

calm down-take part

Erarbeitung eines Leitfadens zur psychomotorischen Förderung der Emotionsregulation bei unbegleiteten, minderjährigen, männlichen Asylsuchenden im Sportunterricht

Eingereicht von

Nideröst Melanie

Opravil Simone

Begleitung:

Dr. Irene Kranz

17. Februar 2013

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit beschreibt die Entwicklung eines Leitfadens für die psychomotorische Förderung der Emotionsregulation bei unbegleiteten, minderjährigen, männlichen Asylsuchenden im Sportunterricht. Es wird der Frage nachgegangen, wie männlichen Jugendlichen Unterstützung in der Entwicklung der Emotionsregulation geboten werden kann und welches die Rahmenbedingungen eines solchen Förderprojekts sein sollten. Anhand eines Projekts im Zentrum Lilienberg in Affoltern am Albis ZH mit unbegleiteten, jugendlichen, asylsuchenden Männern, einer Analyse der Fachliteratur und Interviews mit Fachpersonen wurde ein Leitfaden für eine psychomotorische Förderung der Emotionsregulation bei unbegleiteten, minderjährigen, männlichen Asylsuchenden im Sportunterricht erstellt.

Schlagwörter: Psychomotorik, Leitfaden, Emotionsregulation, unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA), Sportunterricht.

Danksagung

Zunächst möchten wir uns bei denjenigen Personen bedanken, die uns während dem Verfassen dieser Arbeit unterstützt und motiviert haben.

An erster Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Dr. Irene Kranz für die engagierte und kompetente Begleitung dieser Arbeit bedanken. Mit ihrer Art vermochte sie uns immer wieder zu motivieren und zu kritischem Denken anzuregen.

Ein weiterer grosser Dank hinsichtlich ihrer Offenheit, Spontanität und Flexibilität gilt der Lehrperson, welche mit uns gemeinsam das Projekt durchführte. Zudem möchten wir uns auch bei den Jugendlichen der Sportklasse des MNA-Zentrums-Lilienberg bedanken, die sich auf unser Angebot einliessen, uns offen aufnahmen und uns einen Einblick in ihre Lebensumstände ermöglichten.

Ein grosses Dankeschön geht auch an die eid. Dipl. Psychomotorik-Therapeutin Valerie ter Meer und Herrn Dr. med. Thomas Maier, die uns an ihrem Wissen und ihrer Erfahrung mit Menschen mit Migrationshintergrund teilhaben liessen.

Für die kompetente methodische Beratung möchten wir uns bei lic. phil. Waltraud Sempert und Dr. phil. Ueli Müller bedanken.

Ines Holzmann, MA phil. Eve Hug und MLitt Eva Czarniecki danken wir ganz herzlich für das Korrekturlesen und die wertvollen Rückmeldungen zu unserer Arbeit.

Schlussendlich möchten wir uns bei unseren Familien und Freunden bedanken. Sie haben uns vor allem im Endspurt dieser Arbeit mit ihren motivierenden Worten und Gesten unterstützt.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	6
1.2	EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK UND BEGRÜNDUNG DER PROJEKTWAHL	6
1.3	FRAGESTELLUNG UND ZIEL DER ARBEIT	6
1.4	AUFBAU DER ARBEIT	7
2	THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN ZU DEN THEMEN JUGENDALTER UND MIGRATION	8
2.1	DAS JUGENDALTER	8
2.1.1	<i>Entwicklungsaufgaben des Jugendalters</i>	9
2.1.2	<i>Die biologische Entwicklung im Jugendalter</i>	13
2.1.3	<i>Die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter</i>	14
2.1.4	<i>Kulturelle Unterschiede in der biologischen und psychosozialen Entwicklung</i>	19
2.1.5	<i>Die Bedeutung der Überlegungen zum Jugendalter für das psychomotorische Arbeiten</i>	20
2.2	DIE MIGRATION	21
2.2.1	<i>Juristische Perspektive der Migration</i>	22
2.2.2	<i>Psychosoziale Aspekte der Migration</i>	23
2.2.3	<i>Die Bedeutung der Überlegungen zur Migration für das psychomotorische Arbeiten</i>	27
2.3	DIE BEDEUTUNG DER THEORETISCHEN ÜBERLEGUNGEN FÜR DEN LEITFADEN	27
3	AUSGEWÄHLTE PSYCHOMOTORISCHE, PÄDAGOGISCHE UND PSYCHOLOGISCHE KONZEPTE UND MODELLE	29
3.1	KONZEPTE DES PSYCHOMOTORISCHEN ARBEITENS	29
3.1.1	<i>Definition Psychomotorik</i>	29
3.1.2	<i>Prinzipien der psychomotorischen Arbeitsweise</i>	30
3.1.3	<i>Didaktische Prinzipien für die psychomotorische Arbeitsweise</i>	31
3.1.4	<i>Psychomotorik in Gruppen</i>	32
3.1.5	<i>Teamteaching</i>	33
3.1.6	<i>Ausgewählte psychomotorische Ansätze und Theorien</i>	35
3.1.7	<i>Psychomotorik mit Jugendlichen</i>	43
3.1.8	<i>Bedeutung der Psychomotorischen Konzepte für die Förderung von UMA</i>	44
3.2	EMOTIONSREGULATION	45
3.2.1	<i>Feststellen des Förderbedarfs der Emotionsregulation</i>	45
3.2.2	<i>Förderung der Emotionsregulation</i>	46
3.2.3	<i>Positive Effekte einer Förderung der Emotionsregulation</i>	49
3.2.4	<i>Automatisierung der Emotionsregulation</i>	49
3.2.5	<i>Bedeutung einer Förderung der Emotionsregulation bei UMA</i>	49
3.3	RESILIENZ	50

3.3.1	<i>Das Rahmenmodell von Resilienz</i>	51
3.3.2	<i>Bedeutung der Resilienz für die psychomotorische Arbeit mit UMA</i>	52
3.4	GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND PRÄVENTION	52
3.4.1	<i>Gesundheitsförderung</i>	53
3.4.2	<i>Prävention</i>	53
3.4.3	<i>Gesundheitsförderung und Prävention bei Jugendlichen</i>	55
3.4.4	<i>Bedeutung der Gesundheitsförderung und Prävention für die psychomotorische Arbeit mit UMA</i>	56
3.5	BEDEUTUNG DER AUSGEWÄHLTEN PSYCHOMOTORISCHEN, PÄDAGOGISCHEN UND PSYCHOLOGISCHEN KONZEPTE UND MODELLE FÜR DEN LEITFADEN	56
4	METHODE UND PROJEKTBECHREIBUNG	58
4.1	VORGEHEN FÜR DAS ERSTELLEN DES LEITFADENS	58
4.2	PROJEKTBECHREIBUNG	62
4.2.1	<i>Beschreibung der Zielgruppe des Projekts</i>	62
4.2.2	<i>Beschreibung der Inhalte</i>	62
4.3	PROJEKTDURCHFÜHRUNG	62
5	ERGEBNISSE	64
5.1	ERGEBNISSE DER BEDÜRFNISABKLÄRUNG	64
5.2	ERGEBNISSE AUS DEM PROJEKT	65
5.3	ERGEBNISSE AUS DEN INTERVIEWS MIT FACHPERSONEN	68
5.4	BEDEUTUNG DER ERGEBNISSE FÜR DEN LEITFADEN	69
6	DISKUSSION	72
6.1	ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE	72
6.2	KONSEQUENZEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PRAXIS	72
6.3	KRITISCHE REFLEXION DER ARBEIT	72
6.4	WEITERER FORSCHUNGSBEDARF	74
7	LITERATURVERZEICHNIS	75
8	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	80
9	TABELLENVERZEICHNIS	80
10	ANHANG	81
10.1	ANHANG A: BEDÜRFNISABKLÄRUNG	81
10.2	ANHANG B: VORBEREITUNGEN, BEOBACHTUNGEN UND NACHBEREITUNGEN DER PRAXISEINHEITEN	96
10.3	ANHANG C: INTERVIEWLEITFÄDEN, AUSFÜHRICHE PROTOKOLLE, INHALTSANALYSEN	120
10.4	ANHANG D: LEITFADEN UND KOPIERVORLAGEN	154

10.4.1	<i>Leitfaden Calm down- Take part für das psychomotorische Arbeiten mit UMA im Sportunterricht</i>	154
10.4.2	<i>Kopiervorlagen</i>	167
10.5	ANHANG E: LEBENSLÄUFE DER VERFASSERINNEN	172

1 Einleitung

1.1 Einführung in die Thematik und Begründung der Projektwahl

Migranten gehören häufig zu den dynamischsten und unternehmerischsten Mitgliedern einer Gesellschaft. Sie sind Menschen, die bereit sind, sich über die Grenzen ihrer eigenen Gemeinschaft und ihres eigenen Landes zu wagen, um sich selbst und ihren Kindern neue Perspektiven zu eröffnen.

(Global Commission on International Migration (GCIM), 2005, S.5)

Dieses Zitat wirft einen positiven Blick auf jene Menschen, welche sonst vor allem Vorurteilen ausgesetzt sind. Migranten werden in der heutigen Gesellschaft oft mit Vorurteilen überhäuft und in den schweizerischen Medien und in der Politik oft negativ dargestellt. Dabei wird jedoch vergessen, dass eine Migration immer dem Verlust des sozialen und kulturellen Umfelds einhergeht. Migration braucht Mut und Stärke und geschieht meist nicht ohne einen Leidensdruck im Herkunftsland, sowie der Hoffnung auf ein besseres Leben im Aufnahmeland.

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit Jugendlichen, welche sich durch die Migration neue Zukunftsperspektiven erhoffen. Diese Jugendlichen kommen ohne elterliche Begleitung in die Schweiz und leben am Rande der Gesellschaft in einem Wohnheim. Durch die mangelnden Deutschkenntnisse wird ihnen der öffentliche Schulbesuch verwehrt, wodurch ihnen die Möglichkeit zur Integration in eine Klasse, sowie der Zugang zu heilpädagogischer Förderung fehlen.

Die Autorinnen haben sich für diese Entwicklungsarbeit entschieden, weil der Wunsch bestand, mit einem Klientel zu arbeiten, welches in der Psychomotorik noch nicht vertreten ist, aber durchaus davon profitieren könnte. Aus persönlichen Erlebnissen war den Autorinnen bewusst, dass viele Migranten ein grosses Interesse daran haben, sich in die neue Gesellschaft zu integrieren und sich in der Schweiz ein eigenständiges Leben aufzubauen. Daraus entstand die Idee mit jugendlichen Asylsuchenden zu arbeiten. In einem Telefongespräch mit der Asylorganisation Zürich (AOZ) wurde ein Bedürfnis nach Förderung im Mineurs non accompagnés (MNA)-Zentrum Lilienberg festgestellt. Dadurch kam das Projekt mit dem MNA-Zentrum Lilienberg in Affoltern am Albis mit unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) zwischen 15 und 17 Jahren zustande. Bei einer Bedürfnisabklärung kristallisierte sich die Emotionsregulation als wichtiges Förderthema heraus.

1.2 Fragestellung und Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, einen Leitfaden für die psychomotorische Förderung der Emotionsregulation bei unbegleiteten, minderjährigen, männlichen Asylsuchenden zu erstellen. Zusätzlich zur Förderung der Emotionsregulation soll die therapeutisch-pädagogische Massnahme die Jugendlichen in ihrem Akkulturationsprozess, sowie in der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und alltäglichen Probleme unterstützen. Der entwickelte Leitfaden soll eine mögliche Felderweiterung der Psychomotorik ermöglichen, in

dem er Therapeuten einen Orientierungsrahmen für das Arbeiten mit UMA allgemein und für die spezifische Förderung der Emotionsregulation bietet.

Die Fragestellung lautet:

Welche theoretische Hintergründe, Rahmenbedingungen und Umgangsformen müssen bei der Planung, der Durchführung und dem Abschluss einer psychomotorischen Förderung der Emotionsregulation bei unbegleiteten, minderjährigen, männlichen Asylsuchenden im Sportunterricht beachtet werden?

1.3 Aufbau der Arbeit

Um diese Fragestellung zu beantworten wurde die Arbeit in fünf Teile gegliedert. Zuerst werden die Themen Jugendalter und Migration behandelt (s. 2 *Theoretische Überlegungen zu den Themen Jugendalter und Migration*). Danach werden psychomotorische, pädagogische und psychologische Konzepte und Modelle für das psychomotorische Arbeiten mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund und die Förderung der Emotionsregulation vorgestellt (s.3 *Ausgewählte psychomotorische, pädagogische und psychologische Konzepte und Modelle*). Anschliessend wird das Projekt im MNA Lilienberg in Affoltern am Albis ZH beschrieben und die Vorgehensweise zur Erstellung, Durchführung und Auswertung der Interviews mit Fachpersonen dargestellt (s. 4 *Methode und Projektbeschreibung*). Danach werden die Ergebnisse aus der Bedürfnisabklärung, dem Projekt und den Interviews präsentiert und der Leitfaden zusammengefasst und diskutiert (s. 5 *Ergebnisse*). Am Schluss der Arbeit werden die wichtigsten Ergebnisse nochmals aufgegriffen und die Relevanz der Arbeit für die Praxis diskutiert. Weiter wird die Arbeit kritisch reflektiert und mögliche zukünftige Arbeiten und Projekte werden vorgeschlagen (s. 6 *Diskussion*). Der komplette Leitfaden ist unter 10.4 *Anhang D* zu finden.

Sowohl die Jugendlichen, wie auch die Lehrperson, welche am Projekt beteiligt waren, wünschten sich eine Anonymisierung ihrer Daten. Daher werden sie in der Arbeit mit den Begriffen „Jugendliche“ oder „Klienten“ und „Lehrperson“ benannt. Des Weiteren wird, ausser wenn von den Autorinnen die Rede ist, der generische Maskulin verwendet. Selbstverständlich sind dann sowohl Frauen als auch Männer angesprochen.

2 Theoretische Überlegungen zu den Themen Jugendalter und Migration

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zu den Themen Jugendalter und Migration dargestellt. Am Ende des Kapitels wird die Bedeutung der theoretischen Überlegungen für den Leitfaden aufgezeigt.

2.1 Das Jugendalter

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Begriffe *Jugend* und *Adoleszenz* definiert und aus juristischer und entwicklungspsychologischer Perspektive beleuchtet. Danach werden die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters thematisiert. Anschliessend wird auf die biologische Entwicklung des Jugendalters eingegangen. Danach wird die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter behandelt. Zum Schluss wird das Thema der kulturellen Unterschiede in der Adoleszenz diskutiert.

Begriffsklärung Jugend und Adoleszenz

In der Literatur werden die Begriffe *Jugend* und *Adoleszenz* zum Teil unterschieden, teilweise jedoch auch synonym verwendet. Um Verwirrungen vorzubeugen, werden die Begriffe für diese Arbeit kurz erläutert:

Die Menschheit kann von der soziologischen Perspektive her in Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterteilt werden. Bei der Jugend handelt es sich somit um eine Gruppe von Menschen mit ungefähr demselben Alter (vgl. Fend, 2005). Der Begriff *Adoleszenz* stammt aus der Psychologie und betont die „Besonderheiten der psychischen Gestalt und des psychischen Erlebens im Rahmen eines Entwicklungsmodells“ (Fend, 2005, S. 22-23).

In der folgenden Arbeit werden die Begriffe Jugendalter und Adoleszenz als Synonyme im Sinne eines Abschnittes der menschlichen Entwicklung behandelt.

Juristische Definition des Jugendalters

Der Artikel 14 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches besagt: „Mündig ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat“ (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013b, S.3). Durch die Mündigkeit wird ein Mensch automatisch handlungsfähig mit der Voraussetzung, dass er urteilsfähig ist (vgl. ebd.). Urteilsfähig wird im ZGB folgendermassen beschrieben: „Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist ein jeder, dem nicht wegen seines Kindesalters oder infolge von Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln“ (ebd.). Die Handlungsfähigkeit befähigt, Rechte und Pflichten durch die eigenen Handlungen zu begründen (vgl. ebd.).

Die Zeit vor der Mündigkeit wird als Kindesalter definiert. Die Zeit danach, als Erwachsenenalter. Juristisch gesehen wird das Jugendalter somit nicht gesondert beurteilt, sondern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres dem Kindesalter zugeschrieben, danach dem Erwachsenenalter.

Entwicklungspsychologische Definition des Jugendalters

In der Entwicklungspsychologie gibt es keine einheitliche Angabe über den genauen Beginn und das Ende des Jugendalters. Steinhausen (1990) beschreibt das Jugendalter als einen Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein. Flammer und Alsaker (2002) empfehlen, für die Definition der zeitlichen Spanne der Adoleszenz Kriterien zu verwenden, welche sich auf tatsächliche Lebenssituationen und individuelle Kompetenzen beziehen. Nur so kann den individuellen Unterschieden, welche sich in allen Lebens- und Entwicklungsbereichen zeigen, Rechnung getragen werden. Auf diese Weise wird der Beginn des Jugendalters mit dem individuellen Start der Pubertät definiert. Für das Ende des Jugendalters kann laut Flammer und Alsaker (2002) kein biologisches Kriterium genannt werden. Deshalb wird das Ende des Jugendalters durch eine sozial und materiell autonome Lebenssituation definiert. Durch die verlängerte Ausbildungszeit und die damit verbundene materielle Abhängigkeit hat sich automatisch auch die Zeitspanne des Jugendalters verlängert. Das Jugendalter dauert in der heutigen Gesellschaft oft ein ganzes Jahrzehnt und hat sich von einem blossen Übergang zu einer eigenen Phase entwickelt (vgl. Flammer & Alsaker, 2002; Seewald, 2007). In dieser Phase stellen sich dem Jugendlichen unterschiedlichste Anforderungen. Auf diese wird in *Kapitel 2.1.1 Entwicklungsaufgaben des Jugendalters* eingegangen.

2.1.1 Entwicklungsaufgaben des Jugendalters

Im Folgenden wird zunächst der Begriff der Entwicklungsaufgabe erklärt und zwischen normativen und non-normativen Entwicklungsaufgaben unterschieden. Danach wird auf die Entwicklungsaufgaben von Havighurst und Erikson eingegangen, woraufhin diese mit aktuelleren Entwicklungsaufgaben von Dreher & Dreher verglichen werden. Zum Schluss wird die Bedeutung der Entwicklungsaufgaben für das psychomotorische Arbeiten mit Jugendlichen aufgezeigt.

Begriffsklärung Entwicklungsaufgabe

Im Folgenden wird zunächst der Begriff der Entwicklungsaufgabe erklärt und zwischen normativen und non-normativen Entwicklungsaufgaben unterschieden. Danach wird auf die Entwicklungsaufgaben von Havighurst und Erikson eingegangen, und diese mit den aktuelleren Entwicklungsaufgaben von Dreher und Dreher verglichen. Zum Schluss wird die Bedeutung der Entwicklungsaufgaben für das psychomotorische Arbeiten mit Jugendlichen aufgezeigt.

Begriffsklärung Entwicklungsaufgabe

Der Begriff Entwicklungsaufgabe geht auf den amerikanischen Pädagogen Robert Havighurst (1948) zurück. Durch das Formulieren von Entwicklungsaufgaben in verschiedenen Lebensabschnitten versuchte Havighurst den Eltern, aber auch Erzieherinnen und Erziehern einen Orientierungsrahmen für ihre Arbeit mit den Kindern vorzuschlagen (vgl. Flammer & Alsaker, 2002).

Dreher und Dreher (1985b) übersetzen Havighursts Definition einer Entwicklungsaufgabe folgendermassen:

Eine „Entwicklungsaufgabe“ ist eine Aufgabe, die in oder zumindest ungefähr zu einem bestimmten Lebensabschnitt des Individuums entsteht, deren erfolgreiche Bewältigung zu dessen Glück und Erfolg bei späteren Aufgaben führt, während ein Misslingen zu Unglücklich sein, zu Missbilligung durch die Gesellschaft und zu Schwierigkeiten mit späteren Aufgaben führt (Havighurst; zitiert nach Dreher & Dreher, 1985b, S. 30).

Bei Entwicklungsaufgaben handelt es sich also um „alterstypische Anforderungen, die von jedem Individuum bewältigt werden müssen. Die Bewältigung oder Nicht-Bewältigung bestimmen den Antrieb und die Richtung des individuellen Entwicklungsverlaufes“ (Fischer, 2009, S. 178).

Normative und non-normative Entwicklungsaufgaben

Entwicklungsaufgaben entstehen durch kritische Lebensereignisse und können in normative und non-normative Entwicklungsaufgaben unterteilt werden. Kritische Lebensereignisse haben immer eine Anpassung der bisherigen Lebensführung zur Folge. Unter einem normativen kritischen Lebensereignis kann in der Adoleszenz zum Beispiel der Schulabschluss verstanden werden. Alle Jugendlichen in der westlichen Kultur sind zu ungefähr demselben Zeitpunkt ihrer Entwicklung mit einem Schulabschluss konfrontiert. Dadurch, dass normative kritische Lebensereignisse voraussagbar sind und man sich deshalb auf sie vorbereiten kann, sind diese leichter zu bewältigen. Ein non-normatives kritisches Lebensereignis im Jugendalter kann zum Beispiel der Tod eines Elternteils oder die Flucht aus dem Heimatland sein. Ein solches Ereignis ist meist überraschend und aufgrund des sozialen Wissens nicht vorhersagbar. Als normative Entwicklungsaufgaben werden Herausforderungen verstanden, die auf einem bestimmten Entwicklungsniveau für alle Menschen einer Kultur gelten und auf ein normatives, kritisches Lebensereignis folgen. Non-normative Entwicklungsaufgaben stellen sich hingegen nur sehr wenigen Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrer Entwicklung. Solche schwierigen Erfahrungen können eine Entwicklungsbehinderung zur Folge haben. Dies hängt jedoch in hohem Mass davon ab, wie das kritische Lebensereignis verarbeitet wird und welche Ressourcen für die Bewältigung der Entwicklungsaufgabe vorhanden sind (s. 3.3.1 *Das Rahmenmodell der Resilienz*) (vgl. Flammer & Alsaker, 2002).

Entwicklungsaufgaben nach Havighurst

Havighurst unterteilt die Entwicklung des Menschen in neun Abschnitte und teilt jedem Abschnitt altersspezifische, normative Entwicklungsaufgaben zu. Einige der Entwicklungsaufgaben, welche Havighurst in den 50er Jahren für den Abschnitt des Jugendalters (12-18 Jahre) vorgeschlagen hat, werden hier kurz dargestellt (Havighurst, zitiert nach Flammer & Alsaker, 2002, S. 57):

- Entwicklung neuer und reiferer Beziehungen mit den Gleichaltrigen beider Geschlechter
- Erwerb einer maskulinen oder femininen sozialen Rolle
- Erreichung emotionaler und ökonomischer Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen

- Berufswahl und Berufsausbildung
- Anstreben und Entfaltung sozialverantwortlichen Verhaltens

Diese Entwicklungsaufgaben wurden nicht empirisch überprüft. Flammer und Alsaker (2002) gehen jedoch davon aus, dass die Entwicklungsaufgaben die Situation der Jugendlichen in den 50er Jahren in Amerika gut repräsentierten.

Entwicklungsaufgaben nach Erik Homburger Erikson

Erikson beschreibt in seiner Theorie zur psychosozialen Entwicklung in den 50er Jahren acht Stufen der psychosozialen Entwicklung. In jeder dieser Stufen sind bestimmte Krisen zwischen zwei gegensätzlichen Polen zu bewältigen. Die Art der Bewältigung einer früheren Krise beeinflusst die Bewältigung der darauf folgenden Krisen, da diese in Stufen aufeinander aufgebaut sind. Für Erikson besteht die menschliche Entwicklung aus der Entwicklung einer Persönlichkeit. Das hauptsächliche Ziel der psychosozialen Entwicklung ist die Bildung einer eigenen Identität. Dabei ist nicht nur die innere Antriebskraft des Menschen entscheidend, sondern vor allem die Interaktion mit der Umwelt (vgl. Flammer, 2005; Fischer, 2009).

Im Folgenden sollen die für das Jugendalter relevanten Stufen Identität vs. Identitätsdiffusion, sowie Intimität und Solidarität vs. Isolierung näher betrachtet werden.

Identität vs. Identitätsdiffusion

Die Jugendlichen beschäftigen sich in dieser Phase hauptsächlich mit der Frage „Wer bin ich?“. Die in den vorausgehenden Entwicklungsstufen erworbenen Elemente Vertrauen, Autonomie, Initiative und Fleiss müssen in dieser Entwicklungsstufe vereint werden. Erschwerend ist dabei, dass die Jugendlichen durch die körperlichen Veränderungen und die neuen Ansprüche der Umwelt verunsichert sind und ihre neue Identität erst finden müssen. Das bewerkstelligen sie unter anderem auch dadurch, dass sie sich in neuen sozialen Rollen, beispielsweise in Jugendgruppen oder der Politik, versuchen. Die phantasievollen Vorstellungen des Kindesalters müssen in realistische Bahnen umgelenkt werden und die Jugendlichen müssen Vertrauen in sich selber entwickeln. Das Nichtbewältigen dieser Entwicklungsaufgabe führt nach Erikson zu einer Identitätsdiffusion. Diese äussert sich in einem Zustand der Verwirrung und mit Schwierigkeiten, Zukunftsperspektiven in der eigenen Entwicklung zu sehen (vgl. Flammer, 2005; Fend, 2005).

Intimität und Solidarität vs. Isolierung

Die in der vorhergehenden Stufe erworbene, geklärte Identität fordert in dieser Entwicklungsstufe eine tragfähige Partnerschaft. Auch diese Aufgabe kann gelingen oder misslingen. Das Misslingen der Aufgabe führt, so Erikson, zu einer sozialen Isolierung. Dieser Misserfolg kann sich durch eine übermässig grosse Aufopferung für eine Sache, wie zum Beispiel die Arbeit oder die Politik, zeigen (vgl. Flammer, 2005).

Aktualität der von Erikson und Havighurst formulierten Entwicklungsaufgaben

Der gesellschaftliche Wandel seit den 50er Jahren und die kulturellen Unterschiede lassen die Vermutung aufkommen, dass die von Havighurst und Erikson formulierten Entwicklungsaufgaben heute nicht ohne Vorbehalt übernommen werden können.

Deshalb wird im Folgenden auf eine Studie von Dreher und Dreher (1985a) eingegangen, in welcher untersucht wurde, welche Entwicklungsaufgaben für 440 deutsche Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren relevant sind. Dreher und Dreher sind dabei im Wesentlichen von Havighursts Entwicklungsaufgaben ausgegangen und haben diese überprüft (Dreher & Dreher, 1985a). Folgende 10 Entwicklungsaufgaben wurden aus dieser Studie hergeleitet (Oerter & Dreher, 2002):

- Peer: Freundschaften zu Gleichaltrigen beider Geschlechter aufbauen
- Körper: Veränderungen des eigenen Körpers und des Aussehens annehmen
- Rolle: Sich das geschlechtertypische Verhalten aneignen, welches von der Gesellschaft gelebt wird
- Beziehung: Eine enge Beziehung zu einem Partner aufnehmen
- Ablösung: Sich von den Eltern ablösen und unabhängig werden
- Beruf: sich gedanklich mit der eigenen Ausbildung und dem späteren Beruf beschäftigen
- Partnerschaft / Familie: Vorstellungen über die eigene, zukünftige Familie entwickeln
- Selbst: sich selbst kennen lernen und realisieren, wie man von anderen wahrgenommen wird
- Werte: sich eine eigene Weltanschauung inkl. Werte und Prinzipien entwickeln
- Zukunft: Ziele für das eigene Leben entwickeln

Die von Erikson formulierte Entwicklungsstufe der Identität vs. Identitätsdiffusion scheint somit bis heute eine aktuelle Entwicklungsaufgabe des Jugendalters zu sein. Die Stufe der Intimität und Solidarität vs. Isolierung scheint auf den ersten Blick für das Jugendalter nicht zentral zu sein. Largo und Czernin (2011) betonen jedoch, dass Jugendliche 3 Stufen der sozialen Integration durchlaufen: Zunächst bilden die Jugendlichen gleichgeschlechtliche Gruppen, danach geschlechterdurchmischte Gruppen und schlussendlich gehen die Jugendlichen eine Paarbeziehung ein. Das könnte darauf hinweisen, dass die von Erikson formulierte Stufe Intimität und Solidarität vs. Isolierung zwar noch nicht aktuell ist, die Jugendlichen sich aber in einer Vorbereitungsphase zu dieser Stufe befinden, wodurch die sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen an Relevanz gewinnen. Auch Havighursts Entwicklungsaufgaben beinhalten für die Jugendlichen von heute relevante Aufgaben hinsichtlich sozialen, identitätsbildenden oder berufsspezifischen Faktoren.

Die Bedeutung der Entwicklungsaufgaben für das psychomotorische Arbeiten mit Jugendlichen

Die Entwicklungsaufgaben von Dreher und Dreher können zusammenfassend in drei Kategorien eingeteilt werden:

- Entwicklungsaufgaben, welche aus psychosozialen Bedürfnissen resultieren (Peer, Beziehung, Ablösung, Partnerschaft / Familie, Selbst)
- Entwicklungsaufgaben, welche aus biologischen Veränderungen resultieren (Körper)
- Entwicklungsaufgaben, welche aus Ansprüchen der Gesellschaft, beziehungsweise dem Wunsch der Integration in die Gesellschaft resultieren (Rolle, Beruf, Werte, Zukunft)

Diese Kategorisierung zeigt deutlich, woran sich eine Psychomotoriktherapie im Jugendalter orientieren sollte. Die Psychomotoriktherapie kann einerseits durch Körper- und Selbsterfahrung den Jugendlichen helfen, die körperlichen und psychischen Veränderungen zu akzeptieren; andererseits kann die Psychomotoriktherapie die sozialen und emotionalen Fähigkeiten der Jugendlichen fördern und festigen, und somit auch jene Entwicklungsaufgaben unterstützen, welche aus psychosozialen Veränderungen bzw. Bedürfnissen resultieren (s. *Ziele der pädagogisch-therapeutischen Arbeitsweise* in 3.1.2. *Prinzipien der psychomotorischen Arbeitsweise*). Die für die Jugendlichen anstehenden Veränderungen im biologischen und psychosozialen Bereich werden nachfolgend genauer erläutert.

2.1.2 Die biologische Entwicklung im Jugendalter

Die biologische Entwicklung im Jugendalter wird hauptsächlich von der Pubertät und dem kognitiven Entwicklungsschub geprägt. Auf diese beiden Aspekte wird im Folgenden genauer eingegangen. Anschliessend wird auf die Bedeutung der biologischen Entwicklung für das Jugendalter eingegangen.

Die Pubertät

Die körperlichen Veränderungen des Jugendalters sind geprägt von der Pubertät. Fend betont, dass unter der Pubertät die Veränderung des Körpers während der Adoleszenz verstanden wird (vgl. Fend, 2005). Von Siegler, DeLoache und Eisenberg (2008) wird die Pubertät folgendermassen definiert: „Die Entwicklungsphase, die durch die einsetzende Fähigkeit des Körpers markiert ist, sich zu reproduzieren. Diese Phase geht mit einschneidenden körperlichen Veränderungen einher“ (S.161). Bis zum Beginn der Pubertät verläuft die körperliche Entwicklung von Jungen und Mädchen ungefähr gleich. Erst mit der Pubertät ändert sich das (vgl. Flammer & Alsaker, 2002).

Die Pubertät dauert ungefähr 4 Jahre, wobei grosse, individuelle Unterschiede bezüglich des Zeitpunkts des Einsetzens der Pubertät bestehen (vgl. Fend, 2005). Die ersten Anzeichen der Pubertät treten bei den Jungen durchschnittlich einige Monate später auf als bei den Mädchen. Auch der Verlauf der Veränderungen ist bei beiden Geschlechtern unterschiedlich. Diese Tatsache soll kurz anhand des Wachstumsschubs während der Pubertät erläutert werden: Gemäss Largo und Czernin (2011), die sich auf zwei Artikel von Largo und Prader (1983) beziehen, ist der Gipfel des Wachstumsschubs bei den Mädchen in der Schweiz im Durchschnitt mit 12;2 Jahren erreicht. Dabei gibt es jedoch eine Spannbreite von 9;5 bis 15 Jahre. Bei den Jungen in der Schweiz ist der Gipfel des Wachstumsschubs durchschnittlich mit 13;9 Jahren erreicht. Auch hier gibt es eine Spannbreite von frühestens 11;5 und maximal 16 Jahren.

Bei Mädchen beginnt die Pubertät oft mit einem Wachstumsschub, das heisst einer Zunahme von Grösse und Gewicht. Gleichzeitig entwickelt sich die Brust. Danach folgt das Auftreten von Schambehaarung und das Einsetzen der Menstruation. Bei Jungen beginnt die Pubertät mit dem Wachstum der Hoden. Danach folgen das Auftreten von Schambehaarung, der Wachstumsschub, das Peniswachstum und die Fähigkeit zur Ejakulation (vgl. Siegler et al., 2008; Flammer & Alsaker, 2002).

Die körperlichen Veränderungen sind massiv, die Proportionen und auch die Kräfte verändern sich. Das führt bei den Jugendlichen oft zu einem Gefühl der Unsicherheit (vgl. Seewald, 2007). Es wird jedoch vermutet, dass auch die hormonellen Veränderungen einen Einfluss auf das Befinden und Verhalten der Jugendlichen haben (vgl. Flammer & Alsaker, 2002).

Der kognitive Entwicklungsschub

Piaget beschreibt in seiner Theorie vier Stufen der kognitiven Entwicklung. Die vierte Stufe, die des formal-operativen Denkens, setzt er beim Übergang von der Kindheit zur Adoleszenz an. Die Stufe des formal-operativen Denkens ist dadurch gekennzeichnet, dass Jugendliche nun fähig sind, Hypothesen zu bilden und aus Gedankenexperimenten Schlussfolgerungen zu ziehen. Dadurch können sie wissenschaftlich Denken und die Zukunft planen. Weiter können Jugendliche andere Positionen und Standpunkte in eigene Gedankengänge mit einbeziehen. Durch die Fähigkeit zum hypothetischen Denken und zur Perspektivenübernahme können Jugendliche zwischen dem, was sie selber über sich denken und dem, was andere über sie denken, beziehungsweise wie sie wahrgenommen werden, unterscheiden (vgl. Flammer & Alsaker, 2002; Fischer, 2009; Fend, 2005).

Bis heute ist man davon überzeugt, dass der durch die biologischen Veränderungen bedingte kognitive Entwicklungsschub den Jugendlichen entscheidende Fähigkeiten eröffnet. Eine dieser Fähigkeiten ist die Selbstreflexion. Diese hat zur Folge, dass die Jugendlichen darüber nachdenken, wie sie von der Umwelt wahrgenommen werden, was sich einerseits auf das Selbstkonzept auswirkt (s. *Exkurs: Das Selbstkonzept als Baustein der Identität* in 2.1.3. *Die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter*), andererseits können die Jugendliche ihr eigenes Handeln und Verhalten reflektieren (vgl. Fend, 2005).

2.1.3 Die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter

Flammer und Alsaker betonen, dass die Pubertät von den Jugendlichen ganz unterschiedlich erlebt wird. Einige sind stolz auf die Veränderungen, andere stehen ihnen mit Misstrauen und Angst gegenüber, und wieder andere machen stellen keine weiteren Überlegungen zu den Veränderungen an, die sie erleben. Dabei hängt vieles davon ab, wie das Umfeld auf die Veränderungen reagiert und wie gut die Jugendlichen über die zu erwartenden Veränderungen informiert sind (vgl. Flammer & Alsaker, 2002). In der psychosozialen Entwicklung im Jugendalter sind zwei zentrale Entwicklungen zu nennen, auf welche im folgenden Teil eingegangen wird: Die Autonomieentwicklung und die damit verbundenen Beziehungen zu Gleichaltrigen, sowie die Identitätsentwicklung. Anschliessend folgt ein kurzer Exkurs zum Selbstkonzept als Baustein der Identität.

Abschliessend wird die Bedeutung der psychosozialen Entwicklung für das psychomotorische Arbeiten mit Jugendlichen aufgezeigt.

Die Autonomieentwicklung

Die neuen Möglichkeiten, welche sich durch die Veränderungen in der Adoleszenz anbieten, verunsichern die Jugendlichen. Ihr Verhalten wird schwankend und sprunghaft. Vor allem den Eltern gegenüber können sich die Jugendlichen gleichzeitig anhänglich aber auch abweisend verhalten. Sie befinden sich in einem ambivalenten Zustand zwischen der Bindung zu und der Ablösung von den Eltern. Die vertrauensvolle Bindung zu den Eltern ist in diesem Lebensabschnitt extrem wichtig für das seelische Wohlbefinden der Jugendlichen. Gleichzeitig werden aber die Gleichaltrigen (Peers) als Bezugspersonen immer wichtiger und die Jugendlichen entfernen sich emotional zunehmend von ihren Eltern. Die Ablösung von den Eltern sollte jedoch eher als Neugestaltung der Beziehung und nicht als emotionale Ablösung verstanden werden, da die Beziehung zu den Eltern weiterhin von grosser Bedeutung ist. (vgl. Flammer & Alsaker, 2002; Largo & Czernin, 2011).

Die zunehmende Bedeutung der Beziehungen mit Gleichaltrigen

Die ursprünglichen Vorbilder wie Eltern und Lehrpersonen werden zunehmend durch Gleichaltrige ersetzt. Bei diesen suchen die Jugendlichen nun die emotionale Sicherheit und Zuwendung, welche sie zuvor von den Eltern bekommen haben. Dabei stellen die Jugendlichen sehr hohe Anforderungen an ihre Freunde. Dazu gehören Beständigkeit, Treue, Solidarität, Grossmütigkeit und auch Verschwiegenheit. In vielen Fällen schliessen sich Jugendliche zu Cliques zusammen. Das muss jedoch nicht immer so sein. Einige Jugendliche begnügen sich auch mit einem besten Freund. Die Lebensphase in den Cliques kann laut Largo und Czernin auch als eine Stufe zwischen Familie und Gesellschaft gesehen werden. Unter Gleichaltrigen lernen die Jugendlichen vieles, was in der Gesellschaft wichtig ist, das in Familien jedoch nicht in demselben Mass erprobt werden kann, wie zum Beispiel ein adäquates Sozialverhalten unter Gleichgestellten, bestimmte Wertvorstellungen, aber auch politische Ansichten (vgl. Largo & Czernin, 2011). Peer-Beziehungen sind im Gegensatz zu familiären Beziehungen grösstenteils freiwillig. Dadurch, dass die Beziehung freiwillig ist, müssen die Jugendlichen entsprechende soziale Fertigkeiten, wie zum Beispiel adäquate Konfliktlösungsstrategien entwickeln, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Auch die kognitive Differenziertheit, die Fähigkeit zur Selbstreflektion und die verbesserte Perspektivenübernahme werden durch die sozialen Beziehungen der Jugendlichen unterstützt, da sie auf diese Weise die Gefühle und das Verhalten anderer Personen besser verstehen lernen. (vgl. Flammer & Alsaker, 2002).

Für Jugendliche sind die Stellung und die Akzeptanz in der Gruppe extrem wichtig. Deshalb ist die soziale Isolation auch ein grosser Risikofaktor für die weitere Entwicklung. Wenn Jugendliche von Gleichaltrigen sozial ausgeschlossen oder sogar gemobbt werden, kann das zu einem geringen Selbstwertgefühl führen, welches bis ins Erwachsenenalter bestehen und zu einer Depression führen kann (vgl. Flammer & Alsaker, 2002). Erst wenn die

Jugendlichen sich in der Gesellschaft etabliert haben und eine eigene Familien gründen, verringert sich die Relevanz der Clique wieder (vgl. Largo & Czernin, 2011).

Die Identitätsentwicklung im Jugendalter

Durch die körperlichen Veränderungen, die Autonomieentwicklung und den kognitiven Entwicklungsschub wird die Frage nach der Identität für die Jugendlichen zentral (vgl. Flammer & Alsaker, 2002). Was genau Identität ist, wird unterschiedlich definiert. Viele Autoren sind sich jedoch einig, dass die Frage nach der Identität mit der Frage „Wer bin ich?“ eng zusammenhängt und das Selbstkonzept ein wesentlicher Bestandteil der Identität ist (vgl. Largo & Czernin, 2011; Siegler et al. 2008; Zimmer, 2006; Eggert, 2010). Jonas, Stroebe und Hewstone (2007) beziehen sich auf Turner (1982), welcher die Identität in eine persönliche Identität und eine soziale Identität unterteilt. Unter der persönlichen Identität kann die Identität verstanden werden, welche es ermöglicht, sich selbst von anderen zu unterscheiden. Unter der sozialen Identität kann das Wissen um die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe aufgefasst werden. Dazu gehören auch der Wert und die emotionale Bedeutung, welche ein Mitglied mit der Gruppe verbindet. Im Folgenden wird in erster Linie die persönliche Identität beschrieben. Die soziale Identität wird unter *Migration und Identität in Kapitel 2.2.2. psychosoziale Aspekte der Migration* tiefergehend behandelt.

Identität wird von Flammer und Alsaker (2002) wie folgt definiert:

Identität ist als Kern des Selbstsystems anzusehen, das, was dem erlebenden Selbst am meisten entspricht. Sie besteht aus den für die Person wichtigsten Selbstdefinitionen, welche ihr helfen, Kontinuität und Kongruenz über Zeit und Situationen hinweg zu empfinden. Geraten diese Selbstdefinitionen in Gefahr, dann werden die Gefühle der Kontinuität und Kongruenz bedroht, was zu existenzieller Angst, einem beschädigten Selbstwert und Verwirrung führen kann (S. 157).

Erikson definiert Identität in einer seiner frühen Schriften wie folgt:

Identität ist als ein Gefühl der Identität, d.h. der Kontinuität und Einigkeit mit sich selbst zu verstehen. Dieses Gefühl der Identität wird durch Interaktion mit anderen und im Kontext der eigenen Kultur gebildet, und es ist als ein Prozess zu verstehen, der lebenslang dauert (Erikson; zitiert nach Flammer und Alsaker, 2002, S. 157).

Zimmer beschreibt Identität folgendermassen:

„Die Identität ist ein psychologisches Konstrukt, sie entsteht durch Verarbeitung der Erfahrungen, die eine Person über sich selbst in der Auseinandersetzung mit ihrer materialen und sozialen Umwelt macht“ (Zimmer, 2006, S. 52).

Aus diesen drei Definitionen schlussfolgernd, kann die Identität als ein dem Selbstkonzept übergeordnetes Konstrukt betrachtet werden. Die Emotionen sind massgeblich an der Bildung der Identität beteiligt. Die Identität wird durch den Kontext der Kultur und in der Interaktion mit der Umwelt gebildet und ermöglicht es einem

Menschen, sich von anderen Menschen zu unterscheiden. Dabei sind die Gefühle der Kontinuität und der Einigkeit mit sich selbst von grosser Bedeutung.

Die Identitätsentwicklung kann als eine lebenslange Aufgabe des Menschen betrachtet werden. Sie beginnt in der frühen Kindheit und endet erst mit dem Tod. Doch schon Erikson beschrieb die Identitätsentwicklung als eine besondere Aufgabe der Adoleszenz (s. *Entwicklungsaufgaben nach Erik Homburger Erikson in 2.1.1. Entwicklungsaufgaben des Jugendalters*) (vgl. Flammer & Alsaker, 2002; Siegler et al, 2008).

James Marcia, ein Schüler von Erikson, hat vier Typen der Identitätsbildung bei Jugendlichen definiert. Die vier Typen der Identitätsbildung unterscheiden sich durch das unterschiedliche Ausmass der Verpflichtung und das unterschiedliche Ausmass der Exploration (vgl. Flammer & Alsaker, 2002).

TABELLE 1: IDENTITÄTSTYPEN NACH MARCIA (I.A. AN FLAMMER & ALSAKER, 2002, S. 160)

Ausmass der Verpflichtung	Ausmass der Exploration	
	Hoch	Niedrig
Hoch	Erarbeitete Identität	Übernommene Identität
Niedrig	Moratorium	Identitätsdiffusion

Unter einer *Identitätsdiffusion* wird ein Identitätsstatus verstanden, „bei dem das Individuum keine stabilen Festlegungen getroffen hat und sich solchen Festlegungen auch nicht annähert“ (Siegler et al, 2008, S. 616).

Unter einer *übernommenen Identität* wird ein Identitätsstatus verstanden, „bei dem sich das Individuum bei seiner Identität auf keinerlei Experimente einlässt, sondern eine berufliche oder ideologische Identität etabliert hat, die darauf basiert, was andere gewählt haben oder für wichtig halten“ (ebd.).

Unter einem *Moratorium* wird ein Identitätsstatus verstanden, „bei dem sich das Individuum in der Phase des Ausprobierens befindet, was die beruflichen und ideologischen Wahlmöglichkeiten betrifft, bis jetzt aber noch keine klaren Festlegungen getroffen hat“ (ebd.).

Unter einer *erarbeiteten Identität* wird ein Identitätsstatus verstanden, „bei dem das Individuum nach der Phase des Ausprobierens eine kohärente und gefestigte Identität erreicht hat, die auf persönlichen Entscheidungen hinsichtlich Beruf, Ideologie und Ähnlichem beruht. Das Individuum glaubt, dass diese Entscheidungen eigenständig getroffen wurden und fühlt sich ihnen verpflichtet“ (ebd.).

Siegler et al. (2008) beziehen sich auf aktuellere Studien, welche dokumentieren, dass Jugendliche im Verlauf der Adoleszenz von den Stadien Identitätsdiffusion und Moratorium oft in den Status der erarbeiteten Identität gelangen. Jugendliche im Status der übernommenen Identität bleiben oft in diesem Status, was sich durch ihre

Gleichgültigkeit, wenige Beziehungen zu Gleichaltrigen und vermehrter Hoffnungslosigkeit zeigt (vgl. Siegler et al., 2008; Flammer & Alsaker, 2002).

Siegler et al. (2008) betonen den Einfluss, welchen die Eltern auf die Identitätsentwicklung der Jugendlichen haben. So können sowohl Überbehütung, als auch autoritäre Erziehungsstile zu Problemen in der Identitätsentwicklung führen. Als weiteren wichtigen Einflussfaktor werden das eigene Verhalten und die damit verbundenen Entscheidungen der Jugendlichen definiert, wie zum Beispiel die Entscheidung für oder gegen Drogen und die Rolle des sozialen Umfeldes. Jugendliche aus armen Vierteln können beispielsweise weniger Ausbildungsmöglichkeiten oder auch andere Rollenvorbilder haben. Es wird vermutet, dass sich diese Faktoren auf die Identitätsentwicklung auswirken. Siegler et al. (2008) unterstreichen zudem den Einfluss des historischen Kontextes. Für die Identitätsentwicklung ist es entscheidend, welche Rollenvorstellungen in einer Gesellschaft herrschen, wie beispielsweise ob es anerkannt ist, wenn sich eine Frau neben der Familienplanung der beruflichen Karriere widmet oder nicht.

Exkurs: Das Selbstkonzept als Baustein der Identität

Da das Selbstkonzept ein bedeutender Bestandteil der Identität ist, wird im Folgenden das Thema Selbstkonzept genauer erläutert.

Eggert, Reichenbach und Bode (2010) definieren das Selbstkonzept wie folgt:

Das Selbstkonzept umfasst beim Menschen das hierarchisch geordnete System seiner Wertvorstellungen und Selbstwertgefühle. Es dient der Regulation der Handlungen und stellt sowohl die bewusste und unbewusste Repräsentation von Erfahrungen mit sich selbst in der Biographie eines Individuums dar, als auch seine zukunftsorientierten Erwartungen (S. 14-15).

Eggert et al. (2010) beschreiben das Selbstkonzept als ein lebendiges System und unterteilen es in folgende fünf Modalitäten, welche alle sehr eng miteinander vernetzt sind.

- **Selbsteinschätzung:** Ist der Ausgangspunkt zu einem persönlichen Selbstkonzept und ein Mass dafür, wie hoch ein Individuum seine eigenen Fähigkeiten einschätzt.
- **Körperkonzept:** Das Körperkonzept ist die Grundlage für die Entwicklung des Selbstkonzepts. Die Autorinnen gehen davon aus, dass das Körperkonzept in der Adoleszenz durch die körperlichen Veränderungen einen besonderen Stellenwert einnimmt.
- **Fähigkeitskonzept:** Das Fähigkeitskonzept setzt sich aus der Wahrnehmung, der Kenntnis und der Bewertung der eigenen Fähigkeiten zusammen. Es ist sowohl vom Selbstbild und der Selbstbewertung, als auch von der Selbsteinschätzung abhängig.
- **Selbstbewertung:** Unter Selbstbewertung werden die emotionale Bewertung der eigenen Handlungen und die damit verbundenen Gefühle verstanden.

- Selbstbild: Unter dem Selbstbild wird die objektive Einschätzung der eigenen Handlungen verstanden.

Das Selbstbild und die Selbstbewertung sind sehr eng miteinander verbunden. Beide entwickeln sich aus der Selbsteinschätzung, dem Körperkonzept und dem Fähigkeitskonzept. Durch das Selbstbild und die Selbstbewertung können nach Eggert et al. (2010) folgende Komponenten des Selbstkonzepts entwickelt werden:

- Idealselbst: zeigt die Vorstellung des Menschen, wie er eigentlich sein möchte.
- Realselbst: zeigt die Vorstellung des Menschen, wie er sich in der Realität sieht. Dabei sind in verschiedenen Situationen unterschiedliche Realselbst möglich.
- Soziales Selbst: zeigt die Vorstellung eines Menschen, wie er denkt, dass er von anderen wahrgenommen wird und beinhaltet die damit verbundene Darstellung von sich selbst gegenüber anderen Personen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Selbstbild und die Selbstbewertung sehr stark von der von den Jugendlichen wahrgenommenen Einschätzung des sozialen Umfelds abhängig sind. Die Wertschätzung des sozialen Umfelds den Jugendlichen gegenüber ist somit elementar für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts. Da im Jugendalter die Gleichaltrigen zu den wichtigsten Bezugspersonen werden, haben sie in diesem Entwicklungsabschnitt einen grossen Einfluss. Es erscheint dabei jedoch wichtig zu erwähnen, dass dabei vor allem das konstante Verhalten und nicht seltene Erfahrungen massgebend für die Selbstbewertung sind, und deshalb das Selbstkonzept zur Erhaltung der Stabilität neigt. Das bedeutet, dass das Selbstkonzept Informationen, welche nicht mit den eigenen Erfahrungen und Einstellungen übereinstimmen, als nicht glaubhaft abwertet (vgl. Flammer & Alsaker, 2002). Solange Jugendliche also ein positives Selbstkonzept haben, leidet dieses langfristig nicht durch einmalige negative Erfahrungen.

2.1.4 **Kulturelle Unterschiede in der biologischen und psychosozialen Entwicklung**

Die beschriebenen Entwicklungen im Jugendalter können vor allem aufgrund der Abhängigkeit von sozialen Faktoren nicht bedingungslos auf andere Kulturen übertragen werden. Deshalb wird in diesem Kapitel auf die kulturell bedingten Unterschiede in der biologischen und psychosozialen Entwicklung eingegangen.

Titzmann und Silbereisen (2011) betonen, dass verschiedene Studien aufzeigen, dass einerseits kulturelle Unterschiede, andererseits aber auch der Migrationsprozess an sich die Entwicklung von Jugendlichen verändert. Entwicklungsaufgaben, welche aus biologischen Veränderungen des Körpers resultieren, können in allen Kulturen beobachtet werden. Unterschiede zeigen sich jedoch darin, zu welchem Zeitpunkt eine solche Entwicklungsaufgabe auftritt, welche Bedeutung ihr zugeschrieben wird und wie die Entwicklungsaufgabe gelöst wird.

Entwicklungsaufgaben, welche aus psychosozialen oder gesellschaftlichen Aspekten resultieren, hängen – wie zuvor bereits angedeutet – in hohem Masse von der zugrundeliegenden Kultur ab und können deshalb nicht im Allgemeinen erklärt werden. Als Beispiel dafür kann die Autonomieentwicklung aufgeführt werden: Titzmann und

Silbereisen (2011) bemerkten, dass die Unabhängigkeit von erwachsenen Bezugspersonen in einer kollektivistischen Gesellschaft später beobachtbar ist, als bei Jugendlichen aus einer individualistisch geprägten Gesellschaft. Solche Unterschiede haben bei einer Migration auch Auswirkungen auf weitere Bereiche. So kann sich beispielsweise eine spätere Autonomieentwicklung eines Migranten im Unterschied zu den gleichaltrigen Einheimischen auf die Peer-Beziehungen der Jugendlichen auswirken, da unterschiedliche Entwicklungsthemen aktuell sind.

Auch der Migrationsprozess führt zu Veränderung in der Entwicklung der Jugendlichen. Durch den Migrationsprozess verändern sich sowohl die Lebensumstände, als auch das soziale Netzwerk des Migranten (s. 2.2.2 *psychosoziale Aspekte der Migration*). Durch diese Veränderungen muss sich der Jugendliche einerseits ein neues soziales Netzwerk aufbauen, andererseits muss er sich aber auch neue Verhaltensmuster aneignen. Dadurch kann sich die Wirkung der Schutzfaktoren verringern und sich jene der Risikofaktoren erhöhen (s. 3.3.1 *Rahmenmodell der Resilienz*)(vgl. Titzmann & Silbereisen 2011).

2.1.5 Die Bedeutung der Überlegungen zum Jugendalter für das psychomotorische Arbeiten

In der Adoleszenz ist der Jugendliche mit der Bewältigung unterschiedlichster Entwicklungsaufgaben konfrontiert. Diese Entwicklungsaufgaben können aus biologischen, psychosozialen und gesellschaftlichen Aspekten resultieren. Die Psychomotorik kann vor allem im Bereich der biologischen und der psychosozialen Entwicklungsaufgaben Unterstützung bieten.

Durch die Pubertät und den kognitiven Entwicklungsschub verändern sich sowohl der Körper, als auch die geistigen Fähigkeiten der Jugendlichen. Die körperlichen Veränderungen können zu Unsicherheit und Ungeschicklichkeit im motorischen Bereich führen. Der Jugendliche muss sich an diese Veränderungen zunächst gewöhnen. Durch differenzierte Bewegungserfahrungen in einem geschützten Raum kann diese Angewöhnung in der Psychomotoriktherapie unterstützt werden. Durch den kognitiven Entwicklungsschub beginnt der Jugendliche darüber nachzudenken, wie er von der Umwelt wahrgenommen wird. Deshalb ist es besonders wichtig, in der Psychomotorik eine vertraute und angenehme Gruppenatmosphäre zu schaffen. Auch die Art, wie den Jugendlichen eine Rückmeldung gegeben wird, ist unter diesem Aspekt kritisch zu betrachten. Die erhöhte Fähigkeit zur Selbstreflektion kann jedoch in der psychomotorischen Arbeit mit den Jugendlichen genutzt werden, indem die Jugendlichen dazu angehalten werden, ihre Leistung und auch ihr Verhalten selbstständig zu reflektieren.

Die psychosozialen Veränderungen im Jugendalter sind von der Autonomieentwicklung, der zunehmenden Bedeutung der Gleichaltrigen, und der Identitätsentwicklung gekennzeichnet. Die Ablösung von den Eltern kann insofern unterstützt werden, indem die Eltern darüber aufgeklärt werden, was in den Jugendlichen vor sich geht. Es ist wichtig, dass die Eltern die Ablösung als eine normale Entwicklung des Kindes verstehen und den Ablösungsprozess als eine Neugestaltung der Beziehung begreifen. Es sollte jedoch auch die Bedeutung der Peer-

Beziehungen dringlich beachtet werden. Durch das Stärken der sozialen Gruppe in der psychomotorischen Arbeit kann das Erlernen der sozialen Fertigkeiten gestärkt und der sozialen Isolation eines Einzelnen entgegengewirkt werden. Besonders im Bereich des Selbstkonzeptes, welches ein wesentlicher Bestandteil der Identität ist, finden sich für die psychomotorische Arbeit mit Jugendlichen relevante Ansatzpunkte. Dadurch, dass sich der Jugendliche durch seine positiven Eigenschaften und Fähigkeiten erlebt, steigert sich seine Selbstbewertung und sein Fähigkeitskonzept. Durch eine positive Atmosphäre in der Gruppe und eine Grundhaltung des Wohlwollens und der Akzeptanz aller Mitglieder gegenüber, können auch die Selbstbewertung und das Selbstbild positiv beeinflusst werden. Da sich diese Aspekte positiv auf das Selbstkonzept auswirken, wird dadurch auch die Identitätsentwicklung der Jugendlichen unterstützt.

Bei der psychomotorischen Arbeit mit Jugendlichen sollten jedoch auch die kulturell bedingten Unterschiede beachtet werden. Entwicklungsaufgaben, welche aus biologischen Faktoren resultieren, können zu anderen Zeitpunkten auftreten und eine andere emotionale Bedeutung haben. Bei Entwicklungsaufgaben, welche aus psychosozialen Faktoren resultieren, können sich markante Unterschiede zeigen. Schlussendlich führt auch der Migrationsprozess zu einschneidenden Veränderungen im Leben eines Jugendlichen, die sich auf die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben auswirken können. Auf die unterschiedlichen Aspekte der Migration wird im Folgenden eingegangen.

2.2 Die Migration

Im folgenden Kapitel wird als erstes der Begriff der Migration definiert. Danach werden die für diese Arbeit wichtigsten juristischen Grundlagen der Schweiz kurz wiedergegeben und erläutert. Anschliessend werden die psychosozialen Aspekte der Migration diskutiert.

Begriffsklärung: Migration

Migration wird im Duden als eine „Wanderung von Individuen oder Gruppen im sozialen oder geographischen Raum, die mit einem Wechsel des Wohnsitzes verbunden ist“ (Wermke, Klosa, Kunkel-Razum & Scholze-Stubenrecht, 2001, S. 632), beschrieben. Migration kann freiwillig, aber auch unfreiwillig geschehen. Unter freiwilliger Migration kann Arbeitsmigration oder Heiratsmigration verstanden werden. Unfreiwillige Migration kann als Fluchtmigration bezeichnet werden (vgl. Treibel, 2011). Im Folgenden wird primär auf die Fluchtmigration eingegangen. Sie ist oft gekennzeichnet durch sehr wenig oder gar keine Zeit zur Vorbereitung. Sie basiert auf traumatisierenden Umständen und es existiert nur selten die Möglichkeit, in das Heimatland zurückzukehren; sei es auch nur besuchshalber. Diese Tatsachen erschweren die Verarbeitung der Migrationserfahrung (vgl. Akhtar, 2007).

2.2.1 Juristische Perspektive der Migration

Im Folgenden wird auf die juristische Definition der Begriffe *Flüchtling* und *Asyl* eingegangen. Danach wird die rechtliche Situation von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) in der Schweiz erläutert.

Der Flüchtling

Umgangssprachlich wird unter dem Begriff *Flüchtling* ein Mensch verstanden, welcher sich aus den unterschiedlichsten Gründen auf der Flucht befindet. Um in der Schweiz jedoch juristisch als Flüchtling zu gelten, muss folgende, unter Artikel 3 des Asylgesetzes aufgeführte Definition erfüllt sein:

Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013a, S. 1).

Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (ebd.).

In dieser Definition wird die Flucht vor Krieg oder Naturkatastrophen nicht berücksichtigt. Das Bundesamt für Migration (2008a) versucht jedoch, auch denjenigen Menschen, welche vor den Folgen von Kriegen, Unruhen oder Unterdrückung, sowie Menschenrechtsverletzungen fliehen, gerecht zu werden. Diese Personen werden als Gewaltflüchtlinge bezeichnet (vgl. Bundesamt für Migration, 2008a). Sie können zwar kein Asyl erhalten, jedoch kann ihnen laut Artikel 4 des Asylgesetzes ein vorübergehender Schutz gewährt werden, was bedeutet, dass sie vorübergehend in der Schweiz aufgenommen werden (vgl. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013a).

Das Asyl

„Asyl umfasst den Schutz und die Rechtsstellung, die Personen aufgrund ihrer Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz gewährt werden. Es schliesst das Recht auf Anwesenheit in der Schweiz ein“ (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013a, S.1). Artikel 2 des Asylgesetzes besagt somit, dass ein Mensch in der Schweiz Asyl erhält, wenn einerseits die in der Schweiz im Gesetz genannten Kriterien erfüllt sind und er somit als Flüchtling anerkannt ist; andererseits darf kein Ausschlussgrund gegeben sein¹.

Die juristische Situation der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA)

Die schweizerische Gesetzgebung bezüglich UMA orientiert sich sowohl an internationalen, als auch nationalen rechtlichen Grundlagen. Dazu gehören unter anderem die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Charta

¹ Ausschlussgründe sind im Asylgesetz unter Artikel 52, 53 und 54 aufgeführt.

des Kindes, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, Richtlinien des United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), aber auch das Asylgesetz und das Zivilgesetzbuch. Zusammengefasst sind folgende Punkte entscheidend (vgl. Bundesamt für Migration, 2008b):

- UMA haben aufgrund ihrer Verletzlichkeit das Anrecht auf besonderen Schutz, sowie Unterstützung
- Wie jedes Kind haben auch UMA ein Recht auf Bildung und Erziehung
- Beim Asylprozess haben UMA Anrecht auf spezielle Verfahrensbestimmungen, sowie das Anrecht auf eine Vertrauensperson, wobei es sich auch um einen Vormund oder einen Beistand handeln kann

2.2.2 Psychosoziale Aspekte der Migration

Migration ist ein bedeutsames Ereignis im Leben eines Menschen, welches von Verlusten, Veränderungen und oft auch von Furcht oder Angst geprägt ist. Doch die durch die Migration resultierenden Veränderungen können auch eine Chance bieten geistig zu wachsen und eine neue Kultur mit ihren Umgangsformen und Idealen kennenzulernen (vgl. Akhtar, 2007). Diese Erfahrung kann sich unterschiedlich ausdrücken: Migration kann sowohl zur Überanpassung an das Aufnahmeland als auch zu einem verkrampften Festhalten an der Herkunftskultur führen. Weiter hat die Migrationserfahrung einen entscheidenden Einfluss auf die Identität des Migranten (Eickelpasch & Rademacher, 2010). Diese beiden Aspekte werden unter den Themen *Akkulturation und Integration*, sowie *Migration und Identität* im folgenden Kapitel diskutiert. Danach wird auf die Bedeutung der psychosozialen Aspekte der Migration für die psychomotorische Arbeit mit Migranten eingegangen.

Akkulturation und Integration

Akkulturation wird im Duden als „die Übernahme fremder geistiger und materieller Kulturgüter durch Einzelpersonen oder ganze Gruppen“ (Wermke et al., 2001, S. 40) definiert. Der Akkulturationsprozess ist „der Prozess der Anpassung an einen neuen kulturellen Kontext“ (Ittel, Raufelder & Savilla, 2008, S. 128).

Akkulturation kann also als ein Anpassungsprozess an das Aufnahmeland verstanden werden, den alle Migranten durchlaufen. Dabei gibt es unterschiedliche Typen der Akkulturation. Diese werden im Folgenden aufgezeigt.

Modifikationen der Akkulturation

Die Akkulturation eines Migranten kann nach Bonfadelli, Hanetseder und Hermann (2009) in folgende idealtypischen Muster unterteilt werden:

TABELLE 2: UNTERSCHIEDLICHE MODALITÄTEN DER AKKULTURATION IM BEZUG ZUR ORIENTIERUNG AN DER AUFNAHME- UND DER HERKUNFTSKULTUR (BONFADELLI ET AL., 2009, S. 59).

Idealtypische Muster der Akkulturation		Orientierung an der Aufnahmekultur	
		tief	hoch
Orientierung an der Herkunftskultur	tief	Marginalisierung /Isolierte Wenig Möglichkeiten und Interesse an Herkunftskultur und geringe Kontakte zur neuen Kultur	Assimilierung / Angepasste Kulturelles Erbe wird aufgegeben zu Gunsten von Normen, Werten, Verhalten der neuen Kultur
	hoch	Separation / Separatisten Verhaftet bleiben in der Herkunftskultur ohne Kontakt zur neuen Kultur	Integration / Dualisten Interesse an Herkunftskultur bei gleichzeitiger Partizipation an neuer Kultur

Unter *Isolierten* werden Migranten verstanden, bei welchen sowohl die Kultur und die Bräuche des Aufnahmelandes, als auch die Kultur und die Bräuche des Herkunftslandes nicht mehr prägend sind. *Separatisten* sind Migranten, welche stark herkunftsbezogen sind und nur minimal oder gar nicht an der Kultur des Aufnahmelandes teilnehmen. *Angepasste* sind Migranten, welche die Kultur des Herkunftslandes mehr oder weniger aufgegeben haben. Sie orientieren sich primär an der Kultur und den Bräuchen des Aufnahmelandes. Unter *Dualisten* werden schlussendlich jene Migranten verstanden, welche eine Brücke zwischen der Kultur des Herkunftslandes und der Kultur des Aufnahmelandes schlagen können. Sie haben sich an die Kultur des Aufnahmelandes angepasst, leben jedoch gleichzeitig auch die Kultur ihres Herkunftslandes aus (vgl. Bonfadelli et al., 2009).

In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, auf den Begriff der Integration einzugehen. Integration wird im Duden als „Eingliederung in ein grösseres Ganzes“ (Wermke et al., 2001, S. 40) definiert. Dieser Definition zufolge können also sowohl angepasste Migranten, als auch Dualisten als integriert bezeichnet werden. Der Status der Dualisten ist als optimale Form der Integration zu bewerten. Es wird jedoch vermutet, dass das Erreichen eines dualistischen Zustandes ein langwieriger Prozess ist, bei welchem verschiedene Phasen durchlaufen werden müssen. Auf diese Phasen wird im Folgenden eingegangen.

Phasen der Akkulturation

Der Akkulturationsprozess kann nach Brown (1986) in vier Phasen unterteilt werden:

TABELLE 3: PHASEN DER AKKULTURATION (BROWN; I.A. AN ITTEL ET AL., 2008, S. 129).

Phase I	In der anfänglichen Begegnung mit der neuen Kultur sind für den eingewanderten Jugendlichen die Umstellungen und Veränderungen meist noch aufregend und faszinierend.
Phase II	Diese Phase wird häufig als Phase des „Kulturschocks“ bezeichnet. Das Neue und Aufregende verliert allmählich seinen Glanz und die Unterschiede zur eigenen Kultur werden immer deutlicher. Gefühle von sozialer Isolation, Hilflosigkeit und einer starken Sehnsucht nach Gewohntem werden beschrieben.
Phase III	Die Person gewöhnt sich langsam an das zunächst als ungewohnt wahrgenommene kulturelle Umfeld und lernt, dieses Umfeld zu akzeptieren.
Phase IV	Erst jetzt ist es der Person möglich, die Unterschiede im sozialen Verhalten und im Miteinander, die die neue Kultur birgt im positiven wie im negativen Sinn zu bewerten.

Diese Aufteilung macht ersichtlich, dass die Verarbeitung der Migration und die Anpassung an die neue Kultur ein Prozess ist, welcher über mehrere Stufen von anfänglichem Enthusiasmus über Verwirrung und Unsicherheit bis hin zur Akzeptanz der neuen Kultur verläuft. Es ist zu betonen, dass der Prozess der Migration auch Phasen der Ablehnung enthält. Nur so kann adäquat auf unterschiedliche Verhaltensweisen und Stimmungen des Migranten reagiert werden. In der vierten Phase des Akkulturationsprozesses ist der Migrant dazu fähig, die beiden Kulturen zu vergleichen. Dazu muss er sowohl die Herkunftskultur, als auch die Aufnahmekultur verinnerlicht haben. Er beginnt, Aspekte der Aufnahmekultur in seine Identität zu integrieren. Dieser Prozess wird nun genauer erläutert.

Migration und Identität

Unter Kapitel 2.1.3 *Die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter* wurde der Zusammenhang von Identitätsentwicklung und der Frage „Wer bin ich?“ erläutert. Die Frage, wer man ist, beinhaltet meist auch die Frage „Wo komme ich her?“. Durch die Migration und den damit verbundenen Prozess der Akkulturation lässt sich diese Frage nicht mehr so einfach beantworten und hat somit einen entscheidenden Einfluss auf die soziale, als auch auf die persönliche Identität eines Migranten. Dieser Einfluss wird nachfolgend erläutert.

Die soziale Identität

Zur Identität eines Menschen gehört nicht nur die persönliche Identität (s. *die Identitätsentwicklung im Jugendalter* in 2.1.3. *die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter*), sondern auch die soziale Identität. Dabei ist die persönliche Identität ein Teil der sozialen Identität (vgl. Jonas et al., 2007). Unter der sozialen Identität werden die sozialen

Handlungsfelder verstanden, zu welchen unter anderem das Umfeld einer Person gehört: zum Beispiel die Familie, die Schule oder die Politik. Entscheidend sind die in diesem Umfeld herrschenden Normen, Werte und Rollenerwartungen (vgl. Bonfadelli, Bucher, Hanetseder, Hermann, Ideli & Moser, 2008).

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass auch die persönliche Identität durch die Erfahrung der Migration und den damit verbundenen Prozess der Akkulturation massgeblich beeinflusst wird, da sich die sozialen Handlungsfelder enorm verändern. Es ist anzunehmen, dass die Unterschiede der sozialen Handlungsfelder zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland, sowie die Art der Akkulturation entscheidend für den Grad der Veränderung der Identität sind.

Die Entwicklung einer hybriden Identität

In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass sich die persönliche Identität eines Menschen durch die Migration verändert. Darüber, wie genau sich die Identität jedoch durch Migration verändert, herrscht keine einheitliche Sichtweise. In älteren Identitätstheorien wird vor allem auf die negativen Folgen des Akkulturationsprozesses im Hinblick auf die Identität hingewiesen. Der Jugendliche muss sich zwischen der kulturellen Identität seines Herkunftslandes und seines Aufnahmelandes entscheiden, wodurch er sich entweder zu einem isolierten, seinem Herkunftsland verbundenen, oder angepassten, seinem Herkunftsland entfremdeten Migranten entwickelt. Im Folgenden wird auf neuere Theorien eingegangen, welche die Konfrontation eines Migranten mit der neuen Kultur als Chance behandeln (vgl. Bonfadelli et al. 2008). Dabei taucht immer wieder der Begriff der hybriden Identität auf. Auf dieses Konzept der Identitätskonstruktion wird nun im Weiteren eingegangen.

Begriffsklärung hybride Identität

Nach Foroutan und Schäfer (2009) kann von *hybrider Identität* gesprochen werden, wenn „ein Mensch sich zwei oder mehreren kulturellen Räumen gleichermassen zugehörig fühlt“ (S. 11).

Bhabha (2000) nutzt zur Erklärung der Hybridität die Metapher des Treppenhauses. Die Räume oberhalb und unterhalb des Treppenhauses stehen für die kulturellen Identitäten des Herkunfts- und des Aufnahmelandes. Der Mensch bewegt sich immer wieder in diesem Treppenhaus von einem Raum zum anderen, beziehungsweise von einer Identität zur anderen. Dadurch wird keine der beiden Identitäten festgesetzt. Vielmehr befindet sich der Mensch irgendwo, zwischen diesen beiden Identitäten (vgl. Bhabha, 2000).

Eickelpasch und Rademacher bestätigen die Beschreibung von Bhabha. Ihnen zufolge befindet sich die Mehrheit der Migranten nach der Migration in einem Zustand der kulturellen Gespaltenheit und Zerrissenheit. Eickelpasch und Rademacher (2010) beschreiben diesen Zustand als „Leben im Zwischenreich“. Dabei nehmen Migranten mindestens zwei Identitäten an: Jene des Herkunftslandes und nach und nach jene des Aufnahmelandes. Zwischen

diesen beiden Identitäten wird kontinuierlich übersetzt, wodurch die Grenze zwischen Heimat und Fremde unklar wird.

Die Theorie der hybriden Identität besagt also, dass Migranten durch den Akkulturationsprozess ihre Identität weiterentwickeln, so dass diese schlussendlich Teile des Herkunftslandes, als auch Teile des Aufnahmelandes enthält. Diese Vereinigung kann als Bereicherung angesehen werden. Ein Mensch mit einer hybriden Identität kennt unterschiedliche kulturelle Kontexte und die damit verbundenen Werte, Normen und Rollen. Er kennt unterschiedliche soziale Umgangsformen und verschiedene politische Systeme. Diese kann er untereinander vergleichen und individuell bewerten, wodurch er eine vielfältigere Sichtweise der Dinge erhält.

Das „Hin-und-her-pendeln“ zwischen zwei Identitäten kann jedoch auch zu Schwierigkeiten führen. Nach Foroutan und Schäfer (2009) kann es zu einer Radikalisierung, aber auch zu einer Persönlichkeitsspaltung führen.

In Anlehnung an die Tabelle der idealtypischen Muster der Akkulturation und die Definition der hybriden Identität von Foroutan und Schäfer ist die logische Schlussfolgerung, dass lediglich die Dualisten eine hybride Identität ausgebildet haben. Die Verfasserinnen dieser Arbeit gehen jedoch davon aus, dass auch isolierte, separierte und angepasste Migranten Teile beider Identitäten in sich tragen können, und somit ebenfalls eine vermischte Identität besitzen, wodurch sie sich gleichwohl in einer Art Zwischenreich befinden.

2.2.3 Die Bedeutung der Überlegungen zur Migration für das psychomotorische Arbeiten

In der psychomotorischen Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund muss beachtet werden, dass sie sich in einem Stadium des Umbruchs befinden. Durch die Migration erleben sie viele Veränderungen, welche verarbeitet werden müssen. Durch das Einbeziehen von Aspekten des Herkunftslandes, als auch des Aufnahmelandes kann der Prozess der Akkulturation und die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Ländern unterstützt werden. Dabei ist es wichtig, dass weder das Herkunftsland noch das Aufnahmeland bewertet werden. Weiter kann durch eine differenzierte Sichtweise die Bildung einer hybriden Identität unterstützt werden. Entscheidend ist auch das Wissen, dass sich die Akkulturation über verschiedenen Phasen hinweg vollzieht. Die Phasen können mit unterschiedlichsten Einstellungen von Euphorie bis hin zu Ablehnung gegenüber dem Aufnahmeland einhergehen. Es ist wichtig, dass der Therapeut in diesen Phasen im Wissen darüber, dass diese Haltung sich wieder ändern kann, entsprechend agiert und Verständnis zeigt.

2.3 Die Bedeutung der theoretischen Überlegungen für den Leitfaden

Migration im Jugendalter scheint für die Jugendlichen eine doppelte Belastung darzustellen. Die Ausführungen zum Jugendalter haben gezeigt, dass Jugendliche mit unterschiedlichen psychosozialen, biologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Durch die Migrationserfahrung der Jugendlichen kommen noch weitere non-normative Entwicklungsaufgaben hinzu. Die Jugendlichen sind damit konfrontiert, sich mit einer neuen Kultur auseinander zu setzen und sich erfolgreich darin zu integrieren. Die körperlichen und kognitiven

Veränderungen erfordern die Möglichkeit zu differenzierten Bewegungserfahrungen in einer vertrauten, wohlwollenden Gruppenatmosphäre, wobei bewusst gestaltete und konstruktive Rückmeldungen elementar sind. Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, ihre Leistungen und ihr Verhalten selbstständig zu reflektieren. Die psychosozialen Veränderungen erfordern eine positive Gruppe, in welcher das Selbstkonzept und somit die Identitätsentwicklung durch das Erleben eigener positiver Eigenschaften und Fähigkeiten gestärkt und Peer-Beziehungen gepflegt werden können. Die durch die Migration bedingten Veränderungen erfordern aus Sicht der Autorinnen einen klar strukturierten Rahmen, so dass sich die Jugendlichen darin leicht zurechtfinden können und sich nicht verloren fühlen. Die erfolgreiche Bewältigung des Akkulturationsprozesses und die damit verbundene Entwicklung einer hybriden Identität stellt eine weitere, grosse Herausforderung dar, da die Jugendlichen noch sehr stark mit der Entwicklung der persönlichen Identität beschäftigt sind. Durch zu wenig Kontakt zu Menschen des eigenen Herkunftslandes können die Jugendlichen Gefahr laufen, die soziale Identität des Aufnahmelandes unreflektiert anzunehmen. Andererseits besteht durch die mangelnde Integration der Jugendlichen in die schweizerische Gesellschaft das Risiko, dass sie sich nicht mit der Identität des Aufnahmelandes auseinandersetzen und auf diese Weise separiert bleiben. Deshalb sind eine aktive Auseinandersetzung mit der neuen Situation, sowie soziale Kontakte sowohl mit Menschen der Herkunfts- als auch mit Menschen der Aufnahmekultur von elementarer Bedeutung für die Entwicklung einer hybriden Identität.

3 **Ausgewählte psychomotorische, pädagogische und psychologische Konzepte und Modelle**

Im folgenden Kapitel werden zunächst unterschiedliche Konzepte des psychomotorischen Arbeitens vorgestellt. Danach wird auf das Thema der Emotionsregulation eingegangen und nachfolgend wird der Fokus auf das Thema der Resilienz gelegt. Daraufhin wird die Gesundheitsförderung und Prävention beschrieben und schlussendlich die Bedeutung der Konzepte und Modelle für den Leitfaden erarbeitet.

3.1 **Konzepte des Psychomotorischen Arbeitens**

In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff Psychomotorik definiert. Danach werden die Prinzipien der psychomotorischen Arbeitsweise erläutert und die didaktischen Prinzipien für die psychomotorischen Arbeitsweisen aufgezeigt. Anschliessend wird auf das Thema Psychomotorik in Gruppen genauer eingegangen und das Thema Teamteaching vertieft. Danach werden ausgewählte psychomotorische Ansätze und Theorien vorgestellt. Nachfolgend wird der Fokus auf Psychomotorik mit Jugendlichen gelegt. Zum Schluss des Kapitels wird die Eignung der psychomotorischen Förderung für UMA diskutiert.

3.1.1 **Definition Psychomotorik**

Psychomotorik kann als Begriff der Einheit von körperlichen und seelischen Prozessen, als Konzept der Entwicklungsförderung, als Forschungsbegriff oder als Begriff der Entwicklungspsychologie verstanden werden (vgl. Seewald, 1997). Im Rahmen dieser Arbeit wird Psychomotorik als Konzept der Entwicklungsförderung verstanden. Diese Bedeutung wird nachfolgend ausgeführt.

Psychomotorik als Konzept der Entwicklungsförderung

Psychomotorik wird hier als Eigenname eines Verfahrens verwendet, wie zum Beispiel Psychomotoriktherapie. Wenn jemand davon spricht, dass ein Mensch „Psychomotorik braucht“, wird vorgeschlagen, dass diese Person eine Therapie besucht, welche die persönliche Entwicklung durch Bewegung fördert. Dies beinhaltet auch die Psychomotorik als sportpädagogisches Konzept, wie es Kiphard beschrieben hat. Die Begriffe Motopädagogik, Mototherapie, psychomotorische Erziehung, psychomotorische Übungsbehandlung und Motologie unterscheiden sich in wenigen Punkten, bezeichnen jedoch allesamt Konzepte der psychomotorischen Entwicklungsförderung. Alle Begriffe beinhalten den Grundgedanken von einer pädagogisch-therapeutischen Methode, welche die motorischen, kognitiven, sozialen und schulischen Lernprozesse mit einer therapeutischen Zielsetzung durch Bewegung und Spiel fördert. Die Motologie fungiert dabei als Oberbegriff für alle psychomotorischen Massnahmen (vgl. Seewald, 1997; Vetter, 2001; Eggert, 2005). Es werden Entwicklungs- und Lebensthemen wie beispielsweise Vertrauen und Misstrauen, oder Autonomie und Abhängigkeit bewegungstherapeutisch thematisiert (vgl. Fischer, 2009).

Von der Fachstelle für Psychomotoriktherapie Zürich (2013) wird Psychomotoriktherapie folgendermassen definiert:

[Die Kinder] können ihre motorischen Fertigkeiten (Grobmotorik, Feinmotorik, und Grafomotorik/Schreiben) verbessern und ihre Handlungsfähigkeit erweitern. Die Gruppentherapie bietet den Kindern auch ein soziales Lernfeld. Psychomotorik-Therapie stärkt das Selbstvertrauen der Kinder und hilft ihnen, sich in ihrer Umwelt und im Kontakt zu ihren Mitmenschen besser zu Recht [sic] zu finden (Stadt Zürich, 2013).

Diese Definition entspricht dem gängigen schweizerischen Verständnis für *Psychomotorik*.

3.1.2 Prinzipien der psychomotorischen Arbeitsweise

Die Psychomotoriktherapeuten arbeiten nach den übergeordneten Prinzipien der Ganzheitlichkeit, der Handlungsorientiertheit und der Ressourcenorientiertheit. Jede Lektion verfolgt pädagogisch-therapeutische Ziele in offenen oder halb-offenen Situationen. Diese Arbeitsweise fördert den Aufbau einer guten Beziehung zwischen Therapeut und Klient (vgl. Fischer, 2009 & Eggert, 2005). Nachfolgend werden zunächst die pädagogisch-therapeutischen Ziele der Psychomotorik aufgezählt. Danach wird auf die übergeordneten Prinzipien eingegangen.

Ziele der pädagogisch-therapeutischen Arbeitsweise (vgl. Zimmer, 2006 ; Fontolliet & Kämpfer, 2007)

- Handlungskompetenz durch Selbsterfahrung, Materialerfahrung und Sozialerfahrung erwerben
- Emotionales Lernen (eigenaktiv werden, mit Emotionen umgehen können, Emotionen verbalisieren und ausdrücken können, auf sich selber stolz sein)
- Motorisches Lernen (Bewegungen erlernen, erweitern, verändern)
- Kognitives Lernen (planen, logisch denken, strukturieren, Lösungen suchen)
- Soziales Lernen (kooperieren, gemeinsam kreieren, Kompromisse eingehen, sich durchsetzen)

Prinzip der Ganzheitlichkeit

In der Psychomotorik wird der Mensch in seiner Gesamtheit betrachtet. Das heisst, dass die motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Komponenten jedes Einzelnen den gleichen Stellenwert in der Förderplanung bekommen (vgl. Fischer, 2009).

Prinzip der Handlungsorientiertheit

Die Handlungsorientiertheit beschreibt ein didaktisches Prinzip, welches die Selbsttätigkeit des Menschen fördert und fordert. Der Mensch soll in den Lernsituationen Probleme selber erkennen, Lösungsmöglichkeiten suchen und das vorhandene Material kreativ einsetzen. Er soll selbstständig explorieren und ausprobieren. Dies setzt offene Situationen und Zurückhaltung auf Seiten des Therapeuten voraus (vgl. Fischer, 2009).

Prinzip der Ressourcenorientiertheit

Alle Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten und Schwierigkeiten: Es gibt Dinge, welche sie gut können und andere, welche ihnen Mühe bereiten oder ihnen keinen Spass machen. In der Psychomotorik wird auf den Fähigkeiten, auch Ressourcen genannt, aufgebaut. Bewegungsangebote werden so gestaltet, dass auch leistungsschwächere Klienten eine lustvolle Herausforderung finden können. Der Therapeut kann durch ermutigende und persönliche Rückmeldungen den Erfolg hervorheben. Die individuelle Leistung steht dabei im Zentrum. Durch die positiven Emotionen stärkt sich das Selbstwertgefühl und dadurch das Selbstkonzept des Klienten; doch nur, wenn er die positiven Fortschritte auch auf sein eigenes Handeln zurückführen kann (s. *Exkurs: Das Selbstkonzept als Baustein der Identität* in 2.1.3 *Die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter*). Das Spiegeln der Klienten und das gemeinsame Reflektieren sind gute Mittel, um die eigenen Handlungen zu erkennen und zu evaluieren (vgl. Sägesser-Wyss, 2007).

Prinzip der Offenheit

In der Psychomotorik werden vor allem offene oder halb-offene Bewegungs- und Spielsituationen angeboten. Dem Klienten werden verschiedene Wahlmöglichkeiten offen gelassen, in welchen er handeln kann. Auf diese Weise soll eine Überforderung der Person ausgeschlossen werden. Der Therapeut muss für die Ideen der Klienten offen sein und diese motivieren, sie umzusetzen. Er muss ebenfalls geduldig, verständnisvoll und einführend sein, damit sich der Klient entfalten kann (vgl. Fischer, 2009).

Neben den übergeordneten Prinzipien sind auch didaktische Prinzipien entscheidend für den Erfolg einer Therapie oder Förderung. Nachfolgend werden didaktische Prinzipien, welche in der Psychomotorik angewendet werden können und als Anregung für das psychomotorische Arbeiten mit UMA dienen sollen, genauer erläutert.

3.1.3 Didaktische Prinzipien für die psychomotorische Arbeitsweise

Nach Fischer (2009) kann die konstruktivistische Didaktik von Kersten Reich für die psychomotorische Anwendung in folgende Prinzipien unterteilt und zusammengefasst werden:

- Vom Monolog zum Dialog: Über den Dialog sollen unterschiedliche Wahrnehmungen von identischen Situationen besprochen und geklärt werden.
- Von Rekonstruktionen zu Konstruktionen: Über ein Aushandeln zwischen Therapeut und Klient wird die Stunde gemeinsam konstruiert.
- Vom Exerzitium zur Kreativität: Durch selbstständige Erfahrungen über Kreativität und Bewegung wird dem Klienten Wissen vermittelt und nicht durch Belehrungen des Therapeuten.
- Vom Lehrkontrolleur zum Moderator: Durch selbstständiges Entdecken und Gestalten durch den Klienten im Zusammenspiel mit dem Kommentieren und Spiegeln des Therapeuten wird ein Selbstgestaltungsprozess des Klienten angeregt.

Diese vier Prinzipien sollen dem Therapeuten eine Orientierungshilfe für die Grundanforderungen der Didaktik geben.

Bedeutung der didaktischen Prinzipien für die psychomotorische Arbeit

Dieses konstruktivistisch-didaktische Prinzip lässt sich gut auf die Psychomotorik anwenden. Aus Sicht der Autorinnen scheint es jedoch wichtig zu erwähnen, dass der Therapeut in gewissen Situationen auch auf andere didaktische Prinzipien zurückgreifen kann und muss, wenn das konstruktivistische Prinzip sich nicht bewährt.

Ein weiteres für die Psychomotorik relevantes didaktisches Prinzip ist die Arbeit mit Gruppen. Im Folgenden werden auf die Vor- und Nachteile von Gruppensituationen als didaktisches Prinzip eingegangen.

3.1.4 Psychomotorik in Gruppen

Die Gruppenförderung hat mehrere Vorteile: die Klienten verhalten sich ungezwungener, weil sie sich weniger kontrolliert fühlen, sie können verschiedene Rollen einnehmen, beispielsweise aktiv sein oder nur beobachten, und sie können durch Modellverhalten von anderen Klienten lernen oder ihnen etwas beibringen. Die Gruppe durchlebt verschiedene Phasen (Ankommen, den Platz in der Gruppe finden, Gemeinsamkeiten erleben und Aufgaben bewältigen, Sich-Lösen und Sich-Trennen), wobei jede dieser Phasen durch eine eigene Dynamik geprägt ist, welche der Leiter gut mitverfolgen muss (vgl. Zimmer, 2006). Diese Phasen werden unter *Der verstehende Ansatz in Gruppen* in 3.1.6. *Ausgewählte psychomotorische Ansätze und Verfahren* vertieft behandelt.

Bei der Konstruktion einer Gruppe müssen sowohl die Gruppenzusammensetzung, die Offenheit der Gruppe, als auch die Gruppengröße beachtet werden. Diese Aspekte werden nachfolgend genauer erläutert.

Gruppenzusammensetzung

Bezüglich der Gruppenzusammensetzung kann zwischen homogenen und heterogenen Gruppen unterschieden werden. In einer homogenen Gruppe besteht die Gefahr, dass die Klienten sich in ihrem Verhalten laufend verstärken; daher ist eine bezüglich der Problematik heterogene Gruppe vorzuziehen. Im Alter sollten sich die Klienten nicht allzu fest unterscheiden, denn je nach Alter fallen andere Entwicklungs- und Lebensthemen an. Bei einer bezüglich des Verhaltens und der Fähigkeiten heterogenen Gruppe ist das Modelllernen am ehesten möglich: positive Verhaltensweisen können voneinander abgeschaut werden (vgl. Zimmer, 2006). Der Therapeut sollte sich daher im Voraus gut überlegen, welche Themen anfallen könnten und wie mit einer daraus resultierenden Problematik umgegangen werden soll.

Geschlossene und halb-offen Gruppen

Bezüglich der Offenheit einer Gruppe wird zwischen geschlossenen und halb-offenen Gruppen unterschieden. In der geschlossenen Gruppe beginnen alle Klienten die Förderung zur gleichen Zeit und hören gleichzeitig wieder auf. In einer halb-offenen Gruppe können Klienten gehen und neue hinzu kommen. Die Förderzeit wird individuell auf

die Bedürfnisse der einzelnen Klienten abgestimmt. Die Klienten, welche länger dabei sind, können zur Hilfe bei der Einführung der Neuen hinzugezogen werden und bekommen so eine Expertenrolle in der Gruppe zugewiesen (vgl. Zimmer, 2006).

Gruppengrösse

Bei zwei Betreuern empfiehlt Zimmer (2006) 8-10 Klienten aufzunehmen. In einer grösseren Gruppe werden die Klienten zunehmend anonym und können ihr störendes Verhalten eher ausleben. Bei nur einem Betreuer legt Zimmer (2006) die optimale Obergrenze der Gruppengrösse bei 6 Klienten fest.

Eine grosse Gruppe verlangt somit mehrere Leitungspersonen, welche zusammenarbeiten. Im Folgenden wird die Zusammenarbeit von zwei oder mehreren Betreuern, das sogenannte Teamteaching, ausführlich behandelt.

3.1.5 Teamteaching

Teamteaching ist eine Form des Unterrichtens, welche wie folgt aufgebaut ist:

Zwei oder mehrere Lehrpersonen...

- unterrichten zur gleichen Zeit in derselben Klasse
- planen und führen den gemeinsamen Unterricht inhaltlich und methodisch
- tragen gemeinsam die Verantwortung, teilen aber die Aufgaben auf
- unterrichten abwechselnd
- individualisieren den Lehrplan für jeden Schüler und unterrichten diejenigen mit ähnlichem Niveau in Kleingruppen (vgl. Halfhide, Frei & Zingg, 2009).

Es gibt verschiedene Arten der Zusammenarbeit, bei denen die Fachpersonen a) immer (Teamteaching im Tandem), b) manchmal (Stufen-/Jahrgangsteams; Teamteaching in offenen Lernformen) oder c) nie (Stellenteilung) im gleichen Schulzimmer zur gleichen Zeit arbeiten. Eine Sonderform ist das Teamteaching in Projekten. Hier bilden sich für eine beschränkte Zeit Teams aus verschiedenen Fachbereichen, um ein fächerübergreifendes Projekt durchzuführen (vgl. Halfhide et al., 2009). Im Folgenden werden zunächst die Gründe für ein Teamteaching beleuchtet.

Gründe für Teamteaching

Die Lehrpersonen ergänzen und entlasten sich gegenseitig, was zu einer grösseren Berufszufriedenheit und Professionalisierung führt. Es werden zusätzliche Ideen entwickelt und ausgetauscht. Bei Problemen ist eine zweite Person zur Stelle, um eine Lösung zu suchen. Durch die Feedbackkultur lernen die Fachpersonen ihre Stärken und Schwächen besser kennen und können dadurch ihre Leistung verbessern. Schlussendlich ermöglicht das Teamteaching den Lehrpersonen den Unterricht zu individualisieren. Teamteaching wird als geeignetes Instrument in allen Bereichen, welche Lernen und Integration betreffen, angepriesen. Dies aber nur, wenn sich die Fachkräfte

mit den Modellen des Teamteachings auseinandersetzen und bereit sind, das Modell immer wieder zu überdenken und zu überarbeiten (vgl. Halfhide et al. 2009). Das Teamteaching verläuft nach vorgegebenen Phasen. Auf diese wird nachfolgend vertieft eingegangen. Danach werden die verschiedenen Entwicklungsphasen im Team betrachtet. Abschliessend werden die Besonderheiten des Teamteachings in der Psychomotorik beleuchtet.

Entwicklungsphasen im Team (vgl. Halfhide et al., 2009)

Startphase: Ziele, Grundhaltungen und Erwartungen werden diskutiert, Aufgaben werden aufgeteilt.

Storming: Nach den ersten Lektionen werden Erfahrungen und Konflikte diskutiert und ausgehandelt. Dabei kann es zu Gefühlen der Enttäuschung, zu Konfrontation und Stagnation kommen.

Norming: Die Kommunikation wird durch gemachte Erfahrungen weiter entwickelt. Günstigere Umgangsformen und Verhaltensweisen werden entwickelt.

Performing: Das Teamteaching funktioniert grösstenteils. Die Fachkräfte ergänzen sich, können mit Konflikten umgehen und kennen die individuellen Stärken des anderen. Sie sehen sich als Team.

Solange das Team besteht, finden gruppensdynamische Prozesse statt und die Zufriedenheit wird schwanken. Daher ist es fundamental, dass alle Beteiligten durch das Teamteaching eine Bereicherung für die Schüler sehen. Die Wertschätzung für die anderen im Team und deren Fähigkeiten ist ebenfalls eine elementare Voraussetzung für das Gelingen des Teamteachings. Die Fachpersonen müssen einander vertrauen können und bereit sein, voneinander zu lernen (vgl. Halfhide et al., 2009).

Interne Evaluation:

- Gegenseitige Beobachtung des Unterrichtsstils (s. 10.4 Anhang D für konkrete Vorschläge)
- Gegenseitige Beobachtung mit Fokus darauf, ob alle Kinder gefördert werden
- Befragung der Kinder und der Eltern
- Reflektion in einem Journal. Das Team trifft sich mit anderen zur kollegialen Praxisberatung (s. Jenni,2007,))
- Das Team besucht ein anderes Team und lässt sich auch besuchen. Danach erfolgt ein gegenseitiges Feedback

Externe Evaluation: wird am Ende des Projekts durch eine externe Person durchgeführt. Durch eine objektive Betrachtung kann das Projekt in einem grösseren Zusammenhang gesehen werden.

Team-Teaching in der Psychomotorik

Zimmer (2006) empfiehlt, in einer Psychomotorikgruppe neben einem Psychomotoriktherapeuten zwei Pädagogen einzusetzen. Dies ermöglicht der Leitung bei Bedarf auf Einzelpersonen einzugehen. In einer halb-offenen Gruppe

ist es ebenfalls möglich, dass ein Leiter sich mit dem neuen Klienten intensiver beschäftigt, während die Gruppe von einem anderen Leiter geführt wird. Situative Schwierigkeiten können besser aufgefangen werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine Stunde nicht ausfallen muss, wenn ein Leiter verhindert ist.

Bei der Zusammensetzung der Leiter bei älteren Kindern und Jugendlichen empfiehlt Zimmer, sowohl einen männlichen, wie auch einen weiblichen Leiter in der Gruppe zu haben, damit in jeder Situation eine passende Ansprechperson zur Verfügung steht (vgl. Zimmer, 2006).

Damit die Leiter nicht in einen Konflikt geraten, rät Zimmer (2006), dass die Leiter in jeder Stunde festlegen, wer die Hauptleitung übernimmt und wer die Assistenzrolle. Die Leiter können sich abwechseln, jedoch muss die Leitung für jede Lektion klar festgelegt sein. Die Erfahrungen müssen nach der Lektion reflektiert und Unstimmigkeiten besprochen werden.

Nachdem nun die Grundlagen des psychomotorischen Arbeitens und die didaktischen Prinzipien ausführlich erläutert wurden, werden ausgewählte Ansätze und Theorien vorgestellt, welche sich aus Sicht der Autorinnen für die Arbeit mit UMAs eignen.

3.1.6 Ausgewählte psychomotorische Ansätze und Theorien

In diesem Kapitel wird zunächst ein Überblick über die Ansätze der Psychomotoriktherapie gegeben. Danach wird auf das Kompetenzmodell nach Fischer eingegangen. Anschliessend wird zunächst auf das Modell Lernen durch Bewegung nach Eggert eingegangen und im Folgenden das Modell Sprache und Bewegung genauer erläutert. Zum Schluss des Kapitels wird der verstehende Ansatz nach Jürgen Seewald erklärt.

Psychomotorische Ansätze im Überblick

Der Vollständigkeit halber wird zuerst ein Blick auf die sechs Ansätze der Psychomotoriktherapie geworfen. Kimon Blos (2007) hat alle psychomotorischen Ansätze in einer Tabelle übersichtlich zusammengefasst:

Ansatz	Vertreter / Begründer	Bezugstheorien (Auswahl)	Bewegung als	Praxisfokus
kompetenztheoretisch	Schilling	<ul style="list-style-type: none"> Gestaltkreis (v. Weizsäcker) Entwicklungstheorie (Piaget) 	Grundlage der Handlungskompetenz	Anpassungsleistung an Umwelt
verstehend	Seewald	<ul style="list-style-type: none"> Phänomenologie (Merleau-Ponty) Symboltheorie (Cassirer) 	Bedeutungsphänomen	Subjektiv-sinnverstehender Zugang zum Kind
kindzentriert	Zimmer	<ul style="list-style-type: none"> nicht-direktive Spieltheorie (Axline) humanistische Persönlichkeitstheorie (Rogers) 	Medium zur aktiven Gestaltung der eigenen Entwicklung und der Aneignung der Wirklichkeit	Interaktion Kind – Therapeut/ Pädagoge: Selbstkonzeptaufbau
körperenergetisch	Eckert	<ul style="list-style-type: none"> Psychoanalyse des Körpers (Reich) Medizin der Gesundheit (Milani-Comparetti) 	Medium zu authentischer Gefühlswelt, Lebendigkeit und Erlebnisfähigkeit	Spannungs- und Blockierungsabbau, Förderung des Energieflusses zur Autonomiesteigerung
tiefenpsychologisch	Reinelt	<ul style="list-style-type: none"> Tiefenpsychologie (Adler, Freud) Gestalttherapie (Perls) 	Ausdrucksphänomen auch unbewusster Prozesse («Mitteilung»)	Appellcharakter spezifischer Abwehrmechanismen
systemisch-konstruktivistisch	Balgo, Klaes/Walthes	<ul style="list-style-type: none"> Systemtheorie (Luhmann) Konstruktivismus (Maturana/Varela) 	verhandelbarer dialogischer und kommunikativer Prozess	Verhaltensinterpretation, Experimente mit Alternativen

ABBILDUNG 1: ANSÄTZE DER PSYCHOMOTORIK (BLOS, K., 2007, S.15)

Für die Arbeit mit UMA wurde aus der Kompetenztheorie im Kapitel *Der kognitive Entwicklungsschub* in 2.1.2 *Die biologische Entwicklung im Jugendalter* die Entwicklungstheorie von Piaget kurz aufgegriffen. Der verstehende Ansatz von Seewald wird in diesem Kapitel weiter vertieft und seine Möglichkeiten in der Arbeit mit UMA aufgezeigt. Der kindzentrierte Ansatz von Zimmer erwies sich als unbedeutend für die Arbeit mit UMA. Der körperenergetische Ansatz wird nachfolgend in *Lernen durch Bewegen nach Eggert* und *Lernen durch Spiel nach Bruner* aufgegriffen. Sowohl der tiefenpsychologische, wie auch der systemisch-konstruktivistische Ansatz sind im verstehenden Ansatz von Seewald vertreten.

Lernen durch Bewegen nach Eggert

Eggert (2005) schreibt, dass die Bewegung ein Sinnbild für affektive und kognitive Handlungen sein kann. Daher kann über die äussere Aktivität, beispielsweise durch Bewegungsförderung, die Persönlichkeitsentwicklung sinnvoll und wirkungsvoll beeinflusst werden. Der Mensch setzt sich mit der materiellen und sozialen Umwelt auseinander und wird auf diese Weise handlungsfähiger, da die Motorik Bewegung, Kommunikation und Ausdruck zugleich beinhaltet. Durch die Bewegung befindet sich ein Individuum in einem Zustand der Interaktion mit seiner Umwelt. Wenn ein Mensch lernt, sich bewusst zu bewegen, verändert sich seine Kommunikation mit der Umwelt. Dieser Prozess ist ein aktiver Handlungs- und Aneignungsprozess von neuen Fähigkeiten. Das Handeln führt zu neuen kognitiven Kompetenzen, welche wiederum die Herausbildung von neuen motorischen Handlungen zur Folge haben. Bei Jugendlichen werden jedoch die übergeordneten Handlungsstrukturen nur noch gering durch die Bewegung beeinflusst. Daher kann circa ab dem 10. Lebensjahr nicht mehr von einer ganzheitlichen, sondern nur noch von einer gezielten psychomotorischen Förderung gesprochen werden.

Lernen durch Spielen nach Bruner

Durch die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, beispielsweise in der Bewegung, wird Kultur und Sprache erworben. Nach Bruner (2008) sind Spiele ideal um Kulturgut zu vermitteln:

- Spiele sind durch feste Regeln geprägt
- Es werden Teilhandlungen in einer bestimmten Reihenfolge ausgeübt
- Es finden Interaktionen zwischen den Spielern statt, welche geübt werden können
- Es gibt bestimmte Rollen, welche gewechselt werden können
- Die Aufmerksamkeit muss über eine geordnete Sequenz von Ereignissen verteilt werden

Die Bewegung steht dabei im Mittelpunkt der Arbeit mit dem Menschen oder der Gruppe; sie ist jedoch nur ein Teil eines komplexen Gesamtgeschehens.

Der verstehende Ansatz nach Jürgen Seewald

Die Autorinnen haben sich zur Auswertung der einzelnen Stunden für den *verstehenden Ansatz* nach Seewald entschieden. Zunächst wird der Grundsatz der Auswertung der Stunden beschrieben. Danach wird der verstehende Ansatz für Gruppen behandelt. Der verstehende Ansatz eignet sich gut für die Arbeit mit Migranten, weil dabei die Sprache nicht die einzige Art der Symbolisierung von Gedanken und Gefühlen ist. In diesem Ansatz geht es darum zu lernen, sich mittels verschiedener, kreativer Medien auszudrücken. Er fokussiert auf den einzelnen Menschen, sieht ihn aber immer im Zusammenhang mit seiner Umwelt. Das Menschenbild ist zukunftsorientiert und nicht rückwärtsgewandt (vgl. Seewald, 2007). Schlussendlich war ausschlaggebend, dass Seewald viele verschiedene Theorien in einem Ansatz vereint hat, was ein differenziertes Beobachten und Auswerten von Stunden ermöglicht.

Das Menschenbild

Für Seewald ist der Mensch leibbewusst und symbolisierungsfähig. Leibbewusstsein beschreibt die Fähigkeit einen inneren Dialog über sich und die Umwelt zu führen. Die Symbolisierungsfähigkeit besteht aus Möglichkeiten unsere Gedanken zu repräsentieren, damit andere sie verstehen. Einige Symbole sind zum Beispiel die Sprache, Zeichen oder Mimik. Das Leibbewusstsein und die Symbolisierungsfähigkeit bilden sich immer noch aus. In der westlichen Kultur wird in der Regel kein Sinn vorgegeben, sondern man kann aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auswählen (vgl. Seewald, 2007). Dieses Thema ist für viele der jugendlichen Migranten neu und spielt eine grosse Rolle in der Eingliederung in die Gesellschaft westlicher Kultur.

Das Körper- und Bewegungsmodell

Die Bewegung und die Bewegungsbiografie des Menschen sind der Kern seiner Identität. Erst durch die Bewegung kann ein Mensch seine Umwelt erfahren. Die Berührungen von und der Umgang mit Objekten erlaubt es uns, diese zu erfassen. Mit der Zeit genügt es, ein Objekt anzusehen um zu wissen, wie man damit umgehen muss;

beispielsweise kann das Gewicht eines Steines geschätzt werden. Auf diese Weise kann sich der Körper auf den Kraftaufwand einstellen. Seewald (2007) sagt dazu: „(...) Es gibt keine Bewegung ohne Fantasie und keine Fantasie ohne Bewegung – ohne Bewegung hätten wir keine Vorstellung von der Welt“ (S. 21-22).

Die Bewegungsfantasien sind auf das engste mit der Identität und den Bedürfnissen des Menschen verbunden (vgl. Seewald, 2007).

Grundlegend für den Austausch zwischen den Menschen ist das Verstehen der anderen. Dieses wird im verstehenden Ansatz durch die folgenden vier Theorien ermöglicht:

Das hermeneutische Verstehen

Die Idee hinter der Hermeneutik ist, dass jeder Teil nur im Kontext des grossen Ganzen verstanden werden kann. Eine Aussage oder Verhaltensweise wird in die Vorkenntnisse eingebunden. Auf diese Weise versucht der Mensch, die jeweilige Situation als Teil von etwas Grösserem zu verstehen (vgl. Seewald, 2007).

Die Hauptfrage lautet: „Wie muss das Ganze sein, damit dieses Teil einen Sinn bekommt?“ (Seewald, 2007). Ein Beispiel wäre, dass man sich fragt, durch welche ganzheitlichen Umstände das störende Verhalten eines Klienten Sinn bekommt. Ein kleines Detail kann je nachdem die Interpretation schlagartig ändern; beispielsweise wenn der Therapeut erfährt, dass der beste Freund des Mannes am Morgen desselben Tages ausgeschafft wurde. Trotzdem kann ein Mensch einen anderen nie vollumfänglich verstehen. Es gibt immer Teile der Persönlichkeit, die nicht erfasst werden können (vgl. Seewald, 2007).

Tiefenhermeneutisches Verstehen

In diesem Teil soll das hermeneutische Verstehen um eine Dimension vertieft werden, daher der Begriff tiefenhermeneutisches Verstehen. Seewald übernimmt drei Konzepte aus der psychoanalytischen Technik: Bildverstehen, Übertragung und Gegenübertragung, sowie die freischwebende Aufmerksamkeit (vgl. Seewald, 2007).

Das Bildverstehen ist dem Bereich der Traumarbeit entnommen und bietet drei Darstellungsmöglichkeiten: Verdichtung, Verschiebung und die bildliche Darstellung. Diese drei Themen kommen auch im Spiel vor. Menschen können im Spiel Gefühle ausleben, ohne dass es dafür Konsequenzen gibt oder sie Schuldgefühle haben müssten, denn es ist nicht real. Diesen unbewussten Teil eines Menschen ausleben zu können bedeutet, diesen in sich zu integrieren. Es handelt sich um einen Prozess der Selbstwerdung (vgl. Seewald, 2007).

In der Übertragung-Gegenübertragung übernimmt der Therapeut Beziehungsmuster, welche vom Klienten auf ihn projiziert werden. Der Klient wiederum übernimmt Muster, welche der Therapeut auf ihn projiziert (vgl. Seewald, 2007). Ein Beispiel dafür ist, dass die Jugendlichen im Projekt andere Spiele als Fussball vorschlugen, nachdem die

Therapeutinnen grosse Freude an Volleyball und Basketball gezeigt hatten. Die Freude am neuen Spiel wurde also übertragen.

Bei der freischwebenden Aufmerksamkeit denkt der Mensch nicht aktiv nach, sondern lässt Bilder und Gedanken frei schweifen. Ähnlich wie beim leibphänomenologischen Ansatz stellt der Mensch das Denken ab und nimmt auf, was sich ergibt (vgl. Seewald, 2007).

Diese drei Theorien sollen es dem Therapeuten ermöglichen, Zugang zum Unbewusstsein seiner Klienten zu erlangen (vgl. Seewald, 2007).

Leibphänomenologisches Verstehen

Die Phänomenologie verfolgt und dokumentiert die Entstehung der persönlichen Welt im Bewusstsein einer Person. Der Leib ist das Fundament der menschlichen Existenz. Durch den Leib gelingt die Wahrnehmung der Umwelt und des eigenen Inneren, beispielsweise der Gefühle. Es geht darum, den Leib zu spüren und die Gedanken abzustellen. Trotzdem muss der Mensch aufmerksam sein, damit das, was in der Umwelt geschieht, aufgenommen werden kann. Er wartet ab und achtet auf leibliche Befindlichkeitsäusserungen, um sie dann benennen zu können (vgl. Seewald, 2007; Seewald, 1992). Der Therapeut sollte an dieser Stelle fragen: „Welche leibliche Befindlichkeit (Traurigkeit, Angst, Freude,...) löst der Klient bei mir aus?“ (vgl. Seewald, 2007).

Dialektisches Verstehen

Das dialektische Verstehen eignet sich zur Analyse von widersprüchlichem Verhalten. Die Frage ist hier: „Wo ist das Gegenteil?“. Wenn ein Mensch sich beispielsweise in der Gruppe aufdrängt und dabei auf Abneigung stösst, kann es sein, dass er eigentlich um Anerkennung ringt (vgl. Seewald, 2007).

Zusammenfassung

Die vier Bereiche – hermeneutisches Verstehen, tiefenhermeneutisches Verstehen, leibphänomenologisches Verstehen und dialektisches Verstehen – ergänzen sich bei dem Verstehen von Personen. Es sind Methoden, um strukturiert über eine Situation nachzudenken; sie garantieren aber keine Erklärung. Das hermeneutische Verstehen sucht den expliziten Sinn hinter einer Handlung, das tiefenhermeneutische Verstehen erreicht unbewusste und emotionale Gründe, das leibphänomenologische Verstehen ebenfalls, jedoch solche, die aus der Bewegungserfahrung stammen, und das dialektische Verstehen sucht den Sinn hinter widersprüchlichem Verhalten. Wenn eine Handlung aus allen Perspektiven betrachtet wird, kann oft ein Sinn dahinter erkannt werden.

Der verstehende Ansatz kann auch in Gruppen angewandt werden. Nachfolgend wird auf das verstehende Arbeiten in Gruppen genauer eingegangen.

Der verstehende Ansatz in Gruppen

Der verstehende Ansatz wurde für die Arbeit mit Gruppen weiterentwickelt. Im Gegensatz zur Einzelsituation, in welcher der Therapeut nur auf eine Person eingehen muss, besteht die Gruppe sowohl aus Einzelpersonen, die berücksichtigt werden müssen, als auch aus der Gruppe selbst mit ihren Eigenschaften. Dies führt zu einer komplexeren Kommunikation. Die Gruppenmitglieder reagieren nicht nur eigenständig, sondern nehmen auch eine Gruppenidentität an. Die Menschen fühlen sich als Teil eines übergeordneten Ganzen und nehmen in diesem eine Rolle ein (vgl. Seewald, 2007). Es bilden sich Untergruppen und Zentren; die Mitglieder fühlen sich integriert oder als Aussenseiter, sind aktiv oder passiv im Gruppenprozess. Der verstehende Ansatz richtet sich also in der Arbeit mit Gruppen auf gruppenspezifische Prozesse, aber auch auf die Individuen, welche sich in der Gruppe befinden.

Seewald (2007) empfiehlt, folgende Strukturen zu unterscheiden:

- Kohäsion
- Beziehungen im sozialen Raume
- Balance
- Transformationen

Die *Kohäsion* ist die Bindekraft bzw. der Zusammenhalt einer Gruppe. Zu Beginn ist keine Kohäsion vorhanden; ausser bei Teilnehmern, die sich bereits vorher kannten. Mit der Zeit bildet sich eine immer stärker werdende Kohäsion aus. Sie ist in jeder Gruppe unterschiedlich. Die Gruppenmitglieder können starke Bindungen entwickeln, oder sich gegenseitig abstossen, was zum Zerfall der Gruppe führen kann. Der andere Bestandteil der Kohäsion ist die Beziehung zum Leiter: er kann abgeschottet oder integriert werden.

Beziehungen im sozialen Raum können in einem Soziogramm dargestellt werden. Die Teilnehmer werden mit Linien verbunden, die ihre Beziehung untereinander darstellen. Auf diese Weise können Randfiguren oder Anführer identifiziert werden. Auch die Beziehung zum Gruppenleiter ist von Interesse. Nur unter Beachtung aller Aspekte kann dieser erkennen, wo Beziehungen verändert werden können, wo nicht und wie gross der Spielraum innerhalb der Gruppe ist.

Mit *Balance* ist die Ausgewogenheit in der Gruppe aus der Sicht der Teilnehmer gemeint. Die Beziehung zwischen Leiter-Gruppe-Aufgabe muss ausgewogen sein. Wenn die Gruppe sich gut versteht, aber keine Aufgabe lösen kann, wird das zu einem Gefühl schlechter Balance führen.

Transformation beschreibt die Art und Weise mit der die Gruppe mit Veränderungen umgeht: Werden alle oder nur einige Mitglieder mit einbezogen? Wer gibt die Wandlungsimpulse? Wie ist die Flexibilität der Gruppe? Wie sind die Interaktionsformen (vgl. Seewald, 2007)?

Gruppenprozesse

Jede Gruppe besteht während einer bestimmten Zeitspanne. Sie beginnt an einem Datum und löst sich an einem bestimmten Datum wieder auf. Bei psychomotorischen Gruppen werden diese Daten vom Therapeuten festgelegt. Die Zeitspanne in der Gruppe kann in vier Phasen unterteilt werden (Seewald, 2007):

- Ankommen
- Seinen Platz finden
- Gemeinsamkeiten erleben und Aufgaben bewältigen
- Sich-Lösen und Sich-Trennen

Im ersten Teil geht es darum, die Teilnehmer, den sozialen Raum und das Setting kennenzulernen. Es kommen Gefühle von Angewiesen sein, Schutzbedürftigkeit und Ausgeliefertsein auf. Die Teilnehmer können aber auch Hoffnung verspüren und Erwartungen äussern.

Danach entwickeln sich Beziehungen zwischen den Teilnehmern, beziehungsweise zwischen dem Leiter und den Teilnehmern. Die Nähe-Distanz-Bedürfnisse werden abgetastet, die Gruppe sucht eine Balance zwischen den Teilnehmern durch Rivalisieren und sich gegenseitig messen. Die Menschen lernen sich besser kennen. Jedes Mal, wenn ein neuer Teilnehmer eintritt oder jemand austritt, wird diese Phase neu eröffnet, was eine Umstrukturierung der Gruppe zur Folge hat.

Im dritten Teil läuft die Gruppe. Die gesamte Energie kann in die Bewältigung von Aufgaben einfließen. Es werden gemeinsame Erfahrungen gemacht. Auf diese Weise können bestenfalls Gefühle von Vertrauen und Intimität entstehen.

Am Schluss steht die Trennung. Das Wissen um das nahende Ende kann die Gruppendynamik erneut verändern. Die Teilnehmer müssen das Gefühl der Stärke, welches sie in der Gruppe erlebt haben, nun selber verinnerlichen. Durch Rituale oder Übergangsobjekte kann diese Phase erleichtert werden. Das Positive der Gruppe soll von jedem Teilnehmer aufgenommen werden, damit es ihm Halt gibt und er sich mit Hilfe der gemachten Erfahrungen weiter entwickeln kann (vgl. Seewald, 2007).

Themen der Einzelpersonen und in der Gruppe

Jeder Teilnehmer hat innere Prozesse, welche voran gehen. Die Stimmung der einzelnen Teilnehmer oder ihre Themen werden in der Gruppe gespiegelt. Trotzdem hat die Gesamtstimmung der Gruppe eine Eigendynamik. Sie kann vom Leiter oder von den Teilnehmern beeinflusst werden (vgl. Seewald, 2007).

Ansatzpunkte

- Das Ankommen in der Gruppe erleichtern durch gemeinsame Aufgaben

- Gruppenzusammenhalt stärken durch gemeinsam zu lösende Aufgaben wie Gordischer Knoten, einen Vertrauenskreis, Unbekanntes zusammen erforschen, oder eine Gruppenentspannung
- Den Zusammenhalt absenken durch Übungen, welche auf den Einzelnen fokussieren
- Die Beziehungen innerhalb der Gruppe darstellen
- Veränderungen in der Gruppe darstellen

Struktur der Förderung

- Gemeinsame Anfangs- und Abschlussrituale, welche flexibel sind, damit die Klienten sich nicht daran klammern
- Einen angenehmen Raum
- geeignetes Material
- geeignete Sozialform (Grösse und Aufbau der Gruppe)
- klare Instruktionen und Regeln

Diese fünf Punkte sollen vor Beginn der Förderung festgelegt und gut überdacht werden (vgl. Seewald, 2007).

Aufbau der Stunde

- Ankommen in der Gruppe und im Raum
- Eine Befindlichkeitsrunde
- Aufwärmphase
- Hauptphase
- Ausklangphase

Die Stunden sollen sich in den Themen unterscheiden, damit beim Klienten keine Langweile aufkommt. Es muss genügend Raum für die Impulse der Klienten geben und nicht zu viel im Voraus geplant werden. Bei Erwachsenen hat es sich bewährt, die Entscheidung über ein Thema mit den Klienten zu fällen. Seewald empfiehlt, mehrere Ideen bereit zu haben, welche als Angebot hervorgeholt werden können (vgl. Seewald, 2007).

Ziele des verstehenden Arbeitens

Zuerst ist das Hauptziel der Förderung zu definieren. Die Frage ist: „Was soll sich verändern?“. Ist das geklärt, werden die einzelnen Stundenziele festgelegt. Der Therapeut muss sich fragen, wie eine gelungene Stunde aussehen sollte. Diese Frage ist im Voraus schwierig zu beantworten, denn das Hauptziel des verstehenden Ansatzes ist es, den Klienten auf seinem Weg zu begleiten. Er soll selber seine Ziele erreichen. Der Klient sollte schlussendlich – sozusagen als abschliessendes Ziel – selber erkennen können, was ihm gut tut und was nicht. Er sollte sich in seinem Körper und in der Bewegung wohl fühlen. Der Klient ist Herr des Prozesses, nicht der Therapeut. Es geht nicht darum Defizite auszumerzen oder zu verbessern, sondern darum, sich selber

kennenzulernen. Grundsätzlich ist es im verstehenden Ansatz so, dass ohne konkrete Ziele gearbeitet wird (vgl. Seewald, 2007).

Was weiter zu beachten ist

Wenn der Therapeut das Gefühl hat, eine Stunde sei erfolgreich oder erfolglos gewesen, muss dieses Gefühl nicht mit demjenigen des Klienten übereinstimmen. Daher lohnt es sich in einer Zweier-Besetzung zu arbeiten. Da das Ziel darin besteht, dass der Klient in seinem selbstständigen Prozess weiter kommt, darf die Stunde nicht zu eng geführt werden. Der Therapeut muss mit seinem Klienten und seinen Prozessen mitgehen. Es muss stets die Bereitschaft vorhanden sein, einen ursprünglichen Plan aufzugeben und ein neues Ziel ins Auge zu fassen. Der Therapeut lenkt die Stunden lediglich durch verbalisieren, spiegeln und unterstützen (vgl. Seewald, 2007).

Seewald ermutigt dazu, das Konzept zu testen und sich auch darauf einzustellen, dabei zu scheitern. Er bezeichnet auch diese Erfahrung als Teil des Prozesses. Es ist nie möglich, eine Person ganz zu verstehen, daher können auch Fehler passieren. Jeder Therapeut schwankt in seiner Form und ist nicht in jeder Stunde gleich aufmerksam. Wichtig ist jedoch, dass der gegenseitige Respekt immer erhalten bleibt (vgl. Seewald, 2007).

Nachdem einige Ansätze und Theorien für das psychomotorische Arbeiten mit Einzelpersonen und Gruppen erläutert wurden, wird nun spezifisch auf die Bedürfnisse von Jugendlichen in der Psychomotorik eingegangen.

3.1.7 Psychomotorik mit Jugendlichen

Oft haben Jugendliche wegen ihrer Geschichte und Herkunft nicht genügend Möglichkeiten gehabt, Selbstbewusstsein und Ich-Stärke zu entwickeln. Die Bewegung ist ein ausgezeichnetes Medium dafür seine Stärken kennenzulernen und auszubauen (vgl. Hammer, 2007).

Ein starkes „Ich“ führt dann dazu, dass die Jugendlichen sich nicht mehr nur schnelle Triebbefriedigung im Spiel suchen, sondern weitere soziale und emotionale Fähigkeiten erwerben.

Redl (vgl. Hammer, 2007) stellte in seiner Arbeit mit Heimkindern fest, dass sie durch die Bewegung und das Spiel Erlebtes wiederaufnahmen und verarbeiteten. Die Jugendlichen nahmen mit der Zeit immer mehr Kontakt zu den anderen Bewohnern und den Betreuern auf, was schlussendlich weiter zur Stärkung der Ich- und Sozialkompetenzen beitrug.

Jugendliche, welche sich verbal nicht so gut ausdrücken können, tendieren dazu, über Bewegung und Sport zu kommunizieren. Das Miteinander-Spielen lässt Gefühle der Gemeinschaft aufkommen (vgl. Denzler, 2007).

Denzler (2007) schreibt in ihrem Artikel, dass die Psychomotorik ein Bestandteil von jeder Kinder- und Jugendeinrichtung sein sollte. Eine „professionelle Erziehung“ findet nur dann statt, wenn die Kinder und Jugendlichen von Bewegungsangeboten profitieren, welche ihren situativen Entwicklungsaufgaben entsprechen. Es ist zwar einerseits wichtig, den Jugendlichen strukturierte Räume zu geben, andererseits sollten diese aber auch kreatives Handeln fördern und das Entfalten von Fähigkeiten unterstützen. Die Einrichtung soll gut überlegt sein, denn die Jugendlichen haben oftmals Traumata, welche durch gewisse Gegenstände ausgelöst werden können. In

einer derartigen Situation ist es wichtig, einfühlsam und verständnisvoll zu reagieren, auch wenn Aggressivität von Seiten des Jugendlichen vorhanden ist.

Während der Pubertät müssen Jugendliche aufgrund der hormonellen Umstellung ihres Körpers mit tiefgreifenden Veränderungen ihrer Gesamtpersönlichkeit klar kommen. Viele kämpfen mit Verunsicherungen gegenüber ihrem eigenen Körper und können unter einer plumpen oder schwerfälliger Motorik leiden. Dies führt zu einer verminderten motorischen Lernfähigkeit. Durch starke Wachstumsraten sind Rückgänge in der koordinativen Leistung möglich, denn die Extremitäten wachsen schneller als der Rumpf. Die Anpassung des Körperschemas erfolgt nicht gleich schnell wie der Veränderungsprozess; daher entsteht eine Diskrepanz im Jugendlichen. Es können auch Haltungsschwächen entstehen, weil die Muskelkraft durch grosse Wachstumsschübe abnimmt; vor allem die Rumpfmuskulatur leidet schnell. Durch die mangelnde Motivation sich zu bewegen werden oft verminderte Leistungen im Herz-Kreislauf-Bereich festgestellt. Es empfiehlt sich, in der Psychomotorik einen Schwerpunkt auf die Förderung der Körperwahrnehmung, des Körperschemas und des Körperbildes zu legen, damit die Jugendlichen ein positives Selbstkonzept entwickeln können. Der Therapeut muss beachten, dass das biologische und kalendarische Alter in der Pubertät stark abweichen kann und bei jedem Individuum unterschiedlich ausgeprägt ist (vgl. Dordel, 2003).

3.1.8 Bedeutung der Psychomotorischen Konzepte für die Förderung von UMA

Die Psychomotorik bietet eine ganzheitliche Förderung vielfältiger Kompetenzen, wie zum Beispiel der Handlungskompetenz und des emotionalen, sozialen, kognitiven und motorischen Lernens. Durch den handlungsorientierten Aufbau der Stunde, der ganzheitlichen Betrachtungsweise der Jugendlichen, und der Ressourcenorientiertheit können alle Klienten ihre persönlichen Stärken einsetzen und die Aufgaben so bewältigen, wie es ihnen am besten gelingt. Die Jugendlichen können neue Handlungsstrategien erwerben, indem sie die anderen Jugendlichen imitieren oder alternative Strategien entwickeln und ausprobieren. Mit Hilfe des verstehenden Ansatzes und einer Offenheit gegenüber den Jugendlichen kann eine wertschätzende Beziehung aufgebaut werden. Die didaktischen Prinzipien bieten dem Therapeuten mögliche Orientierungspunkte, an welchen er sein Verhalten und Handeln ausrichten kann. Im Setting eines Teamteachings kann auf jeden einzelnen Jugendlichen eingegangen werden und so auch situationsspezifisch reagiert werden. Durch die Bewegung gelingt es den Jugendlichen miteinander zu kommunizieren, ohne dass sie viel sprechen müssen. Durch Vorzeigen und Nachahmen können viele Situationen erklärt und gemeistert werden.

Die Autorinnen sind überzeugt, dass sich ein regelmässiges psychomotorisches Angebot mit unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden eignen würde, um ihnen den Einstieg in das fremde Land und in das neue Leben zu erleichtern. Durch die meist traumatische Erfahrung des Flüchtens und der Akkulturation leiden viele UMAs an einer unangepassten Emotionsregulation. Die Autorinnen wählten dieses Vertiefungsthema nach einer

Bedürfnisabklärung aus (s. 4.1. *Vorgehen für das Erstellen des Leitfadens*). Im nachfolgenden Kapitel wird vertieft auf das Thema Emotionsregulation eingegangen.

3.2 Emotionsregulation

In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff Emotionsregulation definiert. Danach werden zwei Instrumente vorgestellt, mit welchen bei Jugendlichen die Emotionsregulation ermittelt werden kann. Im Folgenden wird auf die Möglichkeiten, die Emotionsregulation zu fördern, eingegangen. Daraufhin werden die positiven Effekte einer Förderung der Emotionsregulation aufgezeigt, gefolgt von der Erklärung der Automatisierung der Emotionsregulation. Zum Schluss des Kapitels wird die Bedeutung einer Förderung der Emotionsregulation bei UMA diskutiert.

Begriffsklärung Emotionsregulation

Die Emotionsregulation ist ein Teil der emotionalen Intelligenz. Sie umfasst die Verarbeitung von Informationen, welche für das Erkennen, Konstruieren und Regulieren der Emotionen bei sich selbst und bei anderen Menschen wichtig ist. Die Emotionsregulation muss erlernt werden. Sie dient dazu, in bedrohlichen Situationen das emotionale Wohlbefinden zu gewährleisten. Bedrohliche Situationen können sowohl traumatische Ereignisse, aber auch alltägliche Stressoren sein. Damit die Handlungsfähigkeit in belastenden Situationen erhalten bleibt, ist es wichtig, stark negative Emotionen während solchen Ereignissen einzudämmen. Ziel ist es, eine Balance zwischen einer Konfrontation mit der Emotion und einer Distanzierung von der Emotion in einer bestimmten Situation zu finden. Dieses Gleichgewicht entsteht durch die Regulation der Emotionen (vgl. Langens, 2006; Bleicher, 2003).

3.2.1 Feststellen des Förderbedarfs der Emotionsregulation

Es gibt verschiedene Erhebungsinstrumente, um die Emotionsregulation bei Kinder und Jugendlichen zu erfassen. Es werden kurz zwei Fragebögen vorgestellt, welche die Autorinnen für UMA als geeignet erachten.

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen (FEEL-KJ)

Das FEEL-KJ von Alexander Grob und Carola Smolenski (2005) kann bei deutschsprachigen Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren eingesetzt werden. Es werden 15 Emotionsregulationsstrategien schriftlich erhoben. Bei Lese- und Verständnisproblemen kann die Erhebung auch mündlich durchgeführt werden. Der Fragebogen dauert durchschnittlich 20-30 Minuten und ist normiert. Problematisch ist hier die hohe sprachliche Anforderung. Der Test kann nur bei mittlerem bis gutem Deutschverständnis durchgeführt werden (vgl. Grob & Smolenski, 2005).

Entwicklungstherapeutischer/ entwicklungspädagogischer Lernziel-Diagnose-Bogen (ELDiB)

Der ELDiB basiert auf dem amerikanischen DTORF-Bogen von Mary M. Wood und erhebt die vier Kategorien Verhalten, Kommunikation, Sozialisation und Schulleistungen sowie Kognition. Durch das Abfragen der Kategorien

Verhalten und Sozialisation können Hypothesen zur Emotionsregulation der Jugendlichen gebildet werden. Der Fragebogen wurde nicht ausschliesslich für die Erfassung der Emotionsregulation erstellt, dadurch dass er aber seitens der Jugendlichen keine bis wenige Deutschkenntnisse erfordert, scheint er bei der Arbeit mit UMA ohne Deutschkenntnisse eine günstige Alternative zu sein. Es gibt unterschiedliche Fragebögen, welche entweder von den Jugendlichen selber, den pädagogischen Fachkräften oder den Eltern ausgefüllt werden. Ein weiterer Bogen für Gruppenbeobachtungen kann von den Projektleiterinnen während den Förderstunden ausgefüllt werden (vgl. Institut für Entwicklungstherapie/ Entwicklungspädagogik & Bergsson, 2007).

Diese Erhebungsinstrumente sind zwei Vorschläge für das Erkennen von Problemen der Emotionsregulation und können auch gemischt oder in abgeänderter Form verwendet werden.

3.2.2 Förderung der Emotionsregulation

Menschen bevorzugen Situationen, in denen sie sich wohl fühlen und meiden solche, die sie als unangenehm empfinden. Diese Unterscheidungsfähigkeit setzt voraus, dass der Mensch bereits Situationen beider Sorten erlebt hat, so dass er diese erkennen und differenzieren kann. Wenn ein Mensch, bestenfalls in einem sicheren Umfeld, Erfahrungen sowohl mit belastenden als auch mit schönen Situationen machen kann, erweitert sich sein Erfahrungsschatz. Durch eine positive und geschulte Selbsteinschätzung und -wahrnehmung und den Kontakt mit Menschen, welche in schwierigen Situationen erfolgreich reagieren, wird die Emotionsregulation verbessert (vgl. Bleicher, 2003).

Das TEK-Modell erklärt den konstruktiven Umgang mit negativen Emotionen. Dabei sind 7 Kompetenzen entscheidend:

ABBILDUNG 2: TEK-MODELL DES KONSTRUKTIVEN UMGANGS MIT NEGATIVEN EMOTIONEN (BERKING, 2010, S. 9)

1. *Bewusstes Wahrnehmen*: Die bewusste Wahrnehmung der negativen Emotion ist die Voraussetzung, dass überhaupt eine Förderung möglich ist (vgl. Berking, 2010).

2. *Erkennen & Benennen*: Durch das Verbalisieren der Emotion wird das kognitive System aktiv. Dadurch kann auf bereits vorhandenes Wissen für den Umgang mit der Emotion zurückgegriffen werden, zum Beispiel: „Wenn der Ärger nach 5 Minuten nicht verflogen ist, gehe ich joggen“ (vgl. ebd.).

3. *Analyse der Ursachen*: Durch das Erkennen der Ursache für die negative Emotion kann entweder (3a) ein möglicher Ansatzpunkt für eine Veränderung erarbeitet werden, oder (3b) es kann realisiert werden, dass die Emotion momentan nicht veränderbar ist. Wenn dies der Fall ist, sollte versucht werden, die Emotion für einen bestimmten Zeitraum zu akzeptieren und auszuhalten (vgl. ebd.).

4. *Emotionale Selbstunterstützung*: Die emotionale Selbstunterstützung kann weitere negative Emotionen auslösen, wenn beispielsweise der Versuch die Emotion zu verstehen zu schmerzhaften Erkenntnissen und nicht unmittelbar zum Erfolg führt. In diesem Stadium besteht die Gefahr, dass der Prozess durch ein Verhalten ersetzt wird, dessen Ziel die Verbesserung der aktuellen Stimmung ist. Das kann langfristig gesehen zu erheblichen Problemen wie einer Chronifizierung der negativen Emotionen und einer daraus resultierenden psychischen Störung führen. Kurzfristig gesehen sichert diese Reaktion jedoch die kognitive Leistungsfähigkeit (vgl. ebd.).

5. *Gezielte Regulation*: Im Idealfall führt die emotionale Selbstunterstützung zu einer gezielten Regulation der Emotion. Dies ist die Fähigkeit, eine belastende Emotion affektiv positiv zu beeinflussen (vgl. ebd.).

6. *Akzeptanz und Toleranz*: Wenn eine Veränderung des Gefühls nicht möglich oder im Moment noch zu aufwendig ist, bleibt die Möglichkeit das Gefühl zu akzeptieren und es auszuhalten. Diese Kompetenz ist von grosser Bedeutung, da die Akzeptanz eine Entlastung mit sich bringt. Dadurch muss die Emotion nicht mit langfristig schädlichen Mitteln, wie zum Beispiel dem übermässigen Alkoholkonsum, vermieden werden (vgl. ebd.).

7. *Konfrontationsbereitschaft*: Für die langfristige Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ist es wichtig, sich seinen negativen Emotionen zu stellen. Durch die Konfrontation mit negativen Emotionen können die zuvor erworbenen Kompetenzen trainiert und eine Akzeptanz und Toleranz in eine gezielte Regulation weiter entwickelt werden. Dabei ist wichtig, dass der eigene Erfolg im Umgang mit den Emotionen wahrgenommen wird (vgl. ebd.).

Schlussfolgernd daraus können diese Prozesse in der Psychomotorik unterstützt werden, indem die Wahrnehmung der eigenen Emotionen gefördert wird. Die Jugendlichen sollen ihre eigene Befindlichkeit in unterschiedlichen Situationen erkennen, und falls möglich auch benennen. Andernfalls kann die Emotion auch mit Hilfe des Körpers, eines Piktogramms oder einer Zeichnung dargestellt werden. Weiter können Entspannungsübungen das erhöhte Erregungsniveau bei negativen Emotionen senken, wodurch eine bewusste Wahrnehmung der Emotion und eine Analyse der Ursachen erst ermöglicht werden. Berking (2010) betont, dass die Emotionen neutral behandelt und nicht bewertet werden sollen. Das gilt sowohl für die Jugendlichen, als auch für die Leitung eines Projekts. Zusätzlich unterstreicht Berking (2010), dass die Möglichkeiten der Selbstunterstützung stark mit dem Selbstbild einer Person zusammenhängen. Hier kann die Psychomotorik durch eine Förderung der Selbsteinschätzung, des Körperkonzepts und des Fähigkeitskonzepts Unterstützung bieten (s. *Exkurs: Das Selbstkonzept als Baustein der Identität* in 2.1.3. *Die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter*). Weiter können in der Psychomotorik Situationen, in welchen die Jugendlichen in ihrer Emotionsregulation gefordert sind, bewusst konstruiert werden, womit die Erfahrungen der Jugendlichen erweitert und die bereits erworbenen Kompetenzen trainiert werden können. Im Idealfall kann so eine Brücke zu alltäglichen Erfahrungen gebaut werden. Welche positiven Effekte eine Förderung der Emotionsregulation mit sich bringt wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.

3.2.3 Positive Effekte einer Förderung der Emotionsregulation

Menschen haben ein höheres Leistungsniveau und ein häufigeres Flow-Erleben² wenn es ihnen gelingt, negative Emotionen zu regulieren und negative Gedanken beiseite zu schieben. Durch eine gute Emotionsregulation können Bedürfnisse und Motive einer Person in Einklang mit ihrem Verhalten gebracht werden. Wenn positive und negative Affekte flexibel reguliert werden können, gelingt die Umsetzung von situationsangemessenen Zielen am besten. Im Idealfall werden diese Vorgänge unbewusst umgesetzt. In den allermeisten Fällen wenden Menschen aktiv Strategien an, um negative Emotionen abzuwenden oder zu kontrollieren, zum Beispiel aufgrund sozialer Erwünschtheit oder Normen. Dieser intentionale Einsatz von Strategien kann jedoch das emotionale Wohlbefinden verschlechtern und den Stressabbau verhindern (vgl. Langens, 2006; Kohlmann, 1997). Daraus resultiert die Schlussfolgerung, dass die Emotionsregulation am wirksamsten ist, wenn sie automatisch stattfindet. Wie genau die Emotionsregulation automatisiert werden kann, wird im nächsten Kapitel 5.2.4 *Automatisierung der Emotionsregulation* dargestellt.

3.2.4 Automatisierung der Emotionsregulation

Das menschliche Hirn hat die Fähigkeit, sich während des ganzen Lebens an momentane Zustände anzupassen. Lernen wird als eine aus Erfahrungen resultierende Veränderung im Verhalten eines Organismus definiert (vgl. Kolb & Whishaw, 2006). Durch Lernen wachsen im Gehirn Dendriten, es werden mehr Synapsen geformt und neue Zellen werden gebildet. Wenn das Lernen erfolgreich war, entsteht eine Gedächtnisspur. Dies ist eine mentale Repräsentation einer Erfahrung.

Das emotionale Gedächtnis resultiert sowohl aus bewusstem, als auch aus unbewusstem Lernen. Oft kann das Entstehen eines Gefühls nicht auf eine spezifische Situation zurückgeführt werden. Gefühle werden anatomisch der Amygdala, einem Teil des Gehirns, zugeordnet. Die Amygdala ist die Basis für das emotionale Gedächtnis und ist eng mit den restlichen Hirnarealen verbunden. Je mehr Emotionen mit einer Erfahrung verbunden werden, desto genauer und langfristiger wird sie eingepägt (vgl. Kolb & Whishaw, 2006).

Durch das positive Verstärken von Verhalten werden die Gedächtnisspuren weiter ausgebaut. Das Verhalten wird zunehmend stärker gewichtet. Schlussendlich überwiegt das gelernte Verhalten, weil es stetig geübt und eingepägt wurde. Sobald das Verhalten entsteht, ohne dass sich eine Person darüber Gedanken machen muss, kann von Automatisierung gesprochen werden (vgl. Kolb & Whishaw, 2006).

3.2.5 Bedeutung einer Förderung der Emotionsregulation bei UMA

Bezüglich der Förderung der Emotionsregulation bei UMA muss ihre Hintergrundgeschichte berücksichtigt werden. Die Jugendlichen können aufgrund ihrer teils traumatischen Erfahrungen an erhöhter Vigilanz³ leiden. Diese Tatsache erschwert die Emotionsregulation zusätzlich. Die situationsbezogene Bewältigung von negativen

² Flow ist ein mentaler Zustand, in dem die Person kein Zeitgefühl mehr hat, da sie in der momentanen Aufgabe vollständig aufgeht und komplett in sie vertieft ist.

³ Unter Vigilanz wird ein Zustand andauernder Aufmerksamkeit verstanden.

Emotionen wäre das Optimum. Die Person vermeidet die Bedrohung und kann kognitiv schwierigen Situationen ausweichen. Wenn die Vigilanz für Gefahrensituation erhöht ist, beispielsweise durch ein Trauma, werden Situationen mal besser, mal schlechter bewältigt (bei hoher kognitiver Vermeidung), oder enden in einer konstanten Stresssituation (bei tiefer kognitiver Vermeidung)(vgl. Kohlmann, 1997).

TABELLE 4: KOGNITIVE VERMEIDUNG UND VIGILANZ IN STRESSSITUATIONEN (I.A. AN KOHLMANN, 1997, S. 45)

	Kognitive Vermeidung hoch	Kognitive Vermeidung tief
Vigilanz hoch	Fluktuierende Bewältigung	Konsistente Überwachung
Vigilanz tief	Situationsbezogene Bewältigung	Konsistente Vermeidung

Das Ziel einer Förderung ist eine tiefe Vigilanz und eine hohe kognitive Vermeidung zu erreichen. Mit möglichst vielen situationsbezogenen Bewältigungsstrategien könnten die UMAs emotional besser in Stresssituation reagieren. Daher sollte die Förderung darauf fokussiert sein, neue Bewältigungsstrategien aufzubauen und bereits existente zu erkennen und zu bestärken. Die Bedeutung dieser Bewältigungsstrategien wird im nächsten Kapitel 3.3 Resilienz ausführlich erläutert.

3.3 Resilienz

In diesem Kapitel wird zunächst auf den Begriff Resilienz eingegangen. Danach wird das Rahmenmodell der Resilienz genauer beleuchtet. Zum Schluss des Kapitels wird die Bedeutung der Resilienz für das psychomotorische Arbeiten mit UMA aufgezeigt.

Begriffsklärung Resilienz

Unter Resilienz wird eine psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken bzw. Risikofaktoren verstanden (vgl. Wustmann, 2011). Unter Einbezug der entwicklungspsychologischen Perspektive kann Resilienz wie folgt definiert werden:

Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen (Welter-Enderlin, 2006, S. 13).

Resilienz ist nicht angeboren, sondern wird im Laufe des Lebens erworben. Resilienz wird als variabel betrachtet. Dies bedeutet, dass ein Mensch in verschiedenen Entwicklungsabschnitten und Lebenssituationen unterschiedlich widerstandsfähig sein kann. Weiter können unterschiedliche Lebensbereiche eines Menschen unterschiedlich resilient sein. Beispielsweise können sich Konflikte im Elternhaus auf die sozialen Beziehungen eines Jugendlichen auswirken, im schulischen Lebensbereich zeigt sich der Jugendliche jedoch resilient (vgl. Wustmann, 2011).

Ein Mensch wird erst dann als resilient bezeichnet, wenn besondere Entwicklungsrisiken vorhanden sind und diese erfolgreich bewältigt wurden. Deshalb wird im Folgenden auf das Rahmenmodell von Resilienz und auf Risiko- und Schutzfaktoren eingegangen.

3.3.1 Das Rahmenmodell von Resilienz

Dieses Kapitel bezieht sich, falls nicht anders angegeben, auf Wustmann (2011).

Um die Entstehungs- und Wirkungsweise der Resilienz genauer zu erläutern, wird nachfolgend auf das Rahmenmodell von Resilienz nach Wustmann (2011) eingegangen.

ABBILDUNG 3: RAHMENMODELL DER RESILIENZ. ZUSAMMENWIRKEN VON STRESSOR, UMWELTBEDINGUNGEN UND PERSONALEN RESSOURCEN MIT BERÜCKSICHTIGUNG TRANSAKTIONALER PROZESSE UND DEREN AUSWIRKUNG AUF DAS ENTWICKLUNGSERGEBNIS (WUSTMANN, 2011, S. 65).

- (1) Der Resilienzprozess wird durch einen Stressor ausgelöst. Als Stressor können Entwicklungsaufgaben verstanden werden, die auf non-normative Lebensereignisse folgen (s. *Normative und non-normative Lebensereignisse in 2.1.1 Entwicklungsaufgaben des Jugendalters*). Entscheidend für den weiteren Verlauf des Resilienzprozesses ist, wie der Stressor von einem Individuum kognitiv bewertet wird, d.h. ob der Stressor als Herausforderung oder als Bedrohung wahrgenommen wird.
- (2) Unter Umweltbedingungen wird die Wechselwirkung zwischen Risiko- und Schutzfaktoren in der Familie, bei den Peers, in der Schule, im sozialen Umfeld und im gesellschaftlichen Kontext verstanden. Der Entwicklungsstand, das Alter, das Geschlecht, der soziokulturelle Kontext und der geographische, beziehungsweise zeitgeschichtliche Hintergrund haben dabei eine entscheidende Auswirkung auf die Risiko- bzw. Schutzfaktoren.

- (3) Unter personalen Ressourcen werden Fähigkeiten und Kompetenzen eines Menschen zusammengefasst, welche für eine positive Bewältigung der Situation förderlich sind.
- (4) Eine Risikosituation führt schlussendlich zu einem positiven Entwicklungsergebnis im Sinne einer Kompetenz, oder einem negativen Entwicklungsergebnis im Sinne einer psychischen Beeinträchtigung. Ein positives Entwicklungsergebnis kann sich fördernd auf die positive Bewältigung zukünftiger Stressoren auswirken.
- (5) Unter dem transaktionalen Prozess zwischen Person und Umwelt wird das Zusammenspiel von Person und Umwelt verstanden. Die Person beeinflusst dieses Zusammenspiel durch ihre selektive Wahrnehmung, Ursachenzuschreibung, aktive Umweltveränderung, den Einsatz effektiver Copingstrategien, und die Bindung an soziale Netzwerke. Positives Modellverhalten, emotionale Unterstützung und eine empathische Haltung der Bezugspersonen regen einen positiven Anpassungsprozess an.
- (6) Unter dem Resilienzprozess wird entweder ein effektiver oder ein dysfunktionaler Bewältigungsprozess verstanden. Dies führt schlussendlich zu einem positiven oder negativen Entwicklungsergebnis. Wie genau dieser Prozess funktioniert muss in weiteren Forschungen untersucht werden.

Nachfolgenden wird das Thema *Resilienz bei UMAs* vertieft und dessen Bedeutung für das psychomotorische Arbeiten herauskristallisiert.

3.3.2 Bedeutung der Resilienz für die psychomotorische Arbeit mit UMA

Aus Sicht der Autorinnen zeigt das Rahmenmodell der Resilienz auf, welche Faktoren entscheidend dafür sind, dass eine Entwicklungsaufgabe positiv bewältigt werden kann (s. 2.1.1. *Entwicklungsaufgaben des Jugendalters*). Das Kapitel 2.3. *Bedeutung der theoretischen Überlegungen für den Leitfaden* zeigt auf, dass UMA mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert sind. Für die Psychomotorik bietet das Rahmenmodell der Resilienz somit wichtige Anhaltspunkte um zu bestimmen, an welcher Stelle in der Arbeit mit UMA angesetzt werden kann. Im Bereich der Umweltbedingungen kann die Psychomotorik durch das Arbeiten in einer Gruppe dazu beitragen, dass sich die Dynamik der Gruppe positiv verändert, sodass sich die Jugendlichen in ihrer Peer-Gruppe aufgenommen und akzeptiert fühlen. Im Bereich der personalen Ressourcen sehen die Autorinnen vor allem in der Förderung der emotionalen und der sozialen Kompetenzen Punkte, an welchen die psychomotorische Arbeit ansetzen kann. Durch die Förderung dieser drei Bereiche kann das positive Bewältigen der Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen unterstützt werden.

Risiko- und Schutzfaktoren sind in der Gesundheitsförderung und der Prävention von entscheidender Bedeutung. Darauf wird im Folgenden eingegangen.

3.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Die Gesundheitsförderung und die Prävention sind Bestandteile der medizinischen Versorgung. Das Gesundheitssystem ist grob in fünf Bestandteile unterteilbar (vgl. Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2007):

ABBILDUNG 4: BESTANDTEILE DES GESUNDHEITSSYSTEMS (HURLEMANN, KLOTZ & HAISCH, S. 15).

Im Folgenden wird auf die Gesundheitsförderung und die Prävention vertiefend eingegangen. Danach wird die Gesundheitsförderung und Prävention bei Jugendlichen diskutiert.

3.4.1 Gesundheitsförderung

Die Gesundheitsförderung ist salutogenetisch ausgerichtet. Dies heisst, dass die Schutzfaktoren und Ressourcen der Menschen gestärkt und gefördert werden, damit die Gesundheitsentwicklung der Menschen einen positiven oder besseren Verlauf nehmen kann. Darum ist es wichtig, so früh wie möglich mit einer Förderung zu beginnen, damit der erwartete Verlauf der Entwicklung des Gesundheitszustandes eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen optimal verläuft. Ziel der Gesundheitsförderung ist das Erreichen eines höheren Niveaus von Gesundheit (vgl. Hurrelmann et al., 2007).

Hurrelmann et al., (2007) unterscheiden fünf Gruppen von Schutzfaktoren:

- Soziale und wirtschaftliche Faktoren (Arbeitsplatz, sozio-ökonomischer Status)
- Umweltfaktoren (Luft-/ Wasserqualität, Wohnbedingungen, soziales Netzwerk)
- Faktoren des Lebensstils (Bewegung, Ernährung, Spannungsbewältigung, Drogenkonsum)
- Psychologische Faktoren (Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung, Kontrollüberzeugung)
- Zugang zu gesundheitlichen Leistungen (Krankheitsversorgung, Pflege, Beratung, Bildung, Freizeitorganisationen)

3.4.2 Prävention

Präventionsmassnahmen dienen dazu, in der Gegenwart etwas zu unternehmen, damit Krankheiten oder unerwünschte physische und psychische Zustände in der Zukunft verhindert, verzögert oder minimiert werden. Die Massnahmen setzen in der Regel vor Auftreten eines Problems ein. Es ist schwierig eine wirksame Prävention für eine Krankheit oder ein Problem zu eruieren, da oftmals viele unterschiedliche Risikofaktoren involviert sind. Andererseits begünstigen Risikofaktoren oft viele Krankheiten. Daher setzt Prävention darauf, ganze Krankheitsspektren zu beeinflussen. Des Weiteren zielt Prävention nicht auf Einzelpersonen, sondern auf sogenannte Risikogruppen ab (vgl. Leppin, 2007).

Im Folgenden wird der Unterschied zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention aufgezeigt. Danach wird auf den zielgruppenspezifischen Ansatz eingegangen.

Primärprävention

Die Primärprävention umfasst Massnahmen, welche vor dem Auftreten eines unerwünschten Zustands durchgeführt werden. Die angesprochene Gruppe besteht aus gesunden Menschen, ohne eine Symptomatik. Klassische Beispiele für primärpräventive Massnahmen sind die Impfung einer Krankheit oder schulische Aufklärung über die Folgen von Tabakkonsum (vgl. Leppin, 2007).

Sekundärprävention

Die Sekundärprävention spricht Menschen an, welche zu einer Risikogruppe gehören. Krankheiten sollen früh erkannt und eingedämmt werden. Durch sekundäre Prävention werden Klienten für weitere Massnahmen erkannt. Beispiele hierfür sind die Mammografie oder Förderprogramme. Bei einer Mammografie wird die Risikogruppe „Frauen im mittleren Alter“ regelmässig einem Massen-Screening unterzogen, um Brustkrebs früh zu erkennen und somit gegebenenfalls in einer frühen Phase mit einer Behandlung beginnen zu können. Bei den Förderprogrammen ist ein Beispiel die Frühintervention bei verhaltensauffälligen Kindern. Auf diese Weise soll späteren psychischen Störungen vorgebeugt werden (vgl. Leppin, 2007).

Tertiärprävention

Wenn ein unerwünschter Zustand oder eine Krankheit schon vorliegt, wird die tertiäre Prävention eingesetzt um Folgeschäden, Rückfälle oder langfristige Konsequenzen des Zustands zu vermeiden. Dieser Bereich überschneidet sich mit der Therapie oder sogar mit der Rehabilitation. Vielerorts wird der Begriff darum nicht verwendet (vgl. Leppin, 2007).

Zielgruppenspezifische Ansätze

Im Gegensatz zu den universellen Präventionsansätzen spricht der zielgruppenspezifische Ansatz nicht die ganze Bevölkerung, sondern nur einen bestimmten Teil davon an. Es werden sozio-demografische Merkmale (Alter, Geschlecht) und sozio-kulturelle Merkmale (Stadt-Land-Unterschiede, Religion) festgelegt (vgl. Leppin, 2007).

Der zielgruppenspezifische Ansatz kann weiter in drei Strategien unterteilt werden (vgl. Leppin, 2007):

- Selektive Präventionsstrategie: Menschen zeigen Risikofaktoren auf
- Indizierte Präventionsstrategie: Menschen haben die Vorstufe eines Zustands erreicht
- Hochrisiko-Strategie: Menschen mit hohem Risikopotenzial, zeigt meist eine hohen Kosten-Effektivität auf, kann gut in Gesundheitssystem umgesetzt werden, zeigt aber eine hohe Stigmatisierung der Personen auf

Schlussfolgerung

Die Gesundheitsförderung unterscheidet sich von der Prävention in der Sichtweise der Interventionen. Die Gesundheitsförderung bezieht sich, wie schon erwähnt, auf die Schutzfaktoren eines Menschen, welche seine Gesundheit verbessern können. In der Prävention wird von Risikofaktoren gesprochen, welche schon bestehen und zurückgedrängt werden müssen. Beide Interventionen ergänzen sich und können, je nach Ausgangslage, eine mehr oder weniger präzise Stellung im Gesundheitsprozess haben. Für den Leitfaden haben sich die Autorinnen mit einer Risikogruppe beschäftigt und somit ein sekundäres Präventionsprogramm durchgeführt. Nachfolgend werden spezifische Ansätze für die Arbeit mit Jugendlichen und deren momentanen Entwicklungsaufgaben erläutert.

3.4.3 Gesundheitsförderung und Prävention bei Jugendlichen

Die Jugend ist ein wichtiges Zeitalter für Präventionsmassnahmen, weil viele Jugendliche gesundheitsriskierende Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Rauchen, die Bereitschaft Gewalt auszuüben, etc. entwickeln oder diese Verhaltensweisen sich verfestigen. Viele dieser Verhaltensweisen haben einen engen Zusammenhang mit den Entwicklungsaufgaben (s. 2.1.1. *Entwicklungsaufgaben des Jugendalters*). Diese sind oft schwierig zu bewältigen und werden durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen erschwert. Alkohol oder der Konsum von Fast-Food und Drogen sind Bewältigungsstrategien für viele Probleme. Einerseits steigt das Zugehörigkeitsgefühl in manchen Peer-Gruppen, andererseits dient solches Verhalten dem punktuellen Stressabbau. Riskantes Verhalten gehört auch zur Selbstfindung und Ablösung von den Eltern (s. *Die Autonomieentwicklung in 2.1.3 Die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter*). Extrem riskantes Verhalten wie harter Drogenkonsum oder Gewalt gegen andere Menschen wird nur von einer Minderheit der Jugendlichen ausgeübt. Piquart und Silbereisen (2007) bringen dieses Verhalten mit Misserfolgen in der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben in Zusammenhang. Mangelnde Impulskontrolle und aggressives Verhalten verstärken sich bei schon vorbelasteten Jugendlichen. Durch ihr abweichendes Verhalten suchen diese Jugendliche soziale Bestätigung in randständigen Gruppen. Wie die Jugendlichen mit ihren Entwicklungsaufgaben umgehen hängt mit ihren Schutz- und Risikofaktoren zusammen (s. 3.3. *Resilienz*) (vgl. Piquart und Silbereisen, 2007) Einen enormen Einfluss hat dabei einerseits die Familie des Jugendlichen, andererseits dessen Freizeitverhalten. Diese Aspekte werden nachfolgend untersucht.

Gesundheitsverhalten und Familie

Bei Familien, in welchen die Eltern ein gutes Gesundheitsverhalten vorleben und über das Leben ihrer Kinder informiert sind, kann ein gutes Gesundheitsverhalten der jugendlichen Kinder erwartet werden. Wenn die Eltern kaum über ihre Kinder informiert sind, zeigen diese ein besonders riskantes Verhalten (vgl. Piquart und Silbereisen, 2007). Es kann daher angenommen werden, dass die UMAs sich ähnlich verhalten wie Jugendliche mit uninformierten Eltern. Es ist ein höheres Risikoverhalten zu erwarten.

Gesundheitsverhalten und Freizeit

Bei Jugendlichen mit schulischen Freizeitaktivitäten ist ein positiveres Gesundheitsverhalten zu erkennen. Auch dann, wenn ein gutes Gesundheitsverhalten im Freundeskreis gelebt wird, lebt der Jugendliche vermehrt nach dessen Vorbild. Dazu ist jedoch anzumerken, dass Jugendliche oft Freunde suchen, welche ähnliche Angewohnheiten wie sie selber haben. In der Freizeit, wie auch in der Schule oder der Familie, spielen alle Idole des Jugendlichen eine grosse Rolle hinsichtlich seines Gesundheitsverhaltens (vgl. Pinquart und Silbereisen, 2007).

3.4.4 Bedeutung der Gesundheitsförderung und Prävention für die psychomotorische Arbeit mit UMA

Bei unauffälligen Jugendlichen mit wenig Risikoverhalten sind gesundheitsfördernde und primärpräventive Massnahmen für das Gesundheitsverhalten sinnvoll. Bei Jugendlichen, welche klare Defizite im Bereich der Verhaltensregulation zeigen, zum Beispiel UMA, sollten globale präventive Massnahmen mit therapeutischen Massnahmen gekoppelt werden. Es soll eine Veränderung verschiedener gesundheitsbezogener Verhaltensweisen angestrebt werden. Pinquart und Silbereisen (2007) schreiben, dass ausschliessliche Wissensvermittlung als präventive Massnahme keinen Effekt auf Substanzkonsum hat. Daher ist anzunehmen, dass die reine Wissensvermittlung in anderen Bereichen einen ebenso kleinen Effekt erzielen kann. Pinquart und Silbereisen (2007) empfehlen stattdessen, auf ressourcenerhöhende Massnahmen zurückzugreifen. Die Jugendlichen sollen die Fähigkeit erlangen, ihre Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Am besten wirken Programme, welche interdisziplinär und multimodal sind. Auf diese Weise wird die psychische Widerstandsfähigkeit von sozialen, emotionalen, kognitiven, behavioralen und moralischen Kompetenzen, die positive Identität, prosoziales Verhalten, Normen und ein unterstützendes Umfeld gefördert (vgl. Pinquart & Silbereisen, 2007). Diese sogenannten Lebenskompetenzprogramme können nach Meinung der Autorinnen gut durch die Psychomotorik vermittelt werden. Es können alle oben genannten Kompetenzen angegangen und gefördert werden.

3.5 Bedeutung der ausgewählten psychomotorischen, pädagogischen und psychologischen Konzepte und Modelle für den Leitfaden

Die Psychomotorik stellte sich als geeignetes Mittel zur Förderung der Emotionsregulation bei UMA heraus. Durch ihre ganzheitliche, handlungsorientierte, offenen und ressourcenorientierte Art kann sie sowohl die Handlungskompetenz, als auch das emotionale, das soziale, das motorische und das kognitive Lernen der UMA unterstützen. Durch das Arbeiten in Gruppen kann des Weiteren die Bewältigung aktueller Entwicklungsaufgaben unterstützt werden. Durch das Angebot von alltagsnahen Situationen, vor allem in der Arbeit mit Gruppen, kann der Transfer in den Alltag der Jugendlichen unterstützt werden. Dies vereinfacht den Wissenstransfer in das Leben ausserhalb der geschützten Förderung. Weiter wurden die optimalen Bedingungen bezüglich der Gruppengrösse, der Offenheit und der Zusammensetzung herausgearbeitet. Diese Aspekte können im Leitfaden von verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden, sodass die Projektleitung aufgrund des Leitfadens eine optimale Gruppe bilden

kann. Im Kapitel 3.1.5 *Teamteaching* wurde die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeuten erläutert. Im Leitfaden können diese Informationen einfließen, sodass eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Therapeut gewährleistet ist. Die Erkenntnisse können auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen angewendet werden. Weiter wurden unterschiedliche Ansätze und Theorien vorgestellt, welche sich für die Arbeit mit UMA eignen. Das Lernen durch Bewegung kann an der Ressource der UMA, der Bewegungsfreude, angeknüpft werden. Weiter wurde darauf eingegangen, welcher Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung besteht. Zum Schluss wurde der verstehende Ansatz nach Seewald behandelt, welcher sich für die Nachbereitung von Einheiten und dem Verständnis der Gruppendynamik eignet. Alle diese Ansätze und Theorien können in der Arbeit mit UMA aufgegriffen werden. Sie dienen weiter der Legitimation des eigenen Handelns gegenüber anderen Instanzen. Weiter wurden die theoretischen Grundlagen der Emotionsregulation erarbeitet. Diese sind für einen Leitfaden zur Emotionsregulation von fundamentaler Bedeutung. Das Thema der Resilienz ist insofern relevant, als dass sich die Projektleitung über Schutz- und Risikofaktoren ihrer Klientel bewusst ist. Zudem bietet das Rahmenmodell der Resilienz weitere Ansatzpunkte für die psychomotorische Arbeit mit UMA. Schlussendlich wurde das Thema Gesundheitsförderung und Prävention als Ressourcen- und Resilienzförderung behandelt.

4 Methode und Projektbeschreibung

Die Autorinnen dieser Arbeit haben sich entschieden, im Rahmen eines Entwicklungsprojekts einen Leitfaden für die psychomotorische Förderung der Emotionsregulation mit minderjährigen unbegleiteten Asylsuchenden zu entwickeln. Der vollständige Leitfaden ist unter *10.4 Anhang D* zu finden. Auf eine Evaluation des Leitfadens wurde im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Den Autorinnen ist jedoch daran gelegen, dass eine solche, beispielsweise in einer weiteren Bachelor-Arbeit, zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden würde.

4.1 Vorgehen für das Erstellen des Leitfadens

Zur Entwicklung eines sowohl theoretisch fundierten, wie auch in der Praxis umsetzbaren Leitfadens für die psychomotorische Förderung der Emotionsregulation bei UMA wurde wie folgt vorgegangen:

- Bedürfnisabklärung anhand eines Gesprächs mit der Lehrperson, der Durchführung einer Unterrichtseinheit und der Auswertung eines Fragebogens über Verhalten und Sozialisation der Jugendlichen basierend auf dem ELDiB (s. *3.2.1 Feststellen des Förderbedarfs der Emotionsregulation*)
- Erarbeitung der theoretischen Grundlagen
- Persönliche Erfahrungserweiterung im praktischen Bereich unter Anwendung der teilnehmenden Beobachtung
- Interviews mit Fachpersonen des pädagogischen, psychomotorischen und psychiatrischen Bereichs und Auswertung nach der inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse.

Die Bedürfnisabklärung fand im Rahmen eines Gesprächs am 8. Juni 2012 mit einer Lehrperson des MNA Zentrum Lilienbergs statt. Danach führten die Autorinnen von 14.30-16.00 Uhr eine Unterrichtseinheit durch, um selbst einen Eindruck der Klientel zu erhalten. Das Protokoll des Gesprächs sowie die Vor- und Nachbereitung der Stunde sind unter *10.1 Anhang A* zu finden. Nach der ersten Unterrichtseinheit wurde der Lehrperson ein Fragebogen mit 10 Fragen aus dem ELDiB überreicht. Sie füllte diesen für jeden Teilnehmer aus. Auf diese Weise konnte ein differenziertes Bild über die Ressourcen und Schwierigkeiten der Jugendlichen entstehen. Basierend darauf konnten die Autorinnen eruieren, in welchen Bereichen die Arbeit mit den Jugendlichen angesetzt werden soll und welche Kompetenzen als Ressource genutzt werden können. Die ausgefüllten Fragebogen, wie auch deren Zusammenfassung, sind ebenfalls unter *10.1. Anhang A* zu finden.

Aufgrund der Bedürfnisabklärung und der durchgeführten Unterrichtseinheit entschlossen sich die Autorinnen, den Fokus auf die Emotionsregulation zu legen. Im Rahmen einer deskriptiven Feldforschung wurde ein Projekt lanciert, um die Rahmenbedingungen, welche sich für die Arbeit mit der Klientel eigneten, zu erarbeiten und weitere persönliche Erfahrungen in der Arbeit mit der Klientel zu sammeln. Die deskriptive Feldforschung ist ein Ansatz, um eine Kultur oder Subkultur zu beschreiben. Der Forscher begibt sich in die Kultur und lernt sie von innen kennen. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Personen in ihrem natürlichen Umfeld gelassen werden und ihre

Umgebung nicht durch Eingriffe des Forschers verändert wird. Die wichtigste Methode der Datenerhebung ist die teilnehmende Beobachtung (vgl. Hussy, Schreier & Echterhoff, 2010).

Die deskriptive Feldforschung kann in fünf Phasen unterteilt werden (vgl. Hussy et al., 2010):

- Festlegung der Fragestellung
- Herstellung Feldkontakt
- Materialsammlung
- Ausstieg aus dem Feld
- Auswertung

Im Rahmen der deskriptiven Feldforschung wurde während jeder Einheit eine teilnehmende Beobachtung gemacht, sodass die Lektionen ausgewertet werden konnten. Die Notizen zu den Beobachtungen sind unter *10.2 Anhang B* ersichtlich. Durch eine teilnehmende Beobachtung wird der Forscher Teil des Feldes und nimmt eine aktive Rolle in der Gruppe ein. Er kann auf diese Weise eine Sicht von innen einnehmen. Der Forscher sollte jedoch nie den Blickwinkel seiner eigenen Kultur verlieren, obwohl sich dieser wahrscheinlich verändern wird. Die Innensicht wird in die umfassendere Aussensicht integriert. Es gibt die Möglichkeit, verdeckt oder offen zu beobachten. Wenn die verdeckte Beobachtung gewählt wird, teilt der Forscher der Gruppe sein Vorhaben nicht mit. Am Schluss der Untersuchung muss der Forscher alle Beteiligten informieren und ihre Erlaubnis für eine Publikation einholen. Bei der offenen Untersuchung weiss die Gruppe über das Vorhaben des Forschers von Anfang an Bescheid. Nach jedem Forschungstag wird ein Protokoll verfasst (vgl. Hussy et al., 2010).

Dadurch, dass der Forscher selbst Teil des Feldes wird, muss er zum einen die wissenschaftlichen Standards und Aufgaben beachten, andererseits jedoch auch die Regeln der Gruppe befolgen, in der er sich befindet. Dieser Rollenkonflikt konnte bis heute nicht gelöst werden. Ein weiteres Dilemma kann durch die Entscheidung, ob der Forscher die Gruppe über seine Absicht zu Beobachten informieren will oder nicht, entstehen. Bei einer offenen Beobachtung kann die Gruppe willentlich Informationen verheimlichen. Informiert der Forscher die Mitglieder einer Gruppe jedoch nicht über seine Beobachtungsabsichten, kann das Outing des Forschers zu negativen Gefühlen wie Verrat, Missbilligung oder Angst führen (vgl. Hussy et al., 2010; Flick, von Kardorff & Steinke, 2005). Die Autorinnen haben eine offene Untersuchung durchgeführt. Die Jugendlichen wussten, dass es sich um Studentinnen handelt, welche eine Arbeit schreiben.

Die Beobachtungen wurden in die Nachbereitung der Stunden nach Seewald miteinbezogen und dienten der Orientierung, sodass die Autorinnen stets wussten, welche Stundeninhalte wann behandelt wurden und wie die Jugendlichen darauf reagierten. Sie sind unter *10.2 Anhang B* ersichtlich.

Damit der Leitfaden nicht nur als praktisch, sondern auch als theoretisch fundiert betrachtet werden kann, entschlossen sich die Autorinnen neben der theoretischen Aufarbeitung der Grundlagen drei Experten zum Thema

zu interviewen. Als erstes wurde Eid. Dipl. Psychomotorik-Therapeutin Valerie ter Meer interviewt, die einen grossen Erfahrungshintergrund im Arbeiten mit Menschen mit Migrationshintergrund hat. Als zweites wurde Dr. med. Thomas Maier, ein Psychiater, der sich unter anderem auf das Thema Migration und Traumatisierung spezialisiert hat, befragt. Zum Schluss wurde B.S., die Lehrperson als Expertin für die Jugendlichen, interviewt. Die Leitfadenterviews sind unter 10.3. *Anhang C* zu finden. Sie wurden mit dem SPSS-Verfahren erstellt. Es besteht aus vier Phasen (vgl. Helfferich, 2011):

- Sammeln von Fragen
- Prüfen und Durcharbeiten der Fragen
- Sortieren der Fragen
- Subsumieren

Nach diesen vier Schritten ergibt sich eine Tabelle mit vier Spalten:

TABELLE 5: VORLAGE FÜR DAS LEITFADENINTERVIEW

Erzählaufforderung	Checkliste	Konkrete Fragen	Steuerungsfragen
Erzähler soll zum gewünschten Thema viel erzählen	Dienen zur Überprüfung ob alles gesagt wurde	Diese Fragen werden allen Erzählpersonen gestellt	Dienen der Aufrechterhaltung des Gesprächs
Können Sie mir erzählen, wie Sie einen Kuchen backen?	- Einkaufsliste - Vorbereitung - Einzelne Schritte	Brauchen Sie dafür auch Bioprodukte?	Können Sie mir das genauer erläutern? Wie geht es dann weiter?

Die Erzählaufforderung öffnet das Thema zur freien Erzählung der Person. In der zweiten Spalte überprüft der Forschende, ob alle Themen, welche ihn interessieren, angesprochen wurden. Wenn nicht, wird möglichst offen nachgefragt. In der dritten Spalte werden konkrete Fragen zum Thema formuliert, welche angesprochen werden, wenn Fragen offen geblieben sind oder zum Zweck der Vertiefung. In der letzten Spalte werden Fragen entworfen, die den Redefluss weiterführen sollen. Sie werden gebraucht, wenn der Erzähler von sich selbst aus nichts mehr sagt (vgl. Helfferich, 2011).

Die Interviews wurden jeweils von einer Studentin geführt, während die andere Studentin simultan ein ausführliches Protokoll erstellte. Die ausführlichen Protokolle sind unter 10.3. *Anhang C* zu finden. Zur Qualitätssicherung wurde der interviewten Person das Protokoll jeweils am selben Abend oder am nächsten Tag

zugestellt, sodass Anmerkungen des Interviewten miteinbezogen und so Missverständnisse vorgebeugt werden konnten. Die Protokolle wurden anhand einer inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Bei der inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse geht der Forscher nach folgenden Schritten vor (vgl. Kuckartz, 2012):

- Wichtige Textstellen werden markiert und gegebenenfalls mit Notizen am Rand gekennzeichnet
- Hauptkategorien werden entwickelt und definiert. Dabei können die Kategorien anhand des Materials (induktiv) oder anhand von Theorien (deduktiv) entwickelt werden
- Das gesamte Material wird anhand der entwickelten Hauptkategorien codiert
- Alle Textstellen derselben Hauptkategorien werden zusammengestellt
- Daraus werden Subkategorien abgeleitet, welche wiederum definiert werden
- Das gesamte Material wird anhand der entwickelten Subkategorien codiert
- Falls es sinnvoll erscheint, wird das Material Fall- und Themenbezogen zusammengefasst

Die Ergebnisse der einzelnen Schritte wurden für jedes Interview in einer Tabelle zusammengefasst

TABELLE 6: INHALTLICH STRUKTURIERENDE QUALITATIVE INHALTSANALYSE

Hauptkategorie	Unterkategorie	Inhalt	Zeilennummer
1 Vergleich mit dem eigenen Klientel	1a Gemeinsamkeiten	Arbeit mit Migrant*innen	3

Die Hauptkategorien und Unterkategorien wurden anhand der Leitfäden und der Protokolle induktiv entwickelt. Jede Kategorie und Unterkategorie wurde definiert und nummeriert. Die Kategorien und deren Definitionen, sowie die Nummerierungen sind unter *10.3 Anhang C* ersichtlich. In der Spalte *Inhalt* wird die Aussage kurz paraphrasiert, sodass die Autorinnen den Überblick nicht verlieren. In der Spalte *Zeilennummer* wird auf das Interview verwiesen, wodurch jede Aussage dem Interview zugeordnet werden kann. Das Interview mit Valerie ter Meer und das Interview mit Dr. med. Thomas Maier wurden danach zusammengefügt. Alle Inhaltsanalysen sind in Kapitel *10.3 Anhang C* abgelegt.

Die Auswertung wurde anhand einer kategorienbasierten Auswertung entlang der Hauptthemen gemacht. Dazu wurden die Ergebnisse der Haupt- und Subkategorien zusammengefasst und mit Vermutungen und Interpretationen ergänzt (vgl. Kuckartz, 2012). Das Interview mit B.S. diente zur Ergänzung einzelner Punkte.

4.2 Projektbeschreibung

4.2.1 Beschreibung der Zielgruppe des Projekts

Bei der Zielgruppe des Projekts handelt es sich um eine Sportklasse des MNA Zentrum Lilienberg. Das Zentrum wird von der Asyl-Organisation Zürich geführt. Im MNA Zentrum Lilienberg wohnen unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) und gehen dort zur Schule bis sie das 18. Lebensjahr erreicht haben. Sie werden von Pädagogen und Sozialarbeitern betreut (vgl. AOZ, 2013b).

Die Asyl-Organisation-Zürich (AOZ) definiert den Begriff „unbegleitete minderjährige Asylsuchende“ wie folgt:

Unbegleitete Minderjährige (Mineurs non accompagnés MNA) sind Kinder und Jugendliche bis zum achtzehnten Lebensjahr, die sich ausserhalb ihres Herkunftslandes befinden, von beiden Elternteilen getrennt sind und nicht von einem Erwachsenen betreut werden, dem die Betreuung des Kindes durch Gesetz oder Gewohnheit obliegt (AOZ, 2013).

Die Jugendlichen waren alle männlich, kamen aus Gambia, Afghanistan, Eritrea und Syrien und waren nach eigenen Angaben zwischen 15 und 17 Jahren alt.

4.2.2 Beschreibung der Inhalte

Die Lektionen wurden prozessorientiert geplant. Aufgrund der Nachbereitung der letzten Stunde entwickelten die Autorinnen die Ideen für die kommende Stunde. Die Stundeninhalte stammten aus dem Erfahrungsschatz der Autorinnen und aus ausgewählter Literatur. Die Lektionen wurden anhand der unter 3 *Angewählte psychomotorische, pädagogische und psychologische Konzepte und Modelle* erarbeiteten Theorien gestaltet. Alle Aktivitäten wurden an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Jugendlichen angepasst und weiterentwickelt.

4.3 Projektdurchführung

Ziel des Projekts war es, den Autorinnen einen Einblick in das Arbeiten mit UMA zu ermöglichen. Da es in der Schweiz kein vergleichbares Projekt gibt, entschlossen sich die Autorinnen, selber ein solches durchzuführen. Dadurch konnten die Autorinnen selbständig Erfahrungen in diesem Bereich sammeln und auf diese Weise Umgangsformen, Rahmenbedingungen und mögliche Stundeninhalte erarbeiten.

Das Projekt wurde in acht Einheiten mit Jugendlichen des MNA Zentrum Lilienberg in der dreifach Sporthalle des Schulhaus Stigeli in Affoltern am Albis ZH durchgeführt. Die Einheiten fanden jeweils am Dienstagnachmittag im Rahmen des Sportunterrichts von 15.35- 17.10 Uhr statt. Die Einheiten wurden an den folgenden Daten durchgeführt:

11.09.2012 / 18.09.2012 / 25.09.2012 / 02.10.2012 / 06.11.2012 / 13.11.2012 / 20.11.2012 / 27.11.2012

Die vorgeschlagene Gruppengrösse und der Wunsch nach einer konstanten Gruppe konnten nicht eingehalten werden. Gründe dafür waren einerseits die Rahmenbedingungen der Institution, andererseits auch die juristische Situation der Jugendlichen. Daher entstand eine halboffene Gruppe von 7-14 Teilnehmenden. Einige der

Teilnehmer nahmen regelmässig am Angebot teil, andere Teilnehmer stiessen neu zur Gruppe hinzu oder verliessen sie vorzeitig. Die Jugendlichen konnten sich freiwillig für das Projekt melden. Nach der ersten Einheit musste seitens der Jugendlichen eine Zu- oder Absage bezüglich der Teilnahme am Projekt erfolgen. Bei einer Zusage war das Angebot im Rahmen des regulären Stundenplans obligatorisch.

Die Einheiten wurden jeweils von den Studentinnen gemeinsam vorbereitet. Die Vorbereitungen sind in *10.2. Anhang B* ersichtlich. Es wurde pro Einheit eine Hauptleiterin definiert, welche die Stunde geleitet hat. Die zweite Studentin und die Lehrperson der Jugendlichen nahmen Assistenzfunktionen ein (s. *3.1.5. Teamteaching*). Die Studentin führte zusätzlich eine teilnehmende Beobachtung durch. Die Notizen sind unter *10.2. Anhang B1* ersichtlich.

Die Einheiten waren jeweils in eine von den Autorinnen vorbereitete und eine von den Teilnehmenden freibestimmbare Sequenz unterteilt. In den vorbereiteten Einheiten wurden psychomotorische Inhalte aufgegriffen und mit den Jugendlichen die Bewegung thematisiert. Im zweiten Teil durften die Jugendlichen jeweils gemeinsam bestimmen, was gemacht werden soll, wobei die Autorinnen die Regel eingeführt haben, dass nur jedes zweite Mal Fussball gespielt werden darf. Diese Regel entstand dadurch, dass eine Minderheit der Jugendlichen andere Sportarten bevorzugte. Die Studentinnen und die Lehrperson waren der Ansicht, dass alle von der Abwechslung profitieren könnten. Am Ende der Einheiten führten die Autorinnen mit den Jugendlichen eine Auswertung durch. Während den ersten drei Einheiten handelte es sich um eine Tabelle, welche die Jugendlichen ausfüllten. Da die Autorinnen erkannten, dass diese Art der Auswertung für die Jugendlichen aufgrund der unterschiedlichen Deutschkenntnisse zu anspruchsvoll war, wurde eine zweite Auswertungsmethode entwickelt, welche die Jugendlichen in erster Linie zur Reflexion anregen sollte. Jeder Jugendliche bekam drei unterschiedliche Icons für seine Befindlichkeit und konnte damit Fragen beantworten. Die beiden Auswertungsmethoden sind unter *9.4. Anhang 4* ersichtlich.

Am Ende jeder Einheit fand eine Intervision mit den beiden Studentinnen und der Lehrperson statt. Dabei wurden Beobachtungen, persönliche Empfindungen und Problemsituationen reflektiert und konstruktive Lösungen gesucht. Die Erkenntnisse aus der Besprechung und den Beobachtungen wurden in den ersten vier Einheiten nach dem verstehenden Ansatz von Seewald nachbereitet (s. *3.1.6. Ausgewählte psychomotorische Ansätze und Theorien*). Auch das Therapeutinnenverhalten, sowie Schlussfolgerungen für die nächste Stunde und Erkenntnisse für den Leitfaden wurden diskutiert. Nach den ersten vier Praxiseinheiten entschieden sich die Autorinnen für eine neue Auswertungsmethode, da die Auswertung nach Seewald extrem zeitintensiv war. Dabei wurden Hypothesen direkt in die Beobachtungen mit eingearbeitet, wobei sie durch eine kursive Schrift gekennzeichnet sind. Das Sammeln von Erkenntnissen für den Leitfaden wurde fortgesetzt. Die Dokumente sind unter *10.2. Anhang B* ersichtlich. In diesem Rahmen wurden weitere Hypothesen zum Verhalten der Jugendlichen formuliert, sowie das eigene therapeutische Verhalten reflektiert.

5 Ergebnisse

5.1 Ergebnisse der Bedürfnisabklärung

Aufgrund der Bedürfnisabklärung mittels einem Gespräch mit der Lehrperson der Jugendlichen wurden folgende Punkte ersichtlich (s. 10.1. Anhang A):

- Die Jugendlichen erhalten, ausser der pädagogischen und der sozialpädagogischen Unterstützung, keine Förderung.
- Das Bedürfnis einer Förderung ist aus Sicht der Lehrperson vorhanden.
- Die Jugendlichen zeigen Schwierigkeiten in den Bereichen: Regeln einhalten, Frustrationstoleranz, Aggression, Ehrgeiz und Gruppendynamik. Weiterhin haben sie eine schlechte Kondition und wenig Körperbeherrschung.
- Die Jugendlichen spielen gerne Fussball.
- Die Sportlektionen finden jeweils dienstags um 15.35- 17.10 Uhr in einer Dreifachsporthalle statt.
- Die Gruppengrösse umfasst ungefähr 15-20 männliche Teilnehmer.

Nach der ersten Stunde wurde der Lehrperson ein Fragebogen von 10 Fragen zu den Themen Verhalten und Sozialisation gegeben. Die Fragen wurden dem ELDiB entnommen, nachdem die Lehrperson das ELDiB für zu kompliziert und zu zeitaufwändig befand. Die ausgefüllten Fragebögen sind unter 10.1 Anhang A einsehbar. Die Fragebogen wurden anonymisiert und in einer Excel-Tabelle zusammengetragen. Die Fragen sind als Aussage für das Können der Jugendlichen formuliert. Es konnten drei Möglichkeiten von Einschätzung angekreuzt werden:

- Kann er (Verhalten gelingt immer)
- Übt er jetzt (d.h. zum Teil gelingt das Verhalten, zum Teil nicht)
- Später (ist im Moment noch nicht aktuell)

Die Lehrperson wurde von den Studentinnen instruiert und füllte die Bögen während einer Woche aus. In dieser Zeit konnte sie die Jugendlichen beobachten und eine qualitative Bewertung formulieren.

Für die Auswertung wurde der ersten Kategorie 3 Punkte, der zweiten 2 Punkte und der letzten 1 Punkt zugeschrieben. Wenn vermutet wurde, dass das Verhalten nur wegen der Sprache nicht gelingt wurde die Punktzahl 2.5 vergeben. So konnte in einer Excel-Tabelle die allgemeine Punktzahl der Gruppe eruiert werden. 12 war die niedrigste Punktzahl pro Kategorie, da 12 Jugendliche beobachtet wurden. 36 war die Höchstzahl. Der tiefste Wert war 26.5, der höchste 34. Zwischen 30 und 36 Punkten, hatte mindestens die halbe Gruppe die den Höchstwert erreicht, zwischen 24 und 29.5 Punkte weniger als die Hälfte. Daher wurden die Fragen, welche weniger als 30 Punkte erreichten als prioritärer Förderbedarf eingestuft. Diese waren V21 (Kontrolle) mit 29

Ergebnisse

Punkten, V26 (Provokation) mit 26.5 Punkten, SOZ32 (Respekt) mit 29 Punkten, SOZ37 (Empathie) mit 28.5 Punkten und SOZ41 (Interpersonalität) mit 29 Punkten.

Diese Kategorien stimmen mit der ad hoc Einschätzung der Lehrperson überein.

5.2 Ergebnisse aus dem Projekt

Aufgrund der acht Praxiseinheiten wurden von den Autorinnen folgende Erkenntnisse zusammengetragen:

Projektplanung

- Für den Prozess des Kennenlernen der Gruppe unter sich sowie der Gruppe und der Leitung müssen mindestens vier Einheiten einberechnet werden.
- Die Fähigkeit zur Reflexion ist bei den Jugendlichen weniger differenziert, als angenommen. Dies liegt auch an den sprachlichen Fähigkeiten.

Zusammenarbeit zwischen Psychomotoriktherapeutin und Lehrperson

- Die Zusammenarbeit mit der Lehrperson erweist sich als sinnvoll.
- Eine kurze Besprechung unmittelbar nach der Stunde ist nützlich, da Fragen, Unklarheiten und der weitere Verlauf besprochen werden können.
- Durch die Zusammenarbeit können beide Seiten vom unterschiedlichen Wissen und den verschiedenen Ressourcen profitieren.
- Die Lehrperson darf durch das Projekt zusätzlich nicht zu stark belastet werden, z.B. durch umfangreiche Fragebogen.

Gruppenspezifische Faktoren

- Eine Gruppengröße von 6-10 Jugendlichen erweist sich als optimal.
- Eine offene Gruppe führt zu Unruhe und wenig Stabilität.
- Die Bildung einer konstanten Gruppe erwies sich auf Grund der Rahmenbedingungen des Zentrums als unmöglich.
- Die Förderung der Gruppendynamik führte dazu, dass die Jugendlichen besser aufeinander achtgaben, sich gegenseitig geholfen und unterstützt haben, sowie das Arbeiten im Team erlernten.

Lektionsgestaltung

- Ein Auspowern zu Beginn der Stunde fördert bei den Jugendlichen die Bereitschaft, sich auf das psychomotorische Thema einzulassen.

Ergebnisse

- Die Unterteilung der Einheit in einen frei bestimmbaren und einen geführten Teil erwies sich als vorteilhaft, da die Wünsche der Jugendlichen berücksichtigt wurden.
- Das Beginnen der Einheit mit einem frei bestimmbaren Teil erwies sich bei dieser Gruppe als hilfreich, da so das Auspowern mit dem frei bestimmbaren Teil kombiniert werden konnte.
- Die Rituale des gemeinsamen Beginns und des gemeinsamen Ende erleichterten den Jugendlichen die Fokussierung der Aufmerksamkeit in diesen Teilen.
- Das Besprechen von Änderungen und Übergängen im Kreis erwies sich als sinnvoll, da so auch die Jugendlichen mit wenigen Deutschkenntnissen wussten, dass eine Änderung kommt. Das Übersetzen gelang ebenfalls besser, da alle versammelt waren.
- Wiederholtes Durchführen von gleichen oder ähnlichen Aufgaben ermöglicht es, dass auch Jugendliche mit wenig Deutschkenntnissen die Aufgaben verstehen.

Reflexionsmöglichkeiten mit den Jugendlichen

- Die Reflexion mittels Raster eignet sich aufgrund der Deutsch- und Schreibkenntnisse der Jugendlichen nicht.
- Eine kurze Evaluation der Stunde und Reflexion des eignen Verhaltens durch Piktogramme erweist sich als umsetzbar.
- Einzelne Jugendliche haben durch die Möglichkeit der Reflektion und durch unser Nachfragen angefangen sich und ihre Handlungen zu reflektieren.

Didaktik

- Ein wohlwollender, wertschätzender und empathischer Umgang erwies sich als hilfreich um angespannte Situationen zu entschärfen.
- Durch Wertschätzung von positiven Verhaltensweisen der Jugendlichen kann prosoziales Verhalten fördern.
- Humor der Leitungspersonen erwies sich bei provokativen Handlungen der Jugendlichen als entschärfend.
- Das Einführen von Regeln bewährte sich für die Struktur und die Klarheit des Projekts.
- Die zusätzlich eingeführte Regel, nur Deutsch zu sprechen konnte aufgrund von nötigen Übersetzungsleistungen nicht eingehalten werden, erleichtert jedoch den Umgang zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen. Daher sollte sie so oft wie möglich eingehalten werden.
- Das Arbeiten mit Piktogrammen erwies sich als sinnvoll, da so auch Jugendlichen mit wenig Deutschkenntnissen Rückmeldungen geben konnten.
- Durch langsames Sprechen in einfacher Sprache und das Vorzeigen der Aufgaben kann dazu beigetragen werden, dass alle Jugendlichen die Aufgabe verstehen.

Beobachtungen

- Das Führen von Beobachtungen hat sich zu Beginn als nützlich erwiesen um die Gruppe und die Jugendlichen kennenzulernen.
- Beobachtungen erleichtern die Reflexion der Stunde, da die Inhalte nochmals durchgelesen werden können.
- Das Durchführen von Beobachtungen bei einem längerfristigen Projekt wird nur zu Beginn empfohlen, da es eine Leitungsperson im Handeln blockiert.

Nachbereitung

- Eine ausführlich Nachbereitung der Stunde ist sinnvoll, da so die Stunde, das Verhalten der Jugendlichen und das eigenen Verhalten reflektiert werden können.
- Die Nachbereitung nach dem verstehenden Ansatz von Seewald erweist sich als hilfreich, da durch die unterschiedlichen Modalitäten neue Erkenntnisse gewonnen werden.
- Bei der längerfristigen Durchführung eines Projekts muss die Nachbereitung anders gestaltet werden, da die Nachbereitung nach Seewald zeitintensiv ist.
- Eine Möglichkeit wäre das Führen einer Tabelle in welcher der Stundenablauf, auffällige Beobachtungen und mögliche Hypothesen beschrieben werden.

TABELLE 7: NACHBEREITUNG EINER PROJEKTEINHEIT

Stundenablauf	Beobachtungen	Hypothesen
Begrüssung	Normal	
Freiwählbare Spielsituation: Fussball	Viel Einzelspiel, Schwierigkeiten mit der Technik, Unterschiedliche Kenntnisse über die Regeln	Unterschiedlicher Wert von Fussball im Herkunftsland führt zu unterschiedlichem Kenntnisstand

Durchführungsort

- Eine Einfachturnhalle ist von der Grösse her ideal für eine Gruppe von 6-14 Personen.
- Die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Turnhallen zu wechseln erweist sich als nützlich, da so bereits aufgestelltes Material die Jugendlichen nicht von der freiwählbaren Spielsituation ablenkt.

Materialspezifische Faktoren

- Das Material sollte der Projektleitung bekannt sein, so dass das Material auch spontan variiert werden kann.
- Es sollten stets genügend Stifte, Kleber und Mäppli zur Verfügung stehen.

- Die Leiter sollten auf angemessene Turnkleidung der Teilnehmer bestehen.

5.3 Ergebnisse aus den Interviews mit Fachpersonen

- V: Bezieht sich auf das ausführliche Protokoll des Interviews mit Valerie ter Meer (Eid. Dipl. Psychomotorik-Therapeutin) (s. 10.3. Anhang C)
- M: Bezieht sich auf das ausführliche Protokoll des Interviews mit Dr. med. Thomas Maier (FMH für Psychiatrie und Psychotherapie) (s. 10.3. Anhang C)
- B: Bezieht sich auf das ausführliche Protokoll des Interviews mit B.S. (Lehrperson) (s. 10.3. Anhang C)

Zu Beginn ist es wichtig zu betonen, dass Valerie ter Meer und Dr. med. Thomas Maier nicht mit UMA arbeiten (V: Zeilen 1 und 11-12 / M: Zeilen 24 und 26-27). Dadurch stützen sich die Aussagen der beiden Fachpersonen auf ihren persönlichen Erfahrungsschatz und daraus abgeleitete Hypothesen. Bezüglich der Migration scheinen vor allem die hohen Anforderungen an die Migranten im Aufnahmeland (M: Zeilen 143-144 und 144-146 / V: Zeilen 20-22 und 62-63) und die Erwartungen der Migranten selbst und die ihres sozialen Umfeldes zentral (V: Zeilen 18-19 und 63-65). Die Hintergründe der UMA sind weitgehend unbekannt, es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese stark belastend gewesen sind (M: Zeilen 13-16 / V: Zeilen 5 und 7-8). Auch die aktuelle Situation der UMA wird belastend eingeschätzt. Dabei wird von sozialen Aspekten (V: Zeilen 13-16 / M: Zeilen 10-11, 66-67 und 125-126), kulturellen Aspekten (M: Zeilen 101-106 und 106-108), emotionalen Aspekten (M: Zeilen 16-17, 28-30, 56-64 und 69-70), finanziellen Aspekten (M: Zeilen 18-20 und 69) und institutionellen Aspekten (M: Zeilen 17-18 und 32-35) berichtet. Die rechtliche und gesellschaftlich politische Perspektive des Asylwesens der Schweiz wird ebenfalls negativ eingeschätzt (M: Zeilen 11-13, 142-143, 149-152 und 154-156). Für den Umgang mit den UMA während dem psychomotorischen Arbeiten ist der Aspekt *Trauma* für Dr. med. Thomas Maier von besonderer Bedeutung (M: Zeilen 35-40, 77-78, 83-84, 87-90, 92-93 und 93-94). Dabei ist jedoch entscheidend, dass Dr. med. Thomas Maier in seiner Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund hauptsächlich mit traumatisierten Patienten gearbeitet hat und deshalb den Fokus auf das Thema Trauma legt. Weiter scheinen auch der Beziehungsaufbau (M: Zeilen 42-44, 46-47 und 47-50) und die Stärkung des Wohlbefindens (V: Zeilen 41-42 und 47-48 / M: Zeilen 182-183) für das Arbeiten mit UMA von Bedeutung zu sein. Desweiteren wurde der Fokus auch auf die Nutzung der Ressourcen der Jugendlichen gelegt (V: Zeilen 35, 37-38, 42-43 und 48-51). Als Themen, welche in der Arbeit mit UMA aufgenommen werden können, wurden die Erwartungen (V: Zeilen 12-13 und 19-20), Erfahrungen (V: Zeilen 11, 16-17 und 19-20), Kraft (V: Zeilen 2-4 und 8), Grenzen (V: Zeilen 2-3 und 9-10) und Emotionen (M: Zeilen 30-32) genannt. Entgegen der Annahme der Autorinnen wurden die Themen *Gruppe* beziehungsweise *Gruppendynamik* und *Identität* von beiden Experten nicht aufgegriffen. Dies könnte jedoch daran liegen, dass die Experten nicht mit Jugendlichen und grösseren Gruppen arbeiten, sondern mehrheitlich mit Kindern beziehungsweise Erwachsenen im Einzel- und Kleingruppensetting. Grenzen der psychomotorischen Arbeit werden einerseits in der Abgrenzung zu anderen Berufen gesehen (V: Zeilen 27-28 / M: Zeilen 74-75), andererseits in der Kompetenzüberschreitung (V: Zeilen 26-27). Entscheidend ist jedoch die Aussage von Dr. med. Thomas Maier, welche die Möglichkeit von

Paralleltherapien hervorhebt (M: Zeilen 75-77), wobei die unterschiedlichen Finanzierungsmodalitäten beachtet werden müssen (M: Zeilen 193-196). Die Projektleitung wird einerseits durch die Machtlosigkeit gegenüber anderen Instanzen (M: Zeilen 160-162) und andererseits durch das Bewusstsein der eigenen Rolle, welche sowohl positiv als negativ sein kann, (M: Zeilen 67-68 und 68-73) gefordert. Bezüglich der Rahmenbedingungen eines Projekts sind Aspekte der Gruppe (V: Zeilen 33-37 und 38-40 / M: Zeilen 123-124, 117-119 und 120-122 / B: Zeilen 30-31 und 31-35), der Leitungsperson (M: Zeilen 98-99, 125-127 und 132-133), der Projektdauer (V: Zeilen 44-45 und 46-47 / M: Zeilen 126-127 / B: Zeile 22-23), der Projektfrequenz (M: 129-131 und 131-132 / B: Zeile 22), der Finanzierung (B: Zeilen 41-42 und 43-44) und der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen (V: Zeilen 23-26 und 29-32 / M: Zeilen 184-185 und 1989-191 / B: Zeilen 12-14, 14-16, 16-18, 24-26, 26-28, 28-29, 36-38, 38-39 und 39-40) zu beachten.

Veränderungen des Projekts sind gemäss den Aussagen der Lehrperson bei den Jugendlichen vor allem in der Zusammenarbeit und der Beteiligung am Unterricht bemerkbar (B: Zeilen 2-5 und 7). Das Projekt hat bis jetzt keine Veränderungen beim Unterrichtsstil der Lehrperson bewirkt. Sie kann sich jedoch vorstellen, zukünftig Ideen in ihren Unterricht mit einzubeziehen (B: Zeilen 10-11).

5.4 Bedeutung der Ergebnisse für den Leitfaden

Erkenntnisse aus der Bedürfnisabklärung für den Leitfaden

Aufgrund der Bedürfnisabklärung mit der Lehrperson wurde klar, dass die Jugendlichen des MNA-Zentrum-Lilienbergs von einer psychomotorischen Förderung profitieren können. Weiter wurde entschieden, dass der Leitfaden für eine Gruppe männlicher Asylsuchenden gestaltet wird, welche ohne Begleitung in die Schweiz eingereist sind. Der Fokus des Leitfadens wird aufgrund der von der Lehrperson beschriebenen Defizite auf die Emotionsregulation gelegt, wobei die spezifischen Ziele dieser Gruppe auf die Auswertung des ELDiBs zurück zu führen sind.

Erkenntnisse aus der Praxis für den Leitfaden

In der Praxis konnten die Autorinnen aus erster Hand erfahren, wie der Umgang mit den Jugendlichen gestaltet werden soll. Die in der Theorie erarbeiteten Methoden konnten im Projekt getestet und auf ihre Wichtigkeit sowie Tauglichkeit überprüft werden. Als erstes hat sich das Thema der nonverbalen Sprache ergeben. Im Leitfaden wird die Wichtigkeit des Vorzeigens, des Gebrauchs von einfachen Wörtern, Bildern und Piktogrammen sowie Übersetzungsmöglichkeiten betont. Die wohlwollende, empathische Grundhaltung der Leitung ist von grosser Bedeutung für das Gelingen von Aufgaben und für das Wohlergehen der Klienten während den Einheiten. Auch die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich Didaktik werden im Leitfaden aufgegriffen. Durch die Arbeit mit einer halb-offenen Gruppe können Vorschläge für die Zusammensetzung und Konstellation der Gruppe gemacht werden. Hier fliessen auch Optimierungsvorschläge ein. Es konnten bezüglich Räumlichkeiten, Material und der Zusammenarbeit

mit der Lehrperson viele Erfahrungen gemacht werden. Diese werden als Vorschläge in den Leitfaden eingearbeitet. Auch Erkenntnisse bezüglich der Lektionsgestaltungen und der erarbeiteten Methoden für Beobachtungen und Nachbereitungen werden berücksichtigt.

Erkenntnisse aus den Interviews mit den Fachpersonen für den Leitfaden

Aufgrund der Interviews mit den Fachpersonen darf davon ausgegangen werden, dass die UMA sowohl aufgrund der emotionalen, sozialen, kulturellen, institutionellen und finanziellen Situation im Aufnahmeland, als auch aufgrund ihrer Vorgeschichte multipel belastet sind und daher ein Risiko für ihre weitere Entwicklung besteht. Da die Hintergründe der Jugendlichen weitgehend unbekannt sind, werden diese im Leitfaden nicht weiter aufgegriffen. Aus Sicht der Autorinnen erscheint es jedoch als sinnvoll, auf die Herausforderungen, welche sich den Jugendlichen aufgrund ihrer aktuellen Situation stellen, einzugehen. Die Jugendlichen leben in finanzieller Armut. Unter dem sozialen Gesichtspunkt stellt sich den Jugendlichen die Schwierigkeit keinen familiären Rückhalt im näheren Umfeld zu haben, wodurch sie betreffend des Vorhandenseins von einer Bezugsperson benachteiligt sind. Weiter können UMA als Hoffnungsträger für die Daheimgebliebenen fungieren, was Druck auf die Jugendlichen ausüben kann. Unter den kulturellen und institutionellen Gesichtspunkten stellt sich den Jugendlichen die Herausforderung, dass sie die Umgangsformen und Sprache nicht kennen und sich erst an diese gewöhnen müssen. Weiter ist ihnen auch das Schulsystem unbekannt. Die emotionalen Aspekte sind für die Arbeit mit den UMA von grosser Relevanz. Ein grosser Teil der Jugendlichen ist traumatisiert und fürchten sich davor, wieder ausgeschafft zu werden. Auch die politische und gesellschaftliche Situation in der Schweiz scheint für die Jugendlichen nicht unterstützend zu sein. Die Ratschläge bezüglich des Umgangs mit den Jugendlichen werden grösstenteils im Leitfaden aufgegriffen. Besonders der Umgang mit Traumata wird aufgegriffen. Der Leitfaden soll hervorheben, dass die Thematik der Traumatisierung im Hinterkopf behalten werden muss, dass Flashbacks durch unterschiedlichste Trigger ausgelöst werden können und dass diese durch das Sprechen mit dem Betroffenen neutralisiert werden können. Desweiteren soll klar werden, dass Umgang mit Nähe und Distanz bewusst gestaltet werden muss. Zusätzlich wird auf mögliche Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau hingewiesen und mögliche Strategien, wie das Erzählen von sich als Privatperson und das Zeitlassen, erläutert. Das Ansetzen an den Ressourcen, indem den Jugendlichen Verantwortung übergeben und der Austausch unter den Jugendlichen gefördert wird ist ein wichtiger Aspekt. Ebenso die Förderung des Wohlbefindens, in dem die Jugendliche wohlwollend behandelt werden, Bedingungen vom Herkunftsland aufgenommen werden und sie nach ihren Bedürfnissen befragt werden, soll einbezogen werden. Auch die von den Experten vorgeschlagenen Themen Kraft, Grenzen und Emotionen werden in den Leitfaden aufgenommen. Bei den Themen Erwartungen und Erfahrungen wird darauf hingewiesen, dass diese mit Vorsicht, guter Vorbereitung und Begleitung einer externen Fachkraft zu behandeln sind. Die Grenzen der Psychomotorik werden im Leitfaden vor allem hinsichtlich der Kompetenzüberschreitung und der Abgrenzung zur Psychotherapie aufgegriffen. Die Aussagen bezüglich der Leitung werden ebenfalls in den Leitfaden mit einfließen. Den Autorinnen ist daran gelegen, dass sich die

Ergebnisse

Leitungsperson auch mit ihrer eigenen Rolle und der Gefahr der Demotivation auf Grund der Machtlosigkeit in anderen Systemen (z.B. dem Asylverfahren) auseinandersetzt. Auch die Ideen und Vorschläge bezüglich der Rahmenbedingungen werden im Leitfaden aufgegriffen werden. Die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Gruppenzusammensetzung aufgrund des Geschlechts, der Ethnie, der Gruppengrösse und -Offenheit werden im Leitfaden aufgezeigt. Die Wichtigkeit einer kontinuierlichen Leitung wird ebenfalls im Leitfaden betont. Auch die verschiedenen Möglichkeiten bezüglich der Projektdauer und Projektfrequenz werden aufgegriffen. Auf Finanzierungsmöglichkeiten des Projekts wird im Leitfaden nicht hingewiesen. Die Zusammenarbeit mit Supervisoren und mit Lehrpersonen hingegen wird thematisiert.

Die Aussagen der Lehrperson, bezüglich den Veränderungen bei sich selbst und den Jugendlichen, werden in die Diskussion mit einbezogen.

Mit den Ergebnissen aus den Interviews können Erkenntnisse der Theorie überprüft werden. Zudem sind sie massgebend für die Entscheidung, welche theoretischen Inputs in den Leitfaden eingebaut werden.

6 Diskussion

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein Leitfaden zur psychomotorischen Förderung der Emotionsregulation bei unbegleiteten, minderjährigen, männlichen Asylsuchenden im Sportunterricht. Der Leitfaden wurde anhand theoretischer Überlegungen, Erfahrungen in der Praxis und Interviews mit Fachpersonen entwickelt. Er enthält Richtlinien aus den theoretischen Hintergründen, Rahmenbedingungen und Umgangsformen bezüglich der Planung, der Durchführung und dem Abschluss einer psychomotorischen Förderung der Emotionsregulation. Der Leitfaden wurde mit theoretischem Hintergrundwissen und Erfahrungswissen bezüglich Jugendalter, Migration, Emotionsregulation, Umgang mit traumatischen Erfahrungen, Resilienz und psychomotorischen, pädagogischen und psychologischen Konzepten erarbeitet. Der Leitfaden sowie nützliche Kopiervorlagen sind unter *10.4 Anhang D* ersichtlich.

6.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis

Durch das Aufarbeiten der theoretischen Hintergründe und die Interviews mit Fachpersonen konnte aufgezeigt werden, dass eine psychomotorische Förderung für UMA eine grosse Chance für ihre weitere Entwicklung darstellt. Dabei kann an Entwicklungsaufgaben des Jugendalters, an der Migrationserfahrung oder auch an akuten Problemen und Schwierigkeiten angesetzt werden. Der entwickelte Leitfaden kann Psychomotoriktherapeuten, welche sich darauf vorbereiten mit UMA zu arbeiten in der Planung, der Durchführung und der Evaluation des Projekts vielfältig unterstützen und sie darin bestärken, die Arbeit in einem ihnen unbekanntem Feld anzugehen.

6.3 Kritische Reflexion der Arbeit

In dieser Arbeit wurde die Bedeutung der Migration auf die Entwicklung im Jugendalter anhand von wissenschaftlicher Literatur untersucht. Danach wurden ausgewählte psychomotorische, pädagogische und psychologische Methoden für die Förderung von positiven Wirkfaktoren beschrieben. Es wurde auf die Arbeit mit Gruppen und die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen weiter eingegangen. Die Literaturrecherche legte ein gutes, umfassendes Fundament für die praktische Arbeit mit den UMA.

Die Bedürfnisabklärung zu Beginn eines Projektes erwies sich als grundlegend für das Verständnis der Problematik. Wenn möglich, sollte auch eine Befragung der Jugendlichen stattfinden. Hier wäre jedoch die Entwicklung eines spezifischen Fragebogens für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse nötig, was im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war.

Durch das praktische Projekt konnten fördernde Umgangsformen und Rahmenbedingungen erarbeitet werden, welche bei der Arbeit mit den UMA berücksichtigt werden müssen. Für die Förderung der Emotionsregulation wurde jedoch zu wenig Zeit berechnet. Die Förderung einer positiven Gruppendynamik und einer wohlwollenden Atmosphäre in der Gruppe verlangte mehr Zeit als erwartet, so dass der Fokus der Förderung der

Emotionsregulation während dem Projekt nicht vordergründig war. Der verlangsamte Gruppenprozess ist aus Sicht der Autorinnen einerseits auf die unregelmässige in der Gruppenkonstellation, welche aufgrund der Rahmenbedingungen der Institution gegeben war, und andererseits auf die Sprach- und Kulturbarrieren zurückzuführen.

Am Schluss der acht Einheiten konnte ein besserer Gruppenzusammenhalt und vermehrte Kommunikation zwischen den Teilnehmern festgestellt werden. Die Autorinnen gehen davon aus, dass diese Verbesserung sowohl aufgrund der psychomotorischen Förderung als auch aufgrund des normalen Integrationsprozesses im Zentrum resultierte. An diesem Punkt hätte die Förderung erst wirksam beginnen können. Aus dieser Erfahrung wird eine längere Förderperiode empfohlen. Das Teamteaching mit der Lehrperson ermöglichte den Autorinnen neue Erfahrungen in diesem Bereich. Rückblickend kann gesagt werden, dass diese Zusammenarbeit mit Vorteil intensiver hätte sein müssen, so dass noch mehr von den gegenseitigen Ressourcen profitiert hätte werden können. Wie die Lehrperson im Interview erwähnte, hätten ihr Beobachtungsaufträge gegeben werden können oder sie hätte die Arbeit des Schiedsrichters übernehmen können. Auch die Besprechungen hätten ausführlicher sein können; es war jedoch schwierig, eine gute Balance zwischen Ertrag und Zeitaufwand zu finden.

Durch die Interviews mit Fachpersonen konnten Wissenslücken gefüllt und von Erfahrungen von Experten profitiert werden. Es erwies sich als nützliches Mittel um spezifische Informationen von erfahrenen Fachpersonen zu erhalten. Sie verhalfen zu neuen Ideen und haben den Blickwinkel der Autorinnen erweitert, so dass das eigene Handeln reflektiert wurde. Es erwies sich als sinnvoll, die Interviews nach der Literaturrecherche zu machen, da die Autorinnen so mit einem angemessenen Grundwissen ins Gespräch einsteigen konnten. Da die Autorinnen die Interviews erst nach der Projektdurchführung realisierten, konnten sie auch diesbezüglich von eigenen Erfahrungen berichten und die Ideen der Experten mit ihren eigenen vergleichen. Es wäre jedoch auch möglich gewesen, die Interviews vor dem Projekt durchzuführen, damit die Ideen der Experten sogleich im Projekt erprobt hätten werden können. Es hätte jedoch die Gefahr bestanden, dass die Autorinnen sich vollends auf die Inputs der Experten gestützt und eigene Ideen vernachlässigt hätten.

Das Interview mit der Lehrperson verlief anders als zunächst angenommen. Die Autorinnen vermuten, dass zeitlich schon ein zu grosser Abstand zum Projekt bestand, so dass die Lehrperson sich nicht mehr so gut an die Einzelheiten erinnerte. Dem hätte dadurch entgegengewirkt werden können, in dem zu Beginn des Interviews nochmals ein kurzer Überblick über das Projekt verschafft worden wäre. Im Nachhinein wäre es sinnvoll gewesen, der Lehrperson dieselben Fragen zu stellen, wie den Experten und für sie nicht eigens ein Interview zu entwickeln.

Der entwickelte Leitfaden enthält schlussendlich Erfahrungen aus der Theorie, dem Projekt und den Interviews. Aus Sicht der Autorinnen ist dies eine gute Voraussetzung für die Praxistauglichkeit des Leitfadens. Der Leitfaden ist eine Grundlage für das Arbeiten in einem noch wenig beforschten Feld. Er soll Psychomotoriktherapeuten dazu animieren, sich in neuen Bereichen zu engagieren und gibt Unterstützung und Sicherheit für den Einstieg in die

Arbeit mit UMA. Der Leitfaden enthält keine konkreten, in der Praxis getesteten Fördervorschläge für die Emotionsregulation. Der theoretische Hintergrund wird jedoch kurz und prägnant dargestellt. Weiter ist der Leitfaden kein validiertes Programm und kann daher nur als Unterstützung zu eigenen Ideen und Förderkonzepten bieten.

6.4 Weiterer Forschungsbedarf

Es soll darauf hingewiesen werden, dass in der schweizerischen Psychomotorik ein grosser Forschungsbedarf bezüglich der Felderweiterung besteht- z.B. im Bereich des Jugendalters oder des Erwachsenenalters. Die Autorinnen sind davon überzeugt, dass die Psychomotorik in jedem Entwicklungsabschnitt des menschlichen Lebens eine positive Förderung bieten kann.

Bezüglich UMA besteht laut Aussagen der Lehrperson ein grosser Handlungsbedarf; spezifisch in der Arbeit mit UMA mit mangelnden Deutschkenntnissen. Da diese Jugendlichen neu in der Schweiz und im MNA-Zentrum Lilienberg sind und sich noch kaum verständigen können, würden sie von einer psychomotorischen Förderung enorm profitieren. Es könnte der Frage nachgegangen werden, wie UMA unterstützt werden können, obwohl noch keine gemeinsame Sprache vorhanden ist. Die Psychomotorik würde sich in diesem Feld vor allem durch ihre Möglichkeit der non-verbale Kommunikation sehr gut eignen. Es wäre möglich ein Programm zur Förderung der Emotionsregulation mit Stundenentwürfen zu entwickeln.

Eine weitere Möglichkeit wäre, ein Angebot mit UMA und Einheimischen zu lancieren, durch welches der Integrationsprozess unterstützt werden könnte. Die UMA wohnen abgelegen und haben wenige Möglichkeiten Kontakt zu Einheimischen zu pflegen. Dadurch könnten sie jedoch die kulturellen Umgangsformen der Schweiz kennenlernen. Auch für die Sprachentwicklung wäre der Umgang mit Einheimischen förderlich. Dabei müsste jedoch darauf geachtet werden, dass die UMA sich aufgrund der negativen Lebensumstände, in welchen sie sich befinden, nicht depriviert fühlen.

Bezüglich dieser Arbeit würde ein nächster Schritt darin bestehen, den entwickelten Leitfaden zu evaluieren und weiter zu entwickeln. Mögliche Testmittel für eine Wirksamkeitsüberprüfung wurden mit dem ELDiB und dem Feel-KJ in dieser Arbeit bereits aufgegriffen. Für eine erneute Zusammenarbeit könnten sowohl das MNA-Zentrum Lilienberg als auch ein anderes Zentrum in einem anderen Kanton für UMA in Betracht gezogen werden. Es wäre wünschenswert, dass ein regelmässig stattfindendes Projekt mit UMA lanciert werden könnte, damit diese Kinder und Jugendlichen in dieser belastenden Lebensphase die nötige Unterstützung erhalten.

7 Literaturverzeichnis

- Akhtar, S. (2007). *Immigration und Identität. Psychosoziale Aspekte und kulturübergreifende Therapie*. Giessen: Psychosozial Verlag.
- AOZ. (2013). *Betreuung unbegleiteter Minderjähriger*. Internet: <http://www.stadt-zuerich.ch/content/aoz/de/index/sozialhilfe/mna.html> [04.01.2013].
- Berking, M. (2010). *Training emotionaler Kompetenzen*. (2. Aktualisierte Auflage). Berlin: Springer-Verlag.
- Bhabha, H. (2000). *Die Verortung der Kultur*. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Bleicher, M. (2003). *Physiologische und emotionale Selbstregulation: Entwicklung und Evaluation eines Interventionsprogramms für Jugendliche*. Münster: Waxmann.
- Blos, K. (2007). Begriff und Ansätze der Psychomotorik. Zum grundlegenden Verständnis ihrer Praxis. In T. Buchmann (Hrsg.), *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung* (S. 13-15). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Bonfadelli, H., Bucher, P., Hanetseder, C., Hermann, T., Ideli, M. & Moser, H. (2008). *Jugend, Medien und Migration. Empirische Ergebnisse und Perspektiven*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bonfadelli, H., Hanetseder, C. & Hermann, T. (2009). An der Identität arbeiten. Medienumgang von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 1/2009, S. 57-74.
- Bruner, J. (2008). *Wie das Kind sprechen lernt*. (2. Auflage, 1. Nachdruck). Bern: Verlag Hans Huber.
- Bundesamt für Migration. (2008a). §1 *Der Flüchtlingsbegriff*. Internet: http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/asyl_schutz_vor_verfolgung/asylverfahren/handbuch_asylverfahren/handbuch_deutsch/kap_d_1_0108.pdf [04.01.2013].
- Bundesamt für Migration. (2008b). §1 *Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)*. Internet: http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/asyl_schutz_vor_verfolgung/asylverfahren/handbuch_asylverfahren/handbuch_deutsch/kap_j_1-0108.pdf [04.01.2013].
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2013a). *Asylgesetz. AsylG*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/142.31.de.pdf> [04.01.2013].
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2013b). *Schweizerisches Zivilgesetzbuch*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf> [04.01.2013].

- Denzler, M. (2007). Psychomotorik als gestaltendes Element in der sozialpädagogischen Ausbildung. *Motorik, Juni 2007*, S. 63-70.
- Dordel, S. (2003). *Bewegungsförderung in der Schule. Handbuch des Sportförderunterrichts*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Dreher, E. & Dreher, M. (1985a). Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: Bedeutsamkeit und Bewältigungskonzepte. In D. Liepmann & A. Stiksrud (Hrsg.), *Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz. Sozial- und entwicklungspsychologische Perspektiven* (S. 56-70). Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Dreher, E. & Dreher, M. (1985b). Wahrnehmung und Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: Fragen, Ergebnisse und Hypothesen zum Konzept einer Entwicklungs- und Pädagogischen Psychologie des Jugendalters. In R. Oerter (Hrsg.), *Lebensbewältigung im Jugendalter* (S. 30-61). Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft.
- Eggert, D. (2005). *Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung- Textband*. Dortmund: Borgmann.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2010). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Publishing.
- Eickelpasch, R. & Rademacher C. (2010). *Identität*. (3., unveränderte Auflage). Bielefeld: transcript Verlag.
- Fend, H. (2005). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters*. (Nachdruck der 3., durchgesehenen Auflage 2003). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. (3., korr. Auflage, 2. Nachdruck). Bern: Verlag Hans Huber.
- Flammer, A. & Alsaker, F. (2002). *Entwicklungspsychologie der Adoleszenz. Die Erschließung innerer und äusserer Welten im Jugendalter*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2005). *Qualitative Forschung*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fontolliet, G. & Kämpfer, H. (2007). Psychomotorik-Therapie in Bildern. In T. Buchmann (Hrsg.), *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung* (S. 45-53). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).

- Foroutan, N. & Schäfer, I. (2009). Hybride Identitäten muslimischer Migranten. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 5/2009, 11-18.
- Global Commission on International Migration (2005). *Bericht der Weltkommission für internationale Migration*. Berlin: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.
- Grob, A. & Smolenski, C. (2005). *FEEL-KJ. Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Verlag Hans-Huber.
- Halfhide, T., Frei, M. & Zingg, C. (2009). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hammer, R. (2007). Bewegung, Spiel und Sport als bewährte Massnahme in der Kinder- und Jugendhilfe. *Motorik*, Juni 2007, 58-62.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (3., Überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2007). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. (2. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Hussy, W., Schreier, M. & Echterhoff, G. (2010). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*. Heidelberg: Springer-Verlag.
- Institut für Entwicklungstherapie/ Entwicklungspädagogik & Bergsson, Marita. (2007). *ELDiB. Entwicklungstherapeutischer/ Entwicklungspädagogischer Lernziel-Diagnose-Fragebogen*. Düsseldorf: ETEP (Institut für Entwicklungstherapie/ Entwicklungspädagogik).
- Ittel, A., Raufelder, D. & Savilla, S. (2008). „Highly mobile kids“ – Soziale Kompetenz und Identität im Zuge mehrfacher Migration. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklungsprozess und Förderungsmöglichkeiten* (S. 126-142). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Jenni, R. (2007). *Kollegialer Austausch unter Fachleuten in heilpädagogischen und therapeutischen Berufen*. Biel: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH) Luzern.
- Jonas, K., Stroebe, W. & Hewstone, M. (2007). *Sozialpsychologie*. (5., vollständig überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Kohlmann, C.-W. (1997). *Persönlichkeit und Emotionsregulation*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Kolb, B. & Whishaw, I. Q. (2006). *An Introduction to Brain and Behavior*. (2. Auflage). New York: Worth Publishers.

- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Langens, T. A. (2006). *Wille und Gewissheit. Automatische und intentionale Emotionsregulation*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Largo, R.H. & Czernin, M. (2011). *Jugendjahre. Kinder durch die Pubertät begleiten*. München: Piper Verlag GmbH.
- Leppin, A. (2007). Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention. In K. Hurrelmann, T. Klotz, & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 31-40). (2. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Oerter, R. & Dreher, E. (2002). Jugendalter. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S.258-304). (5., Vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Pinquart, M. & Silbereisen R. (2007). Prävention und Gesundheitsförderung im Jugendalter. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 63-71). (2. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Sägesser-Wyss, J. (2007). Wenn Schulkinder nicht wollen, können sie vielleicht nicht. In T. Buchmann (Hrsg.), *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung* (S. 73-74). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Seewald, J. (1992). *Leib und Symbol. Ein sinnverstehender Zugang zur kindlichen Entwicklung*. München: Wilhelm Fink Verlag.
- Seewald, J. (1997). Glossar zum Begriff der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 4/1997, S. 272.
- Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Stadt-Zürich (Hrsg.) (2013). *Psychomotorik Therapie*. Internet: http://www.stadt-zuerich.ch/content/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduerfnisse/psychomotorik_therapie.html [7. Januar 2013].
- Siegler, R., DeLoache J. & Eisenberg, N. (2008). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Steinhausen, H.C. (1990). Einleitung. In H.C. Steinhausen (Hrsg.), *Das Jugendalter. Entwicklungen, Probleme, Hilfen* (S. 9-14). Bern_ Hans Huber Verlag.

- Titzmann, P.F. & Silbereisen, R.K. (2011). Jugendliche Migranten: Akkulturation und Entwicklung. In A. de Bruin & S. Höfling (Hrsg.), *Es lebe die Jugend! Vom Grenzgänger zum Gestalter* (S. 115-127). München: Hans-Seidel-Stiftung.
- Treibel, A. (2011). *Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von Einwanderung, Gastarbeit und Flucht*. (5. Auflage). Weinheim: Juventa Verlag.
- Vetter, M. (2001). Zum Entwicklungsstand einer handlungsorientierten Sichtweise in Psychomotorik und psychomotorischer Diagnostik. Betrachtungen im wissenschaftshistorischen Kontext. In M. Vetter (Hrsg.), *Handlungsorientierte psychomotorische Diagnostik* (S. 29-55). Berlin: Verlag dissertation.de.
- Welter-Enderlin, R. (2010). Einleitung. Resilienz aus Sicht von Beratung und Therapie. In R. Welter-Enderlin & B. Hildenbrand (Hrsg.), *Resilienz. Gedeihen trotz widriger Umstände* (S.7-19). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verlag.
- Wermke, M., Klosa, A., Kunkel-Razum, K. & Scholze-Stubenrecht, W. (Hrsg.). (2001). *Duden. Fremdwörterbuch*. (7., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Mannheim: Dudenverlag.
- Wustmann, C. (2011). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (3. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (6. Auflage der vollständig überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.

8 **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: Ansätze der Psychomotorik (Blos, 2007, S.15)	36
Abbildung 2:TEK-Modell des konstruktiven Umgangs mit negativen Emotionen (Berking, 2010, S.9)	47
Abbildung 3: Rahmenmodell der Resilienz (Wustmann, 2011, S.65)	51
Abbildung 4: Bestandteile des Gesundheitssystems (Hurrelmann et al., 2007, S.15)	53

9 **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Identitätstypen nach Marcia (Flammer & Alsaker, 2002, S.160)	17
Tabelle 2: Unterschiedliche Modalitäten der Akkulturation im Bezug zur Orientierung an der Aufnahme- und der Herkunftskultur (Bonfadelli et al., 2009, S.59)	24
Tabelle 3: Phasen der Akkulturation (Brown et al., 2008, S.129)	25
Tabelle 4: Kognitive Vermeidung und Vigilanz in stresssituationen (i.A. an Kohlmann, 1997, S. 45)	50
Tabelle 5: Vorlage für das Leitfadeninterview	60
Tabelle 6: Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	61
Tabelle 7: Nachbereitung einer Projekteinheit	67

10 Anhang

10.1 Anhang A: Bedürfnisabklärung

Protokoll vom Treffen mit B.S.: Lehrperson im MNA Zentrum Lilienberg am 8. Juni 2012

Die Jugendlichen erfahren ausser der pädagogischen und der sozialpädagogischen Betreuung keine Unterstützung oder Förderung. Nur in absoluten Ausnahmefällen kann ein Jugendlicher beispielsweise eine Psychotherapie besuchen. Es könnten jedoch viele der Jugendlichen eine zusätzliche Unterstützung gebrauchen.

Die Jugendlichen haben eine schlechte Kondition und sehr wenig Körperbeherrschung. Nur ein kleiner Teil der Jugendlichen kann beispielsweise den Purzelbaum.

Die Jugendlichen spielen sehr gerne Fussball. Dieses Spiel wird in fast jeder Stunde gespielt.

Der Sportunterricht findet jeweils dienstags um 15.35- 17.10 Uhr statt. Es steht eine normale Dreifachturnhalle zu Verfügung mit dem üblichen Material. Der Unterricht kann wahrscheinlich nicht verschoben werden, da er in der Turnhalle eines anderen Schulhauses stattfindet und die Turnhalle sonst recht stark ausgelastet ist.

B. kann uns eine Gruppe zwischen 15 und 20 Jugendlichen geben. Weniger geht fast nicht. Wie viele Jugendliche es schlussendlich genau sind, ist schwer zu sagen, da sich die Gruppe immer wieder verändert und noch nicht bekannt ist, wie viele neue Jugendliche aufgenommen werden. Eine geschlechterhomogene Gruppe sollte kein Problem sein. Dann wäre es jedoch besser, wenn wir mit den Männern arbeiten würden.

Ihr fallen beim Unterricht mit den Jugendlichen folgende Schwierigkeiten auf:

- Die Jugendlichen haben Mühe, sich an Regeln zu halten. Es ist oft schwierig, zu erkennen, ob es sich um ein sprachliches Problem handelt, oder ob der Jugendliche sich nicht an die Regel halten will
- Die Frustrationstoleranz ist sehr gering
- Es ist vor allem beim Sport ein grösseres Aggressionspotential vorhanden, was mit dem hohen Ehrgeiz der Jugendlichen zusammenhängen könnte
- Die Gruppendynamik ist problematisch. Bei Gruppeneinteilungen muss darauf geachtet werden, wer mit wem in der Gruppe ist, so dass das Spiel funktionieren kann

Die Jugendlichen haben auf Grund ihrer kulturellen Hintergründe ein anderes Frauenbild als Jugendliche, welche hier aufgewachsen sind. Sie kennen auch gewisse Umgangsformen nicht. Aus ihrer Erfahrung ist es jedoch meist so, dass die Jugendlichen keine schlechten Absichten haben, sondern es schlicht nicht besser wissen.

Melanie Nideröst in Affoltern am Albis, 8.6.2012

Unterrichtseinheit vom 8. Juni 2012, 14.30-16.00

Vorbereitung

Kennen lernen

- Wir stellen uns vor und schreiben unsere Namen auf ein Flipchart
- Alle Kinder nennen ihren Namen und schreiben ihn ebenfalls auf ein Flipchart (in ihrer eigenen Sprache / Schrift)
- Zusätzlich nennen sie ein Hobby von sich, oder etwas, dass sie gerne machen. Deutschkenntnisse beachten

Wunschmalen

- Jedes Kind bekommt Farbstifte / Filzstift oder Neo-Color und ein grosses Blatt Papier. Die Kinder dürfen sich einen Platz im Raum suchen und etwas zeichnen, dass sie sich Wünschen.
- Wir zeichnen selber auch, gehen im Raum herum, versuchen mit den Kindern in eine Interaktion zu kommen
- Danach treffen wir uns wieder im Kreis. Alle dürfen ihr Bild zeigen und etwas dazu erzählen, wenn sie möchten

Flieger basteln

- Wir bleiben im Kreis sitzen und legen die Bilder hinter uns. Jedes Kind bekommt ein farbiges Blatt Papier. Jemand von uns faltet einen Flieger vor, die Kinder falten ihn nach. Die andere Person bietet individuelle Unterstützung
- Die Kinder stellen sich der Reihe nach auf. Wir schauen, welcher Flieger am weitesten fliegt. (evtl. können wird dazu nach draussen gehen)

Nachbereitung

Kennen lernen

- Die Deutschkenntnisse waren sehr unterschiedlich. Viele haben bei den Hobbys etwas gesagt, dass schon jemand von uns gesagt hat
- Es schien den Kindern Freude zu machen, den eigenen Namen an das Flipchart zu schreiben

Wunschmalen

- Viele Kinder malten ein Haus oder eine Unterkunft. Zum Teil auch mit Swimming Pool und Rutschbahn
- Sie gaben sich grosse Mühe beim zeichnen und gestalteten die Zeichnung sehr detailgetreu
- Viele Zeichneten irgendwo auch Helikopter und Flugzeuge
- Das Interesse an den gegenseitigen Zeichnungen war gross
- Die Zeichentechnik und die Stifthaltung war sehr unterschiedlich

Flieger basteln

- Einige Kinder hatten schon Übung im falten, einige noch nicht.
- Das Falten schien den Kindern eher schwer zu fallen
- Die Kinder hatten grossen Spass daran, die Flieger zu werfen
- Zum Schluss standen alle irgendwo im Raum und schossen ihre Flieger in die Luft. Dabei waren sie jedoch sehr vorsichtig, versuchten niemanden zu treffen und mit keinem anderen Flieger zusammen zu stossen
- Die Stimmung war sehr fröhlich und ausgelassen
- Die Kinder lachten und zeigten grosse Freude

Fragebögen zu Sozialisation und Verhalten der Jugendlichen in Anlehnung an ELDiB

Name: 12

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.	X		
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.	X		
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.	X*		
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.	X*		
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.	X		
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.	X*		
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.		X	
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.	X		
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.	X*		

Name: 123

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.	X		
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.	X		
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.	X		
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.		X	
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.	X		
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.	X		
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.		X	
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.	X		
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.	X		

Name: 81

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.			X
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.			X
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.			X
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.	X*		
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.	X*		
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.	X*		
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.	X*		
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.			X
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.	X*		

Name: 1015

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.	X		
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.	X		
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.	X		
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.	X		
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.	X		
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.	X		
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.	X		
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.	X		
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.	X		

Name: 111

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.		X	
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.	X		
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.		X	
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.		X	
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.		X	
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.		X	
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.		X	
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.	X		
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.		X	

Name: 1520

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.		X	
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.	X		
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.		X	
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.	X		
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.		X	
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.		X	
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.	X		
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.		X	
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.	X		

Name: 181

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.		X	
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.		X	
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.		X	
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.	X		
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.	X		
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.		X	
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.	X		
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.		X	
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.		X	

Name: 198

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.	X		
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.	X		
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder er zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.	X*		
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.	X*		
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.	X		
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.	X*		
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.	X		
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.	X		
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.	X*		

Name: 201

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren		X	
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.		X	
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.		X	
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.		X	
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.		X	
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.		X	
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.		X	
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.	X		
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.		X	
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.		X	

Name: 205

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.	X		
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.		X	
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.		X	
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.	X		
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.	X		
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.		X	
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.	X		
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.		X	
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.		X	

Name: 231

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren		X	
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.		X	
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.		X	
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.		X	
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.		X	
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.	X		
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.	X		
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.	X		
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.		X	
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.		X	

Name: 2621

X* = keine definitive Aussage aufgrund

Lehrperson: B.S.

mangelnder Sprachkenntnis und wenig

Datum: 18.09.12

Wissen Lehrperson

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was er gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren	X		
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.	X		
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.	X		
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.	X*		
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.	X*		
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.	X*		
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.	X*		
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.	X*		
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.	X*		
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.	X*		

10.2 Anhang B: Vorbereitungen, Beobachtungen und Nachbereitungen der Praxiseinheiten

Vorbereitung vom 11.09.2012

Speziell

- Erste Stunde

Beginn

- Begrüssung der Jugendlichen durch uns
- Jeder der Jugendlichen bekommt ein Kleber, auf welches er seinen Namen schreibt
- Wir stellen uns vor (Name, was wir machen)
- Wir erklären den Aufbau der Lektionen (offen, geschlossen)
- Wir führen die Regeln ein

Erster Teil

- Soziometrische Übungen:
 - Der Grösse nach anordnen und vergleichen
 - Dem Alter nach anordnen
 - Gruppen nach Hobbys bilden
- ➔ Wir vermitteln, geben Inputs, fragen nach, stellen uns ebenfalls auf, um Kontakt zu knüpfen
- Gruppenübungen
 - Alle Müssen gemeinsam auf dem Schwebekasten stehen können
 - Mit Zeitung in zwei Gruppen den Raum durchqueren
- ➔ Wir unterstützen, beobachten, ermutigen

Zweiter Teil

- Freiwählbare Spielsituation
 - Besprechung, was gespielt wird
- ➔ Wir moderieren, beobachten

Schluss

- Jeder Jugendliche bekommt ein Mäppli mit seinem Namen drauf.
- Erklären der Auswertung und ausfüllen
- Verabschiedung

Nachbereitung vom 11.9.2012

Therapeutinnenverhalten	
<p>Bei den Namenskläberli haben wir den Jugendlichen erlaubt einander zu helfen und für einander zu schreiben Zum Einführen der Regeln haben wir sehr klar gesprochen, nachgefragt und kontrolliert, ob es alle verstanden haben. Piktogramme wurden zur Hilfe genommen Beim Aufstellen nach Grösse etc. haben wir mitgemacht, den Kontakt und das Gespräch zu den Jugendlichen gesucht Beim Schwebekasten haben wir sehr stark geholfen. Besser wäre es gewesen, wenn wir sie selbstständig ausprobieren lassen hätten Beim Zeitungsspiel haben wir uns gut rausgenommen und sie als Team wirken lassen. In der freien Spielsituation haben wir die Jungen die Regeln bestimmen lassen, sie ihr Spiel spielen lassen, um zu zeigen, dass es wirklich ein Teil ist, welchen sie selber gestalten können. Zensiert</p>	
Auswertung nach Seewald	
hermeneutisch	Zensiert
tieferhermeneutisch	Zensiert
leibphänomenologisch	Zensiert

dialektisch	Zensiert
Überlegungen für die nächste Stunde	
<p>Bei der Auswertung wollen wir nicht mehr erlauben, dass sie einander helfen, weil es um persönliche Ziele geht, sie sollen das am Schluss machen und sich in der Turnhalle einen Platz suchen an dem sie sich ungestört fühlen</p> <p>Nächstes Mal die Regeln wiederholen (Jugendliche fragen, ob sie sie noch kennen)</p> <p>Wir können auch ab und zu uns aus dem Geschehen zurückziehen und beobachten</p> <p>Die Gruppe wurde jetzt angepasst, damit wir mehr „deutschsprachige“ Jugendliche haben</p> <p>Aufteilung in Leiter und Beobachter während offener Spielsituation behalten wir bei</p> <p>Pause während dem Spiel nicht vergessen</p> <p>Trinkpausen während der Lektion</p> <p>Auswertung der Lektion immer am Schluss</p>	
Konsequenzen für den Leitfaden	
<p>Die Lehrperson darf durch das Projekt zusätzlich nicht zu stark belastet werden, z.B. durch umfangreiche Fragebögen</p> <p>Die Unterteilung der Einheit in einen freibestimmbaren und einen geführten Teil erweist sich als vorteilhaft, da die Wünsche der Jugendlichen berücksichtigt wurden</p> <p>Das Material sollte der Projektleitung bekannt sein, so dass das Material auch spontan variiert werden kann</p>	

Vorbereitung vom 18.09.2012

Speziell

- Viele neue Jugendliche

Beginn

- Begrüssung der Jugendlichen durch uns
- Jeder der Jugendlichen bekommt ein Kleber, auf welches er seinen Namen schreibt
- Wir stellen uns nochmal vor (Name, was wir machen)
- Wir erklären nochmals den Aufbau der Lektionen (offen, geschlossen)
- Wir führen die Regeln nochmals ein / fragen sie ab

Erster Teil

- Vertrauensübungen aus der Erlebnispädagogik
 - Von Bänkli fallen lassen. Hinten stehen die andern, welche die Person auffangen
 - Zu zweit auf zwei auseinandergehenden Bänkli laufen. Dabei die Hände gegeneinander drücken, so dass man nicht runter fällt
- ➔ Wir leiten, unterstützen, zeigen vor

Die Klasse wird in zwei Teile geteilt und jeder Teil absolviert einen Posten. Danach wird getauscht.

- Gordischer Knoten
- ➔ Wir unterstützen, moderieren, zeigen vor

Zweiter Teil

- Freiwählbare Spielsituation
 - Besprechung, was gespielt wird
- ➔ Wir moderieren, beobachten

Regel: nicht zwei Mal nacheinander Fussball!

Schluss

- Jeder Jugendliche bekommt ein Mäppli mit seinem Namen drauf, sofern er noch keines hat.
- Erklären der Auswertung für jene, die es noch nicht kennen und ausfüllen
- Verabschiedung

Beobachtungen vom 18.09.2012

Situation	Beobachtungen / Hypothesen
Namenskleber	Zensiert
Regeln	
Vom Bänkli fallen lassen Schluss	
Bänkli laufen	
Gordischer Knoten	
Besprechung freigewählte Spielsituation	
Aufstellen	
Spiel	
Gruppenwechsel	
Schluss	

Nachbereitung vom 18.9.2012

Therapeutinnenverhalten	
Auswertung nach Seewald	
Hermeneutisch	Zensiert
tieferhermeneutisch	Zensiert
leibphänomenologisch	Zensiert
Dialektisch	Zensiert
Überlegungen für die nächste Stunde	
<p>Im ersten Teil wollen wir ein „Auspowern“ machen, da von den Buben ein grosses Bedürfnis nach Bewegung kommt. Wir könnten es mit Kraftübungen kombinieren.</p> <p>Die Buben dürfen nur noch Deutsch sprechen, sonst ermahnen wir sie, beim zweiten Regelverstoss müssen sie 5 Minuten raus. So erhoffen wir uns weniger Provokation zwischen Schüler-Therapeuten und Schüler-Schüler.</p> <p>Die Buben dürfen weiterhin die Gruppen bilden, wir greifen aber früher ein, wenn wir merken, dass</p>	

sie unfair sind. Wir überdenken unsere Auswertung.
Konsequenzen für den Leitfaden
Eine kurze Besprechung mit der Lehrperson unmittelbar nach der Stunde ist nützlich, da Fragen, Unklarheiten und der weitere Verlauf besprochen werden können Die Rituale des gemeinsamen Beginns und des gemeinsamen Ende erleichterten den Jugendlichen die Fokussierung der Aufmerksamkeit in diesen Teilen Durch langsames Sprechen in einfacher Sprache und vorzeigen der Aufgaben kann dazu beigetragen werden, dass alle Jugendlichen die Aufgabe verstehen Eine ausführlich Nachbereitung der Stunde macht Sinn, da so die Stunde, das Verhalten der Jugendlichen und das eigenen Verhalten reflektiert werden können Die Nachbereitung nach dem Verstehenden Ansatz von Seewald erweist sich als hilfreich, da durch die unterschiedlichen Modalitäten neue Erkenntnisse gewonnen werden Es sollten stets genügend Stifte, Kleber und Mäppli zur Verfügung stehen

Anhang

Vorbereitung vom 25.09.2012

Speziell

- Viele neue Jugendliche

Beginn

- Begrüssung der Jugendlichen durch uns
- Jeder der Jugendlichen bekommt ein Kleber, auf welches er seinen Namen schreibt
- Repetition der Regeln

Erster Teil

- Stafette zum Aufwärmen
 - Normales rennen, rennen rückwärts, Vierfüssler (Krebs)
- ➔ Wir erklären, kontrollieren
- Gruppenübungen
 - Vom Basketballnetz Bündel runterholen, ohne Hilfsmittel
 - Menschenpyramide bauen
 - Flussüberquerung mit Ringen
- ➔ Wir beobachten, moderieren, motivieren, erklären

Zweiter Teil

- Freiwählbare Spielsituation
 - Besprechung, was gespielt wird
- ➔ Wir moderieren, beobachten

Schluss

- Auswertung ausfüllen
- Verabschiedung

Beobachtungen vom 25.09.2012

Situation	Beobachtungen / Hypothesen
Namenskleber Stafette	Zensiert
Bündel vom Basketball runter nehmen	
Pyramide	
Flussüberquerung	
Besprechung Spielsituation Aufstellen Spiel	
Schluss	

Nachbereitung vom 25.9.2012

Therapeutinnenverhalten	
<p>Durch unser Verhalten versuchten wir den Zusammenhalt in der Gruppe zu stärken. Wenn die Gruppe eine Aufgabe geschafft hat, haben wir sie gelobt und applaudiert. Auch bei der Flussüberquerung versuchten wir die Leistung des einzelnen zu würdigen. Wir haben uns mit unseren Kommentaren zurück gehalten, so dass die Jugendlichen ihre eigenen Lösungsstrategien in der Gruppe entwickeln konnten.</p>	
Auswertung nach Seewald	
hermeneutisch	Zensiert
tiefenhermeneutisch	Zensiert
leibphänomenologisch	Zensiert
dialektisch	Zensiert
Überlegungen für die nächste Stunde	
<p>Regel eingeführt, dass die Jugendlichen absitzen müssen, sobald sie ihren Part erfüllt haben. Flussüberquerung nochmals aufnehmen.</p>	

Konsequenzen für den Leitfaden

Die Fähigkeit zur Reflexion ist bei den Jugendlichen weniger differenziert, als angenommen. Dies liegt auch an den sprachlichen Fähigkeiten.

Die Reflexion mittels Raster eignet sich aufgrund der Deutsch- und Schreibkenntnisse der Jugendlichen nicht

Das Einführen von Regeln bewährte sich für die Struktur und die Klarheit des Projekts

Durch die Zusammenarbeit mit der Lehrperson können beide Seiten vom unterschiedlichen Wissen und den verschiedenen Ressourcen profitieren

Eine Gruppengröße von 6-10 Jugendlichen erweist sich als optimal

Ein Auspowern zu Beginn der Stunde fördert bei den Jugendlichen die Bereitschaft, sich auf das Thema einzulassen

Das Führen von Beobachtungen hat sich zu Beginn als nützlich erwiesen um die Gruppe und die Jugendlichen kennenzulernen

Die Leiter sollten auf angemessene Turnkleidung der Teilnehmer bestehen

Anhang

Vorbereitung vom 02.10.2012

Speziell

Nach dieser Stunde längere Pause

Beginn

- Begrüssung der Jugendlichen durch uns
- Repetition der Regeln

Erster Teil

- Aufwärmen
 - Stafette: Normales rennen, rennen rückwärts, mit Ball
 - Kurzes Krafttraining
- ➔ Wir erklären, kontrollieren
- Sich als Stark erleben
 - Flussüberquerung vom letzten Mal
 - Über Bänkli auf Sprossenwand rennen und runter springen
 - Flussüberquerung (Variation mit Hangeln)
 - Matten fallen lassen
- ➔ Wir beobachten, moderieren, motivieren, erklären, sichern

Zweiter Teil

- Freiwählbare Spielsituation
 - Besprechung, was gespielt wird
- ➔ Wir moderieren, beobachten

Regel: nicht zwei Mal nacheinander Fussball!

Schluss

- Erklären der neuen Auswertungsmethode
- Auswerten
- Verabschiedung

Beobachtungen vom 02.10.2012

Situation	Beobachtungen / Hypothesen
Namenskleber Stafette	Zensiert
Flussüberquerung	
Auf Sprossenwand rennen und springen	
Flussüberquerung Variation	
Fallen lassen	
Besprechung der frei- wählbaren Spielsituation	
Aufstellen Spiel	
Auswertung	

Nachbereitung vom 2.10.2012

Therapeutinnenverhalten	
Zensiert	
Auswertung nach Seewald	
hermeneutisch	Viele Jugendliche erschrecken durch den Knall der Matte. Es könnte sein, dass nur der Knall einschüchternd auf sie wirkt, oder dass die Perspektive mit der Matte zu fallen sie verschreckt.
tiefenhermeneutisch	Durch den Knall der Matte könnten traumatische Erinnerungen bei den Jugendlichen getriggert werden. Das heisst, dass bei ihnen vergangene Erinnerungen auftauchen und nicht mehr von der Gegenwart getrennt werden können. Der Knall der Matte wirkt bedrohend, obwohl in dem Moment nichts passieren kann.
leibphänomenologisch	Das erschreckte Verhalten der Jugendlichen hat bei uns Verwirrung ausgelöst. Weil wir nicht wussten, wie mit möglichen Trigger umzugehen, haben wir die Übung freiwillig gestaltet. Wer mitmachen wollte konnte das, die anderen konnten sich zurück ziehen.
dialektisch	Keine Überlegungen zu dieser Kategorie.
Überlegungen für die nächste Stunde	
Findet nach den Ferien statt.	
Konsequenzen für den Leitfaden	
Für den Prozess des Kennenlernen der Gruppe unter sich sowie der Gruppe und der Leitung müssen mindestens vier Einheiten einberechnet werden Das Besprechen von Änderungen und Übergängen im Kreis erwies sich als Sinnvoll, da so auch die Jugendlichen mit wenigen Deutschkenntnissen wussten, dass eine Änderung kommt. Das	

Übersetzen gelingt ebenfalls besser, da alle versammelt waren
Eine kurze Evaluation der Stunde und Reflexion des eigenen Verhaltens durch Piktogramme erweist sich als umsetzbar
Das Führen von Beobachtungen hat sich zu Beginn als nützlich erwiesen um die Gruppe und die Jugendlichen kennenzulernen
Das Durchführen von Beobachtungen bei einem längerfristigen Projekt wird nur zu Beginn empfohlen, da es eine Leitungsperson im Handeln blockiert.
Bei der längerfristigen Durchführung eines Projekts muss die Nachbereitung anders gestaltet werden, da die Nachbereitung nach Seewald sehr zeitintensiv ist.

Anhang

Vorbereitung vom 06.11.2012

Speziell

Längere Pause seit letztem Treffen

Beginn

- Begrüssung der Jugendlichen durch uns
- Information, dass die beiden Teile nun vertauscht werden. Zuerst freiwählbare Spielsituation, danach vorbereiteter Teil von uns.

Erster Teil

- Freiwählbare Spielsituation
 - Besprechung, was gespielt wird
- ➔ Wir moderieren, beobachten

Regel: nicht zwei Mal nacheinander Fussball!

Zweiter Teil

- Vertrauens- / Selbstvertrauensübungen
 - Parcours blind absolvieren und dabei von einem Schulkollegen geführt werden
 - Vor dem Minitramp Seil spannen. Jeder darf entscheiden, wie hoch das Seil gehalten werden darf.

Schluss

- Auswertungsmethode repetieren
- Auswerten
- Verabschiedung

Anhang

Vorbereitung vom 13.11.2012

Speziell

X. hat letztes Mal Nase verletzt

Beginn

- Begrüssung der Jugendlichen durch uns
- Repetition, dass die beiden Teile nun vertauscht werden. Zuerst freiwählbare Spielsituation, danach vorbereiteter Teil von uns.

Erster Teil

- Freiwählbare Spielsituation
 - Besprechung, was gespielt wird
- ➔ Wir moderieren, beobachten

Regel: nicht zwei Mal nacheinander Fussball!

Zweiter Teil

- Übung zur Zusammenarbeit in der Gruppe
 - Turmbauübung
- Vertrauens- / Selbstvertrauensübungen
 - Zwei Trampolin mit Schwebekasten vornedran werden aufgestellt. (versch. Höhen)
 - Jeder darf entscheiden, bei welcher Höhe und wie er über den Schwebekasten springen will.

Schluss

- Auswerten
- Verabschiedung

Beobachtungen vom 13.11.2012

Situation	Beobachtungen / Hypothesen
Begrüßung Besprechung der frei wählbaren Spielsituation Einteilung in Gruppen	Zensiert
Spiel	
Turmbauübung	
Trampolin	
Auswertung	

Anhang

Vorbereitung vom 20.11.2012

Speziell

-

Beginn

- Begrüssung der Jugendlichen durch uns

Erster Teil

- Freiwählbare Spielsituation
 - Besprechung, was gespielt wird
- ➔ Wir moderieren, beobachten

Regel: nicht zwei Mal nacheinander Fussball!

Zweiter Teil

- Übungen zur Zusammenarbeit /Vertrauen
 - Ein Parcours wird zwei Mal simultan aufgestellt (Bank schräg auf Schwebekasten, Affenschwanz auf Matte, Barren)
 - Hinter jeder Startlinie liegt Material bereit, welches über den Parcours transportiert werden muss. (grosser Ball, Matte, Stab, etc.)
 - Jeder Spieler muss den Parcours absolvieren. Am Schluss muss alles Material am Ziel sein. Wer das Ziel erreicht hat, darf nicht mehr umkehren, der Boden darf nicht berührt werden.
 - Evtl. Variationen: eine Person blind, mehrere Personen blind

Schluss

- Auswerten
- Informieren, das nächstes Mal die letzte Stunde ist.
- Wunsch für die letzte Stunde besprechen
- Verabschiedung

Beobachtungen vom 20.11.2012

Situation	Beobachtungen / Hypothesen
Begrüßung Besprechung der frei wählbaren Spielsituation Einteilung in Gruppen Spiel	Zensiert
Parcours	
Variation mit Blind	
Auswertung	

Anhang

Vorbereitung vom 27.11.2012

Speziell

Letzte Stunde

Beginn

- Begrüssung der Jugendlichen durch uns

Erster Teil

Freiwählbare Spielsituation

- Besprechung, was gespielt wird
- ➔ Wir moderieren, beobachten

Regel: nicht zwei Mal nacheinander Fussball!

Zweiter Teil

- Wunsch: Fussballvariationen
 - Fussball mit Zusammengebundenen Beinen
 - Fussball mit grossem Ball
 - Würfeln für Anzahl Spieler

Schluss

- Auswerten
- Bedanken und kleines Geschenk geben
- Verabschiedung

Beobachtungen vom 27.11.2012

Situation	Beobachtungen / Hypothesen
Begrüßung Besprechung der frei wählbaren Spielsituation Einteilung in Gruppen Spiel Fussballvariationen	Zensiert
Auswertung	

10.3 Anhang C: Interviewleitfäden, ausführliche Protokolle, Inhaltsanalysen

Kategorien für die inhaltliche strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Hauptkategorie	Nr.	Definition der HK	Unterkategorie	Nr.	Definition der UK
Vergleich mit dem eigenen Klientel	1	Aussagen, welche UMA mit dem Klientel der eigenen Arbeit vergleichen.	Unterschiede	1a	Aussagen, welche die Unterschiede zum eigenen Klientel betonen
			Gemeinsamkeiten	1b	Aussagen, welche die Gemeinsamkeiten zum eigenen Klientel betonen
Hypothesen: Migration	2	Aussagen, über Hypothesen zum Thema Migration/ zu Migranten	Anforderung im Aufnahmeland	2a	Hypothesen, auf welche Anforderungen die Migranten im Aufnahmeland treffen
			Erwartungen der Migranten und ihres Umfelds	2b	Hypothesen, über Erwartungen der Migranten und ihres Umfelds von der Migration
Hypothesen: Vorgeschichte der UMA	3	Aussagen, über Hypothesen zu Bedingungen, Erlebnisse und der Lebenssituation im Herkunftsland und auf der Flucht	Erlebnisse im Herkunftsland und während der Flucht	3a	Hypothesen zu den Erlebnissen der UMA im Herkunftsland und während ihrer Flucht
Hypothesen: aktuelle Situation der UMA	4	Aussagen, über Hypothesen zu Bedingungen, Erlebnisse und der Lebensumstände im Aufnahmeland	Soziale Aspekte	4a	Hypothesen zu den sozialen Aspekten der Bedingungen, Erlebnisse und Lebensumstände im Aufnahmeland
			Kulturelle Aspekte	4b	Hypothesen zu den kulturellen Aspekten der Bedingungen, Erlebnisse und Lebensumstände im Aufnahmeland
			Emotionale Aspekte	4c	Hypothesen zu den emotionalen Aspekten der Bedingungen, Erlebnisse und Lebensumstände im Aufnahmeland
			Institutionelle Aspekte	4d	Hypothesen zu den institutionellen Aspekten der Bedingungen, Erlebnisse und Lebensumstände im Aufnahmeland
			Finanzielle Aspekte	4e	Hypothesen zu den finanziellen Aspekten der Bedingungen, Erlebnisse und Lebensumstände im Aufnahmeland

Anhang

Hypothesen: Projektleitung	5	Aussagen, über Hypothesen bezüglich der Projektleiterinnen	Rolle	5a	Hypothesen zur Rolle der Projektleitung
			Motivation	5b	Hypothesen zur Motivation der Projektleitung
Empfehlungen für den Umgang mit UMA	6	Aussagen, über Empfehlungen für den Umgang mit den UMA während der Projektarbeit	Trauma	6a	Empfohlener Umgang mit den UMA bezüglich Trauma
			Beziehungsaufbau	6b	Empfohlener Umgang mit den UMA bezüglich Beziehungsaufbau
			Wohlbefinden stärken	6c	Empfohlener Umgang mit den UMA bezüglich Wohlbefinden
			Ressourcen fördern	6d	Empfohlener Umgang mit den UMA bezüglich Ressourcen
Themen für die Arbeit mit UMA	7	Aussagen über mögliche Themen, welche in der Projektarbeit mit UMA aufgenommen werden können	Emotionen	7a	Vorschlag, wie das Thema Emotionen in der Arbeit mit UMA aufgenommen werden kann
			Grenzen	7b	Vorschlag, wie das Thema Grenzen in der Arbeit mit UMA aufgenommen werden kann
			Kraft	7c	Vorschlag, wie das Thema Kraft in der Arbeit mit UMA aufgenommen werden kann
			Erwartungen	7d	Vorschlag, wie das Thema Erwartungen in der Arbeit mit UMA aufgenommen werden kann
			Erfahrungen	7e	Vorschlag, wie das Thema Erfahrungen in der Arbeit mit UMA aufgenommen werden kann
Rahmenbedingungen	8	Aussagen über Fördernde Rahmenbedingungen, welche in der Arbeit mit UMA beachtet werden können	Zusammenarbeit	8a	Vorschläge bezüglich der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen
			Gruppe	8b	Vorschläge bezüglich der Konstellation der Gruppe
			Leitungsperson	8c	Vorschläge bezüglich der Leitungsperson
			Projektdauer	8d	Vorschläge bezüglich der Projektdauer
			Projektfrequenz	8e	Vorschläge bezüglich der Projektfrequenz
			Finanzierung	8f	Vorschläge bezüglich der Finanzierungsmöglichkeiten des Projekts
Grenzen in der Arbeit mit UMA	9	Aussagen über Grenzen, welche in der psychomotorischen Arbeit mit UMA beachtet werden müssen	Berufsspezifische Abgrenzung	9a	Grenzen, welche auf der Abgrenzung zu anderen Berufen fundieren
			Kompetenzbedingte	9b	Grenzen, welche aufgrund der eigenen

Anhang

			Abgrenzung		Kompetenzen gezogen werden
			Bedeutung der berufsspezifischen Abgrenzung für die PMT	9c	Paralleltherapien
Rechtliche und politische Aspekte	10	Aussagen über die rechtlichen und politischen Aspekte, denen die UMA im Aufnahmeland gegenüberstehen	Rechtliche Perspektive	10a	Rechtliche Aspekte, denen die UMA im Aufnahmeland gegenüberstehen
			Gesellschaftlich-politische Perspektive	10b	Gesellschaftlich-politische Aspekte, denen die UMA im Aufnahmeland gegenüberstehen
Theoretische Begründungen	11	Aussagen, welche Themen theoretisch fundieren	Trauma	11a	Theoretische Erklärungen zum Trauma
			Flashback	11b	Theoretische Erklärungen zu Flashbacks
Wahrgenommene Veränderungen	12	Aussagen über wahrgenommene Veränderungen, welche aus dem Projekt resultieren	Jugendliche	12a	Wahrgenommene Veränderungen bei den Jugendlichen Projektteilnehmer, welche aus dem Projekt resultieren
			Lehrpersonen	12b	Wahrgenommene Veränderungen bei der Lehrperson, welche am Projekt teilgenommen hat und aus dem Projekt resultieren
Bezug zum Thema Migration	13	Aussagen zum persönlichen Bezug zum Thema Migration	Arbeit	13a	Persönliche Bezüge zum Thema Migration welche durch die Arbeit bedingt sind
Beruflicher Werdegang	14	Aussagen zum eigenen beruflichen Werdegang	Erstausbildung	14a	Angaben zur Erstausbildung
			Weiterbildungen	14b	Angaben zu Weiterbildungen
Zusätzliche Infos	15	Von den Autorinnen zusätzlich benötigte Informationen.	Herkunft der Jugendlichen	15a	Angaben zur Herkunft der Jugendlichen, welche am Projekt teilnahmen
			Alter der Jugendlichen	15b	Angaben zum Alter der Jugendlichen, welche am Projekt teilnahmen

Anhang

Inhaltliche Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2012) von den Interviews mit Thomas Maier (M), Valerie ter Meer (V) und B.S. (B)

Kategorie	Unterkategorie	Inhalt	Zeilennummer
1 Vergleich mit dem eigenen Klientel	1a Unterschiede	Arbeit mit Erwachsenen	(M): 24
		Traumatisierung als Voraussetzung	(M): 26-27
		Kinder	(V): 1
	1b Gemeinsamkeiten	Arbeit mit jungen Erwachsenen zwischen 18-20	(V): 11-12
2 Hypothesen: Migration	2a Anforderungen im Aufnahmeland	Arbeit mit jungen Erwachsenen zwischen 18-20	(M): 24-26
		Viele Migranten im Kinder- und Jugendalter sind krank und brauche spezielle Massnahmen	(M): 144-146
		Anspruch auf besondere Massnahmen wird verwehrt	(M): 143-144
		Selbstregulation ist erschwert	(V): 20-22
	2b Erwartungen der Migranten und ihres Umfelds	Fehlendes familiäres und soziales Netzwerk	(V):62-63
		Bringt Träume, Wünsche und Hoffnungen an das neue Land	(V):18-19
3 Hypothesen: Vorgeschichte der UMA	3a Erlebnisse im Herkunftsland und während der Flucht	Erfolg für Kinder in der Zukunft	(V):63-65
		Sind unbekannt	(M): 13-16
		Mussten sich durchkämpfen	(V):5
4 Hypothesen: aktuelle Situation der UMA	4a Soziale Aspekte	Erlebten sich als ohnmächtig und ausgeliefert	(V):7-8
		Haben keinen familiären Rückhalt	(M): 10-11
		Sind benachteiligt bezüglich Bezugspersonen	(M): 125-126
		Vergleichen sich mit Gleichaltrigen	(M): 66-67
	4b Kulturelle Aspekte	Fungieren als Hoffnungsträger für die Daheimgebliebenen	(V):13-16
		Kennen kulturelle Umgangsformen bezüglich des anderen Geschlechts nicht	(M): 101-106
		Müssen sich zuerst an neue Umgangsformen gewöhnen	(M): 106
	4c Emotionale Aspekte	Kann zu Verlegenheit und Schamreaktion führen	(M): 106-108
		Haben Angst, ausgeschafft zu werden	(M): 69-70
		Jugendliche sind stark belastet	(M): 16-17
	Sind Misstrauisch	(M): 56-64	

Anhang

		75% sind traumatisiert	(M): 28-30
	4d	Kommen in ein unbekanntes Schulsystem	(M): 17-18
	Institutionelle Aspekte	Fokus liegt auf Leistung und Verhalten	(M): 32-35
	4e	Leben in materieller Armut	(M): 18-20 / 69
	Finanzielle Aspekte		
5	5a	Vorbild	(M): 67-68
Hypothesen: Projektleitung	Rolle	Repräsentation des Unerreichbaren	(M): 68-73
	5b	Wissen, dass kleine Veränderungen in anderen Bereichen viel mehr Effekte bringen würden	(M): 160-162
	Motivation		
6	6a	Bei Schwierigkeiten die Annahme, dass es sich um Trauma handeln könne mit einbeziehen	(M): 35-40 / 83-84
Empfehlungen für den Umgang mit UMA	Trauma	Thematik im Hinterkopf behalten und wissen, was es bedeutet	(M): 77-78
		Verbale Begleitung und Begründung von Berührungen	(M): 87-90
		Bei Flashback: Neutralisation durch Sprechen	(M): 92-93
		Bewusster Umgang mit Nähe und Distanz	(M): 93-94
		6b	Beziehungsaufnahme ist erschwert
	Beziehungsaufbau	Zeit lassen, vorsichtig sein	(M): 46-47
		Von sich als Privatperson erzählen	(M): 47-50
		6c	Klienten spüren lassen, dass man das erzählte wahrnimmt und ihm helfen will
	Wohlbefinden stärken	Bedingungen vom Herkunftsland aufnehmen	(V):41-42
		Nachfragen, was gebraucht wird, um sich wohl zu fühlen	(V):47-48
	6d	Verantwortung übergeben	(V):35 / 37-38
	Ressourcen fördern	Austausch zwischen den Kindern fördern	(V): 42-43 / 48-51
	7	7a	Raum geben, darüber nachzudenken
Themen in der Arbeit mit UMA	Emotionen		
	7b	Eigene Grenzen und Grenzen anderer erkennen	(V): 2-3 / 9-10
	Grenzen		
7c	Eigene Kraft fühlen	(V): 2-4 / 8	
	Kraft		

Anhang

	7d	Hoffnungen und Ziele	(V): 12-13
	Erwartungen	Nach Gründen der Migration fragen	(V): 19-20
	7e	Migrationsgeschichte aufnehmen und würdigen	(V): 11 / 16-17
	Erfahrungen	Nach Eindrücken beim Ankommen fragen	(V): 19-20
8 Rahmenbedingungen	8a Zusammenarbeit	Mit Kinder- und Jugendpsychiatrie	(M): 184-185
		Mit Erwachsenenpsychiatrie	(M): 189-191
		Betreuungsperson / Bezugsperson der Jugendlichen	(V): 23-26
		Supervision	(V): 29-32 / (B): 36-38 / 39-40 / 38-39
		Psychomotoriktherapeutin - Lehrperson	(B): 12-14 / 14-16 / 26-28 / 28-29 / 24-26 / 16-18
	8b Gruppe	Geschlechterdurchmischte Gruppe kann hemmend sein	(M): 117-119
		Geschlechterdurchmischte Gruppe fördert das soziale Lernen	(M): 120-122
		Durchmischung ethnischer Gruppen ist unproblematisch	(M): 123-124
		Grössere Gruppen	(V): 38-40
		Unterschiedliche Altersgruppen mischen	(V): 33-37
		Gruppen übernehmen, welche schon bestehen	(B): 30-31
		Jugendliche berücksichtigen, die noch nicht Deutsch sprechen	(B): 31-35
	8c Leitungsperson	Sollte über längeren Zeitraum hinweg die selbe sein	(M): 125-127 / 132-133
		Gleichgeschlechtliche Leitung von Vorteil	(M): 98-99
	8d Projektdauer	über längeren Zeitraum hinweg	(M): 126-127 / (V): 46-47
		Kurz	(V): 44-45
		Phasenweise, 8 Wochen im Frühling und 8 Wochen im Herbst	(B): 22-23
	8e Projektfrequenz	Häufig, so dass wenig vergessen geht	(M): 129-131
		Mit grösseren Pausen, so dass Zeit zum Verarbeiten bleibt	(M): 131-132
		1 Mal pro Woche, während dem Sportunterricht	(B): 22
8f Finanzierung	Zentrum unterliegt dem Kanton	(B): 41-42	
	Krankenkasse	(B): 43-44	
9	9a	Psychotherapie	(M): 74-75 / (V): 27-28

Anhang

Grenzen in der Arbeit mit UMA	Berufsspezifische Abgrenzung	Psychiatrische Behandlung	(M): 74-75
	9b Kompetenzbedingte Abgrenzung	Emotionale Begleitung	(V): 26-27
	9c Bedeutung für PMT	Andere Therapie schliesst PMT nicht aus	(M): 75-77
		Unterschiedliche Finanzierungsmodalitäten beachten	(M): 193-196
10 Rechtliche und politische Aspekte	10a Rechtliche Perspektive	Unbegleitete Minderjährige darf es in der Schweiz nicht geben	(M): 11-13
		Jedes Kind darf die Schule besuchen	(M): 142-143
	10b Gesellschaftlich-politische Perspektive	Schweiz soll für Asylbewerber unattraktiv sein	(M): 154-156
		Schweizer Kinder werden anders behandelt als UMA	(M): 149-152
11 Theoretische Begründungen	11a Trauma	Ist ein emotionales Problem	(M): 30-31
		Symptom: Übertriebene Schreckhaftigkeit	(M): 78-80
		Symptom: Flashback	(M): 82
	11b Flashback	Unterscheidung zwischen traumatisierender Situation und aktueller Situation nicht möglich	(M): 91-92
12 Wahrgenommene Veränderungen	12a Jugendliche	Bessere Beteiligung der Jugendlichen die wenig Deutschkenntnisse hatten	(B): 2-5
		Verbesserte Zusammenarbeit in der Gruppe	(B): 7
		Kennenlernen der Übungsform	(B): 5-6 / 7-9
	12b Lehrperson	Bis jetzt keine Veränderungen	(B): 10
		Möglichkeit , zukünftig etwas in neue Gruppe aufzunehmen	(B): 10-11

Anhang

Leitfaden (nach dem SPSS-Prinzip von Helfferich, 2009) für das Interview mit Valerie ter Meer

Vorinformation: Im Rahmen unserer BATH haben wir ein sekundäres Präventionsprogramm für Unbegleitete Minderjährige Männer durchgeführt. Die Jugendlichen wohnen in einem Wohnheim und gehen dort zur Schule. Sie werden von Lehrpersonen und Sozialpädagogen betreut, erhalten jedoch keinerlei psychologische Unterstützung. Über acht Wochen haben wir jeweils ein Mal pro Woche zwei Stunden mit den Jugendlichen in einer Turnhalle gearbeitet. Ziel unserer Arbeit ist es, einen Leitfaden für die Förderung der Emotionsregulation bei Minderjährigen Männern ohne Begleitung zu erstellen, welcher im praktischen Feld auch angewandt werden kann.

Leitfrage	Stichworte	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs und Steuerungsfragen
Die Jugendlichen gehören auf Grund ihrer Erfahrungen zu einer Risikogruppe für vielfältige Probleme, ihre weitere Entwicklung kann gefährdet sein. Wo kann die Psychomotorik hier Unterstützung bieten?	<i>Keine weiteren Erläuterungen, dient zur gedanklichen Einführung ins Thema</i>		Können Sie das genauer erläutern?
Können sie uns aus Ihrer langjährigen Erfahrung als PMT die wichtigsten Aspekte, welche in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Migranten/ Asylsuchende beachtet werden müssen, aufzählen?	Unterschiede zu „normalen“ Jugendlichen Umgang Rahmenbedingungen	Welches denken sie, sind die wesentlichen Unterschiede, die im Vergleich zu nicht migrierten Jugendlichen beachtet werden müssen? Welche Punkte müssen beim Umgang mit diesen Jugendlichen beachtet werden? Wie würden aus Ihrer Sicht im Idealfall die Rahmenbedingungen für ein solches Projekt aussehen?	Können Sie dazu noch mehr erzählen? Wie war das bei ihnen genau? Gibt es noch weitere Punkte (die beachtet werden müssen)? Können Sie das auf die 3 wichtigsten Punkte zusammenfassen?
Wo sind ihrer Meinung nach die Grenzen eines	Warnsignale	Welches sind die typischen Warnsignale,	Was sonst noch?

Anhang

<p>Präventionsprogramms für solche Jugendliche?</p>	<p>Wohin Weiterleiten</p>	<p>welche darauf hinweisen, dass ein Jugendlichen weitergeleitet werden muss? An wen würden Sie einen solchen Jugendlichen verweisen?</p>	<p>Wie zeigt sich das? Können Sie das genauer erläutern? Aus welchen Gründen?</p>
<p>Welche zusätzlichen Faktoren müssen wir, aus Ihrer Sicht, bei einem solchen Projekt beachten?</p>	<p>Personal Zeitlich Rahmenbedingungen (Grösse, Alter, Geschlecht, Ort, Dynamik der Gruppe) Finanzierung</p>	<p>Welche Zusammensetzung von Fachkräften wäre aus Ihrer Sicht die optimalste Lösung? Und welches die realistische? Wie lange müsste ein solches Projekt dauern, damit es langfristig Erfolge erzielen kann? Welche Gruppengrösse empfehlen sie bei welcher Anzahl Fachpersonen (s.oben)? Wie sollte die Gruppenzusammensetzung sein (Alter, Geschlecht, heterogen, homogen)? Empfehlen Sie eine offene, halboffene oder eine geschlossene Gruppe bei der Arbeit mit diesen Jugendlichen? Wo sehen sie Möglichkeiten, wie ein solches Projekt finanziert werden könnte?</p>	<p>Gibt es noch weitere Punkte? Können Sie das genauer erläutern? Wie war das bei Ihnen? Haben sie hierzu schon selbst Erfahrungen gemacht?</p>
<p>Zum Schluss haben wir noch einige kurze Fragen zu Ihrer Person. Können Sie uns kurz Ihren beruflichen Werdegang schildern?</p>	<p>Ausbildung Beruf vor PM Erfahrungen mit Jugendlichen/Migration/Unbegleitete Minderjährige</p>	<p>Welche Ausbildung haben Sie vor der PM absolviert? Wie kamen Sie mit dem Thema Migration in Kontakt? Wie kam die Verbindung mit Psychomotorik zustande?</p>	<p>Können Sie das genauer erklären? Wie war das damals?</p>

Protokoll vom Interview mit Valerie ter Meer (Psychomotoriktherapeutin) am 15.01.2013

Interviewerin: Melanie Nideröst (M)

M: Im Rahmen unserer BATH haben wir ein sekundäres Präventionsprogramm für Unbegleitete Minderjährige Männer durchgeführt. Die Jugendlichen wohnen in einem Wohnheim und gehen dort zur Schule. Sie werden von Lehrpersonen und Sozialpädagogen betreut, erhalten jedoch keinerlei psychologische Unterstützung. Über acht Wochen haben wir jeweils ein Mal pro Woche zwei Stunden mit den Jugendlichen in einer Turnhalle gearbeitet. Ziel unserer Arbeit ist es, einen Leitfaden für die Förderung der Emotionsregulation bei Minderjährigen Männern ohne Begleitung zu erstellen, welcher im praktischen Feld auch angewandt werden kann.

M: Die Jugendlichen gehören auf Grund ihrer Erfahrungen zu einer Risikogruppe für vielfältige Probleme, ihre weitere Entwicklung kann gefährdet sein. Wo kann die Psychomotorik hier Unterstützung bieten?

1 Valerie ter Meer arbeitet nicht mit Jugendlichen sondern hauptsächlich mit Kindern. Bei den Jugendlichen
2 würde sie jedoch das Thema „Kraft“ aufgreifen. Die eigene Kraft spüren, jedoch auch die eigenen Grenzen und
3 die der anderen Jugendlichen erkennen. Spontan würde sie das in Form von Kampfspielen aufnehmen.

M: Hat diese Idee einen theoretischen Hintergrund?

4 Nein, es ist ein Bauchgefühl. Die Jugendlichen mussten sich viel durchkämpfen. Die Psychomotoriktherapie holt
5 Erfahrungen und Emotionen hinauf auf eine physische Ebene, darum würde sie dort ansetzen. Diese Kinder
6 kennen das Gefühl der Ohnmacht und sich ausgeliefert fühlen. Wenn sie ihre eigene Kraft fühlen und die
7 Grenzen anderer sehen, kommen sie aus dem Gefühl der Ohnmacht raus. Dabei ist beides wichtig: Seine
8 eigene Kraft und die eigenen Grenzen fühlen aber auch die Grenzen anderer zu fühlen und diese zu beachten.

M: Kannst du uns aus deiner langjährigen Erfahrung als PMT die wichtigsten Aspekte, welche in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Migranten/ Asylsuchende beachtet werden müssen, aufzählen?

9 Der wesentliche Teil ist die ganze Migrationsgeschichte. Es ist ein Unterschied, ob man mit Jugendlichen alleine
10 arbeitet, oder mit ihren Eltern. Die Migration hat immer Hoffnungen und ein Ziel. Es ist wichtig diese Themen
11 zu bearbeiten. Der Jugendliche wird einen Auftrag von der Familie im Ursprungsland haben. Dieser Auftrag
12 kann ausgesprochen aber auch unausgesprochen sein. In jedem Fall ist der Jugendliche der Hoffnungsträger
13 jener, die ihn weggeschickt haben. Das ist ein grosser Druck für den Jugendlichen, daher muss die Geschichte
14 aufgenommen und gewürdigt werden. Das ist das wichtigste.

M: Gibt es noch andere wichtige Aspekte?

15 Die Migration bringt Träume, Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen an das neue Land und an seine
16 Menschen. Man soll fragen welches die Eindrücke der Migranten sind. Was war der Auslöser fürs gehen aus
17 dem eigenen Land, wie ist das Ankommen in der Schweiz? Es gibt ein riesiges Angebot in der Schweiz und mit
18 dem umzugehen und Selbstregulation auszuüben ist sehr schwierig.

M: Wo sind deiner Meinung nach die Grenzen eines Präventionsprogramms für solche Jugendliche?

19 Es ist sehr schwierig das absolut zu sagen. Es ist wichtig mit den Bezugspersonen sehr eng zusammen zu
20 arbeiten. Bei einem Bewegungsangebot ist es sehr wichtig eine solche Bezugsperson dabei zu haben, welche
21 aus dem Heim kommt und das Projekt mit der Psychomotoriktherapeutin auswertet.

22 Psychomotoriktherapeutinnen können viel emotionale Begleitung nicht geben. Im weitesten Sinn
23 psychotherapeutisch zu arbeiten, das können sie nicht bieten. Sie können jedoch dem körperlichen einen
24 Rahmen geben.

M: Welche zusätzlichen Faktoren müssen wir, aus deiner Sicht, bei einem solchen Projekt beachten?

25 In einer ersten Phase ist eine Fachperson für die Supervision notwendig. Ich will als Leiterin immer wieder einen
26 Ort für Rückfragen haben, auch um die Grenzen erkennen. Es muss einen klaren Rahmen für eine Reflexion von
27 ausserhalb geben, mit einer Person, welche sich mit jugendlichen Migranten auskennt.

28 M: Welche Gruppengrösse und Altersunterschiede empfehlst du?

29 Der Altersunterschied darf ziemlich gross sein. Aus eigener Erfahrung hatte sie eine Klasse für alle Kinder,
30 welche kein Deutsch können. Die Kinder waren zwischen 6 und 18-jährig. Das ist ein tolles soziales Gefüge. Sie
31 können gut und gerne Verantwortung für andere übernehmen. Wenn sie in ihre Altersgruppe eingeteilt
32 werden fällt dieses Verantwortungsgefühl weg. Daher denke ich, dass für ein solches Projekt ein grosses
33 Altersspektrum vertreten sein kann. So kann diese Ressource der Verantwortung übernehmen beibehalten
34 werden. Die Gruppe sollte nicht zu klein und intim sein (2-4 Kinder). Der einzelne Jugendliche ist in so kleinen
35 Gruppen eventuell zu sehr exponiert. In einer grösseren Gruppe kann man sich zurücknehmen. Meistens sind
36 die Kinder in einer grossen Gruppe aufgewachsen. Das ist vertrauter und sie fühlen sich wohler. Man sollte die
37 Bedingungen vom Ursprungsland aufnehmen. Es gibt einen Austausch zwischen den Altersgruppen.

M: Wie lange sollte ein solches Projekt dauern?

38 Valerie ter Meer kann sich verschiedene Konzepte vorstellen. In einem Auffangsheim macht ein kurzes aber
39 intensives Projekt Sinn, denn die Kinder sind nur kurz (wenige Wochen) dort. Wenn die Kinder aber länger dort
40 sein werden dann lohnt sich auch ein längeres Projekt, welches offen ist, neue Kinder aufzunehmen, damit die
41 neuen von den älteren lernen können. Die Therapeutin soll viel fragen was es braucht, damit die Kinder sich
42 wohlfühlen. Es soll einen Austausch zwischen den Kindern geben, indem alle gefragt werden, wie es ihnen in
43 gewissen Situationen geht beziehungsweise wie sie sich damals gefühlt haben und was sie gebrauchen
44 konnten. So können sie voneinander lernen.

M: gibt es sonst noch was, das in der psychomotorischen Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund beachtet werden soll?

45 Frau ter Meer arbeitet mit Kindern und deren Eltern. Das ist ihr Klientel. Bei Eltern ist es wichtig nachzufragen,
46 wie sie aufgewachsen sind und wie sie was in ihrer Kultur lernen. Sie habe ein Kind aus Afghanistan, ein
47 Einzelkind, welches in einem Haus ohne andere Kinder lebt. Das Kind ist sehr behütet. Die Eltern wuchsen mit
48 vielen Geschwistern in einer Grossfamilie auf. Sie lernten von einander und spielten viel miteinander. Es
49 brauchte keine Erwachsenen. Die Eltern haben nie gelernt wie sie das mit dem einzelnen Kind machen können.
50 Im Wohnblock wird bei Lärm reklamiert. Frau ter Meer hat beim letzten Gespräch den Vater gefragt was und
51 wie und mit wem er als Kind gespielt hat. Da wurde dem Vater klar, dass sein Kind keine Spielkameraden hat.
52 Die Frage war, wie kann man das dem Kind bieten?

53 Das Zurückreflektieren bei den Eltern ist sehr wichtig. Sonst wird ihnen nicht bewusst, wie es bei ihnen war.
54 Sobald Migranten weg von ihrem Kontext sind, fehlt ihnen das familiäre und soziale Netz. Es ist wichtig zu
55 erklären, wieso ein Spiel so wichtig ist. Für viele Migranten ist es wichtig, dass ihre Kinder Erfolg in der Schule
56 und im zukünftigen Beruf haben und später einmal genügend Geld verdienen. Die Eltern lernen mit den

57 Kindern oft rechnen und lesen und setzen den Fokus nicht auf das Spiel des Kindes, wo es praktischen
58 physikalischen Fähigkeiten erlernen könnte. Erklären was spielen und Emotionen mit dem Erfolg und dem
59 Lernen zu tun haben, kann vielen Eltern helfen.

M: Zum Schluss haben wir noch einige kurzen Fragen zu Ihrer Person.
Können Sie uns kurz Ihren beruflichen Werdegang schildern?

60 Valerie ter Meer war ursprünglich Primarlehrerin. Während 3.5 Jahren unterrichtete sie in einer
61 Fremdsprachenklasse. Es ging viel darum welches Potential das Kind mitbringt und wie sie dieses Potential
62 fördern konnte. Das ist dieselbe Fragestellung wie in der Psychomotoriktherapie. Nur Thema ist anders, den in
63 der Fremdsprachenklasse war der Fokus auf die Sprach gerichtet. Später hat Valerie ter Meer gemerkt, dass
64 das Unterrichten nicht ganz das ist was sie gerne macht. Das Spielen und das therapeutische Arbeiten, auf das
65 einzelne Kind eingehen und dessen Potential zu fördern sagten ihr wesentlich mehr zu. Das führte sie
66 schlussendlich zur Psychomotorik-Ausbildung. Danach kam sie wieder in den gleichen geografischen Bereich.
67 Sie arbeitet in Pratteln, wo ein hoher Ausländeranteil in der Bevölkerung herrscht. Man muss zwischen den
68 Ausländern in Kaderstellen und denen, welche aus bildungsfernen Schichten stammen, unterscheiden. Für
69 Kinder aus letzterer schlägt ihr Herz.

Simone Opravil in Basel, 15.01.2013

Muss nicht anonymisiert werden

Anhang

Inhaltliche Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2012) vom Interview mit Valerie ter Meer, am 15.01.2013

Kategorie	Unterkategorie	Inhalt	Zeilennummer
1 Vergleich mit dem eigenen Klientel	1a	Kinder	1
	Unterschiede	Elternarbeit	11-12
2 Hypothesen: Migration	2a Anforderung im Aufnahmeland	Selbstregulation ist erschwert	20-22
		Fehlendes familiäres und soziales Netzwerk	62-63
	2b Erwartungen der Migranten und ihres Umfelds	Bringt Träume, Wünsche und Hoffnungen an das neue Land Erfolg für Kinder in der Zukunft	18-19 63-65
3 Hypothesen: Vorgeschichte der UMA	3a Erlebnisse im Herkunftsland und während der Flucht	Mussten sich durchkämpfen	5
		Erlebten sich als ohnmächtig und ausgeliefert	7-8
4 Hypothesen: aktuellen Situation der UMA	4a Soziale Aspekte	Fungieren als Hoffnungsträger für die Daheimgebliebenen	13-16
6 Empfehlungen für den Umgang mit UMA	6d Ressourcen fördern	Verantwortung übergeben	35 / 37-38
		Austausch zwischen den Kindern fördern	42-43 / 48-51
	6c Wohlbefinden stärken	Bedingungen vom Herkunftsland aufnehmen Nachfragen, was gebraucht wird, um sich wohl zu fühlen	41-42 47-48
7 Themen für die Arbeit mit UMA	7b Grenzen	Eigene Grenzen und Grenzen anderer erkennen	2-3 / 9-10
	7c Kraft	Eigene Kraft fühlen	2-4 / 8
	7d Erwartungen	Hoffnungen und Ziele	12-13
		Nach Gründen der Migration fragen	19-20
	7e Erfahrungen	Migrationsgeschichte aufnehmen und würdigen Nach Eindrücken beim Ankommen fragen	11 / 16-17 19-20
8 Rahmenbedingungen	8a Zusammenarbeit	Betreuungsperson / Bezugsperson der Jugendlichen	23-26
		Supervision	29-32
	8b	Grössere Gruppen	38-40

Anhang

	Gruppe	Unterschiedliche Altersgruppen mischen	33-37
	8d	Kurz	44-45
	Projektdauer	Länger	46-47
9	9a	Psychotherapie	27-28
Grenzen in der Arbeit mit UMA	Berufsspezifische Abgrenzung		
	9b	Emotionale Begleitung	26-27
	Kompetenzbedingte Abgrenzung		
13	13a	Fremdsprachenklasse	72
Bezug zum Thema Migration	Arbeit	Arbeitsort	76-77

1

Anhang

Leitfaden (nach dem SPSS-Prinzip von Helfferich, 2009) für das Interview mit Dr. med. Thomas Maier

Vorinformation: Im Rahmen unserer BATH haben wir ein sekundäres Präventionsprogramm für Unbegleitete Minderjährige Männer durchgeführt. Die Jugendlichen wohnen in einem Wohnheim und gehen dort zur Schule. Sie werden von Lehrpersonen und Sozialpädagogen betreut, erhalten jedoch keinerlei psychologische Unterstützung. Über acht Wochen haben wir jeweils ein Mal pro Woche zwei Stunden mit den Jugendlichen in einer Turnhalle gearbeitet. Ziel unserer Arbeit ist es, einen Leitfaden für die Förderung der Emotionsregulation bei Minderjährigen Männern ohne Begleitung zu erstellen, welcher im praktischen Feld auch angewandt werden kann.

Psychomotorik ist eine ins Schulsystem integrierte therapeutische Massnahme, welche sich auf die Wechselwirkung zwischen Bewegung und Psyche konzentriert. Über Bewegung werden Motorik, Wahrnehmung, soziale Umgangsformen und auch emotionale Fähigkeiten gefördert.

Leitfrage	Stichworte	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Die Jugendlichen gehören auf Grund ihrer Erfahrungen zu einer Risikogruppe für vielfältige Probleme, ihre weitere Entwicklung kann gefährdet sein. Wo würden Sie in der Arbeit mit diesen Jugendlichen ansetzen		<i>Keine weiteren Erläuterungen, dient zur gedanklichen Einstimmung ins Thema</i>	können sie das genauer erläutern?
Können sie uns aus Ihrer langjährigen Erfahrung als Psychotherapeut die wichtigsten Aspekte, welche in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen beachtet werden müssen, aufzählen?	Unterschiede zu „normalen“ Jugendlichen Umgang Rahmenbedingungen	Welches denken sie, sind die wesentlichen Unterschiede, die im Vergleich zu nicht migrierten Jugendlichen beachtet werden müssen? Welche Punkte müssen beim Umgang mit diesen Jugendlichen beachtet werden? Wie würden aus Ihrer Sicht im Idealfall die Rahmenbedingungen für ein solches Projekt aussehen?	Können Sie dazu noch mehr erzählen? Wie war das bei ihnen genau? Gibt es noch weitere Punkte (die beachtet werden müssen)? Können Sie das auf die 3 wichtigsten Punkte zusammenfassen?

Anhang

<p>Wo sind ihrer Meinung nach die Grenzen eines sekundären Präventionsprogramms für solche Jugendliche?</p>	<p>Warnsignale</p> <p>Wohin Weiterleiten</p>	<p>Welches sind die typischen Warnsignale, welche darauf hinweisen, dass ein Jugendlichen weitergeleitet werden muss?</p> <p>An wen würden Sie einen solchen Jugendlichen verweisen?</p>	<p>Was sonst noch? Wie zeigt sich das? Können Sie das genauer erläutern?</p> <p>Aus welchen Gründen?</p>
<p>Welche Ergänzungen sind aus Ihrer Sicht bei einem solchen Projekt notwendig?</p>	<p>Personal</p> <p>Zeitlich</p> <p>Rahmenbedingungen (Grösse, Alter, Geschlecht, Ort, Dynamik der Gruppe)</p> <p>Finanzierung</p>	<p>Welche Zusammensetzung von Fachkräften wäre aus Ihrer Sicht die optimalste Lösung? Und welches die realistische?</p> <p>Wie lange müsste ein solches Projekt dauern, damit es langfristig Erfolge erzielen kann?</p> <p>Welche Gruppengrösse empfehlen sie bei welcher Anzahl Fachpersonen (s.oben)? Wie sollte die Gruppenzusammensetzung sein (Alter, Geschlecht, heterogen, homogen)? Empfehlen Sie eine offene, halboffene oder eine geschlossene Gruppe bei der Arbeit mit diesen Jugendlichen?</p> <p>Wo sehen sie Möglichkeiten, wie ein solches Projekt finanziert werden könnte?</p>	<p>Gibt es noch weitere Punkte? Können Sie das genauer erläutern?</p> <p>Wie war das bei ihnen? Haben sie hierzu schon selbst Erfahrungen gemacht?</p>
<p>Zum Schluss haben wir noch einige kurze Fragen zu Ihrer Person: Können Sie uns kurz Ihren beruflichen Werdegang und Ihre Erfahrungen mit dem Thema Migration erläutern?</p>	<p>Ausbildung Erfahrung mit Jugendlichen / Migration</p>	<p>Wie sah ihr Ausbildungsweg aus?</p> <p>Wie kamen Sie mit dem Thema in Kontakt?</p>	<p>Können sie das genauer erklären?</p> <p>Wie war das damals?</p>

Protokoll vom Interview mit Dr. med. Thomas Maier (FMH für Psychiatrie und Psychotherapie) am 21.1.13

Interviewerin: Simone Opravil (S)

S: Ich werde ihnen zuerst kurz erklären, was Psychomotoriktherapie ist. Haben sie schon einmal davon gehört?

1 M: Gehört schon, aber ich weiss nicht genau, was es ist.

S: Psychomotoriktherapie ist eine ins Schulsystem integrierte therapeutische Massnahme. Über Bewegung wird an der Motorik, sozialen Aspekten aber auch emotionalen Aspekten, der Aufmerksamkeit oder der Handlungsplanung gearbeitet.

2 M: Findet das ausschliesslich mit Kindern im Schulsystem statt?

S: Ja, in der Schweiz ist das hauptsächlich so. In andern Ländern jedoch nicht. Dort wird beispielsweise auch mit Erwachsenen gearbeitet.

3 M: wird das als Therapie gekennzeichnet oder arbeiten Sie eher im Kontext von
4 Pädagogik?

S: Seit dem neuen Finanzausgleich (NFA) arbeiten wird integrativ, präventiv und ambulant. Integrativ und präventiv kann eher unter den pädagogischen Aspekt gefasst werden. Das ambulante Arbeiten gehört klar zur Therapie. Dort arbeiten wir mit Kleingruppen von 1-3 Kindern.

5 M: Sprechen Sie dann auch von Therapie?

S: Ja, wir sprechen von Therapie. Auch unsere Berufsbezeichnung „Psychomotoriktherapeutin“ verweist auf das Therapeutische.

6 M: und arbeiten Sie mehrheitlich nonverbal oder verbal?

S: Anweisungen sind natürlich verbal. Aber der Hauptfokus liegt auf der Bewegung.

7 M: das scheint vor allem bei den Fremdsprachigen Kindern interessant zu sein.

S: Wir arbeiten sehr oft mit Menschen mit Migrationshintergrund. Oft haben sie Mühe, sich im Schulsystem zu Recht zu finden. Durch kulturelle Unterschiede können Probleme auftauchen. Deshalb werden sie bei uns angemeldet.

8 M: Kann man denn mit einem Kind arbeiten, das kein Deutsch versteht?

S: Das kann man schon. Es kann jedoch sein, dass die Therapie etwas länger geht. Oft arbeiten wir dann mit Piktogrammen um beispielsweise Emotionen mit einzubeziehen.

9 M: Ist die Ausbildung im Rahmen der Zürcher Fachhochschule oder eigenständig?

S: Nein, die HfH gehört nicht zu den Zürcher Fachhochschulen. Sie ist eigenständig. Wir sind interkantonal. Das heisst, es gibt unterschiedliche Trägerkantone.

S: Das Ziel unserer Arbeit ist das Erstellen eines Leitfadens für das psychomotorische Arbeiten mit unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (von nun an UMA). Im Rahmen unserer Arbeit haben wir mit solchen Jugendlichen gearbeitet.

10 M: Es besteht ein markanter Unterschied darin, ob ein Asylsuchender begleitet ist
11 oder nicht. Erstens hat ein unbegleiteter Asylsuchender keinen Rückhalt.
12 Bezugspersonen im familiären Hintergrund sind jedoch für alle Menschen zentral.
13 Schon der Begriff ist deprimierend. Man fragt sich, wieso diese Jugendlichen
14 unbegleitet sind. Das dürfte es rechtlich gesehen in der Schweiz gar nicht geben.
15 Weiter sind die Hintergründe und die Vorgeschichte der Jugendlichen nicht wirklich
16 bekannt. Sind sie Waisenkinder? Sind sie von den Eltern getrennt worden und wissen
17 nicht, wo diese sind oder ob diese noch leben? Oder sind sie aufgrund eines
18 schlechten Milieus von zu Hause weg gegangen? Das ist ein enormer Stressfaktor.
19 Diese Jugendlichen sind schon daher ziemlich stark belastet. Hinzu kommt, dass sie in
20 ein Schulsystem kommen, von dem sie nichts wissen. Sie wissen nicht, was wie
21 organisiert ist und kennen die sozialen Normen nicht. Letztlich leben die Jugendlichen
22 in materieller Armut. Sie können materiell nicht mit den Jugendlichen, welche hier
23 aufgewachsen sind mithalten. So kommen viele Faktoren zusammen, welche die
24 Lebensbedingungen der Jugendlichen erschweren.

S: Wo würden sie konkret in der Arbeit mit solchen Jugendlichen ansetzen?

25 M: Ich gehe davon aus, dass Sie mich kontaktiert haben, weil ich früher das
26 Ambulatorium für Folter- und Kriegsoffer in Zürich geleitet habe und daher mit
27 traumatisierten Migranten zu tun hatte. Dabei handelte es sich jedoch mehrheitlich
28 nicht um minderjährige Migranten. Zu meinen Patienten gehörten jedoch junge
29 Erwachsene zwischen 18 und 20 Jahren. Das sind meine Erfahrungen, von welchen ich
30 Ihnen erzählen kann. Diese waren jedoch alle traumatisiert, was eine gewisse
31 Selektion darstellt im Vergleich zu Ihrem Klientel.

32 Bei UMA wäre meine erste Frage: Sind sie traumatisiert? Ich würde davon ausgehen,
33 dass 75% der Jugendlichen aufgrund ihrer Umstände traumatisiert sind. Ansonsten
34 wären sie gar nie migriert. Das wäre meine Eingangsprämisse. Bei einem Trauma
35 handelt es sich primär um ein emotionales Problem. Dem Jugendlichen würde ich
36 Raum geben, darüber nachzudenken. Das ist extrem wichtig, denn im normalen Alltag
37 ist das nicht möglich. Der Fokus liegt auf dem Deutsch lernen oder dem Rechnen
38 lernen und daran werden sie auch gemessen. Auch angemessenes Verhalten wie
39 ruhiges sitzen, der Umgang mit Nähe und Distanz und der Umgang mit Spannungen
40 und Konflikten stehen im Zentrum. Wenn sich Probleme zeigen, weiss man oft nicht,
41 wie man reagieren soll, denn im normalen Alltag mit Schülern wird nicht davon
42 ausgegangen, dass jemand traumatisiert ist. Man geht davon aus, dass im familiären
43 Umfeld ein Problem vorhanden ist oder dass es sich um ein medizinisches Problem
44 handelt. Die Annahme, dass es sich um ein Trauma handeln könnte ist meist im
45 Hintergrund. Das wäre jedoch bei diesen Jugendlichen extrem wichtig.

S: Das haben wir auch bemerkt, die Jugendlichen sind beispielsweise stark erschrocken,
wenn wir Matten haben fallen lassen. Danach konnten sie sich nur noch schwer auf

die Stunde einlassen. Was wären sonst noch wichtige Aspekte, die beachtet werden müssen?

46 M: Die Problematik, die sich bei den Aspekten Beziehung und Vertrauen stellt, soll
47 weiter beachtet werden. Bei traumatisierten Menschen oder Menschen, welche
48 belastende Situationen erlebt haben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich
49 eine Beziehungsaufnahme einfach gestaltet. Das kann zunächst irritierend sein und
50 kann zu einer seltsamen Atmosphäre führen. Themen wie Unsicherheit und
51 Misstrauen können sich in der Beziehung in Form von ablehnendem oder unnahbarem
52 Verhalten zeigen. Deshalb muss man sich Zeit nehmen und vorsichtig sein. Für mich als
53 Therapeut ist klar: damit ein Patient mit mir in Beziehung treten kann, muss er wissen,
54 wer ich bin. Als Therapeut erzählt man hier bei uns jedoch normalerweise nicht von
55 sich als Privatperson. Das ist jedoch sehr wichtig, damit der [migrierte] Patient sein
56 Misstrauen ablegen kann. Wir haben oft mit Dolmetschern gearbeitet. Das bedeutet
57 für den Patienten, dass zwei Personen anwesend sind. Bei keiner dieser Personen
58 weiss er, ob er ihr vertrauen kann. Bei Dolmetschern ist das insofern speziell, dass es
59 sich oft um Landesleute handelt. Für den Patienten ist es dann sehr wichtig, sich mit
60 dem Dolmetscher zu unterhalten und nachzufragen, wie er heisst und von wo er
61 kommt. Wenn man das als Therapeut nicht zulässt, ist das Arbeiten mit dem Patienten
62 nicht möglich, da sich der Patient stark mit der Person beschäftigt und sich deshalb
63 nicht auf die Therapie einlassen kann. Wenn Sie nun mit Jugendlichen arbeiten, fragen
64 Sie sich bestimmt auch, wer Sie sind, zu welchem System Sie gehören, oder ob Sie zu
65 den Menschen im Asylverfahren oder zum Bundesamt für Migration gehören. Das
66 kann entweder dazu führen, dass die Jugendlichen davon ausgehen, dass der
67 zuständigen Stelle erzählt wird, wie schlecht es einem geht, oder aber auch, dass sie
68 das Gefühl haben, dass man sie ausspioniert. Das wiederum macht sie Ihnen
69 gegenüber misstrauisch. Als Arzt wird man oft als offizielle Person wahrgenommen.
70 Die Patienten gehen davon aus, dass das was sie dem Arzt erzählen an die Behörden
71 weitergeleitet wird, da es in den Herkunftsländern oft auch so ist. Die Patienten haben
72 kein Vertrauen in eine Schweigepflicht bzw. in das Arztgeheimnis.

S: Wir haben den Jugendlichen erzählt, dass wir Studenten sind. Dadurch hat sich uns dieses Problem weniger gestellt.

73 M: Ja, dann sind Sie nicht auf Misstrauen gestossen.

S: Nein, aber die Beziehungsgestaltung erwies sich trotzdem als schwierig. Die Jugendlichen versuchten sehr stark auszutesten, wo unsere Grenzen sind. Ich denke, das liegt unter anderem auch am geringen Altersunterschied.

74 M: Ich denke da kommt mehr das Problem des Neides zum Vorschein. Die
75 Jugendlichen vergleichen sich mit Ihnen. Positiv gesehen können Sie als Vorbild
76 gedient haben. Sie könnten sich gedacht haben, studieren, das kann ich auch einmal.
77 Aber oftmals ist es vielmehr ein Gefühl von Neid. Die Jugendlichen können sich knapp
78 über Wasser halten, leben in der Angst, bald ausgeschafft zu werden. Sie sind
79 Menschen, denen es gut geht. Durch den geringen Altersunterschied denken sie
80 vielleicht, dass das auch sie selbst sein könnten. Sie sind nur am falschen Ort geboren.

81 Das kann die Jugendlichen auch traurig machen. Wir repräsentieren Möglichkeiten,
82 welche sie nicht haben, welche für sie nicht realistisch und nicht greifbar sind.

S: Wen wir zurück zum Thema Trauma gehen, welches wären Warnsignale, wo wir als Psychomotoriktherapeutinnen die Jugendlichen an eine andere Stelle weitergeben müssten? Wo endet unsere Kompetenz?

83 M: Sie machen bei schwer traumatisierten Jugendlichen ja nicht jene Art der Therapie,
84 wie es ein Psychotherapeut oder ein Psychiater machen würde. Deshalb muss eine
85 Psychomotoriktherapie nicht vermieden werden, wenn ein Jugendlicher traumatisiert
86 ist. Am besten arbeitet man ganz normal weiter. Parallel dazu müsste dann eine
87 Psychotherapie laufen. Wichtig ist jedoch dass man das Thema Trauma im Kopf behält
88 und weiss, was es bedeutet. Menschen mit einem Trauma sind beispielsweise oft
89 übertrieben schreckhaft. Wie Sie bereits beschrieben haben, kann das infolge eines
90 lauten Geräuschs sein. Oft sind es jedoch auch andere Reize, welche die Rolle eines
91 Triggers übernehmen. Beispiele hierfür sind Geräusche, optische Reize oder auch
92 Gerüche. Das kann man als Therapeut nicht steuern. Wichtig ist zu wissen, dass
93 Flashbacks ausgelöst werden können. Wenn also jemand in einen extrem
94 angespannten Zustand kommt, sollte man die richtige Schlussfolgerung ziehen und
95 sehr vorsichtig und zurückhaltend sein. Auch körperliche Nähe und Berührungen
96 können als Trigger funktionieren. Berühren Sie die Patienten?

S: Ja, zum Beispiel am Oberarm. Wir berühren sie nicht an Stellen oder in Situationen, in welchen wir bemerken, dass es unangenehm ist. Wir geben jedoch oft Hilfestellungen durch Berührungen.

97 M: kündigen Sie das jeweils an?

S: Ja, ausser es ist ein Notfall um eine Verletzung zu verhindern.

98 M: Es ist sehr wichtig, dass man das kommuniziert und den Patienten nicht
99 unvorbereitet berührt. Wenn jemand beispielsweise bei einem Übergriff festgehalten
100 wurde, kann eine Berührung ein Trigger sein. Die Person erschrickt dann stark. Als
101 Therapeut ist es dann wichtig, darüber zu sprechen, wieso man die Person im Moment
102 berührt.

103 Ein Flashback definiert sich dadurch, dass der Mensch nicht mehr zwischen der
104 aktuellen Situation und der Situation in der die Traumatisierung entstand
105 unterscheiden kann. Durch das Sprechen kann diese Situation wieder neutralisiert
106 werden. Deshalb ist es wichtig, dass Sie immer überlegen, wie Nahe Sie dem Patienten
107 kommen. Arbeiten Sie mit zwei bis drei Jugendlichen gleichzeitig oder ist es eine eins-
108 zu-eins-Situation?

S: Wir haben mit einer Gruppe von 7 – 14 Jugendlichen gearbeitet.

109 M: Aber prinzipiell ist es bei Ihnen auch möglich eins-zu-eins zu arbeiten?

S: Ja, in der Therapie arbeiten wir oft in eins-zu-eins Situationen oder in Kleingruppen.

- 110 M: Gibt es bei Ihnen auch männliche Therapeuten?
S: Eher selten.
- 111 M: Es ist immer heikel, gegengeschlechtlich zu arbeiten. Aber ich denke, wenn ein
112 Mann mit Mädchen arbeiten würde ist das heikler, als wenn eine Frau mit Jungen
113 arbeitet.
S: Wir haben vor allem Probleme bezüglich des Frauenbildes wahrgenommen. Vor
allem bei Afghanen bemerkten wir Widerstand.
- 114 M: Man muss sich bewusst sein, dass manchmal irrtümlich ein falsches Frauenbild als
115 Grund für ein spezielles Verhalten beigezogen wird. In diesen Ländern sind die
116 Sphären zwischen Frauen und Männern total getrennt. Ab ungefähr 8-10 Jahren haben
117 die Jungen fast keinen Kontakt mehr zu Frauen. Auch umgekehrt ist das der Fall.
118 Deshalb wissen die Jugendlichen oft nicht, wie sie mit dem andern Geschlecht
119 umgehen sollen. Die Mädchen beispielsweise werden dazu erzogen, einem Mann nicht
120 in die Augen zu schauen. Wenn Frauen den Jugendlichen nun in die Augen schauen, ist
121 das für sie irritierend. Sie müssen sich zuerst daran gewöhnen. Das gezeigte Verhalten
122 basiert dann viel mehr auf Verlegenheit und mangelnder Erfahrung. Primär handelt es
123 sich um eine Schamsituation, die oft überspielt wird. Aber ich denke, Jugendliche
124 lernen das im Vergleich zu den Erwachsenen viel schneller. Aber für jene, die neu sind
125 ist das sicher ungewohnt.
S: Das ist spannend. Vor allem das mit dem Blickkontakt ist uns auch aufgefallen.
- S: Können sie uns etwas über optimale Rahmenbedingungen eines solchen Projekts
sagen? Was würden sie empfehlen bezüglich der Gruppenzusammensetzung oder der
Dauer eines solchen Projekts?
- 126 M: In der Schweiz sind die Schulklassen mit wenigen Ausnahmen
127 geschlechterdurchmischt. Das gehört zu unserer Kultur, dass die Geschlechter nicht
128 getrennt werden. Dadurch, dass Mädchen und Jugend gemeinsam aufwachsen
129 entsteht ein natürliches Spannungsfeld, in welchem Erfahrungen mit dem andern
130 Geschlecht gesammelt werden können.
- 131 In der Sek trennt man dann oft die Geschlechter für den Sportunterricht. Das kann auf
132 Grund der Leistungsfähigkeit aber vielleicht auch auf Grund von Hemmungen sein
133 oder weil man glaubt, dass sich die Jugendlichen besser entfalten können.
- 134 Ich denke, es müssen beide Aspekte berücksichtigt werden. Wenn es in einer Kultur
135 nicht normal ist, dass die Geschlechter durchmischt sind, kann das für die
136 Jugendlichen im Sportunterricht hemmend sein. Dabei kommen wahrscheinlich vor
137 allem die Mädchen zu kurz. Aus dieser Perspektive wäre eine geschlechtergetrennte
138 Arbeitsweise fördernd. Im Hinblick darauf, dass das soziale Lernen auch den Umgang
139 mit dem Gegengeschlecht beinhaltet, kann das arbeiten in einer
140 geschlechterdurchmischten Gruppe zu einem späteren Zeitpunkt durchaus Sinn
141 machen.

142 Bezüglich ethnischer Gruppen sollte eine Durchmischung weniger schwierig sein. Bei
143 Jugendlichen gibt es diesbezüglich weniger Probleme als bei Erwachsenen.

S: Sollte eine Intervention ein Mal pro Woche oder mehrmals pro Woche stattfinden?
Und über welche Zeitspanne macht ein solches Projekt Sinn?

144 M: Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit mit den Jugendlichen ist die Kontinuität. UMA
145 sind depriviert im Bezug auf verlässliche Bezugspersonen. Deshalb ist es für sie
146 besonders wichtig, dass eine Person über einen längeren Zeitraum hinweg für sie da
147 ist. Das gilt auch für Lehrpersonen und Betreuungspersonen. Die Jugendlichen sollten
148 verlässliche Kontakte haben. Zur Frequenz kann ich nicht viel sagen. Es kommt darauf
149 an, wie viel Zeit der Jugendliche zur Verarbeitung braucht. Es kann sinnvoll sein, dass
150 eine Intervention hochfrequent stattfindet, so dass zwischen den Einheiten nicht alles
151 vergessen geht, es kann jedoch auch sinnvoll sein, grössere Pausen einzulegen, so dass
152 der Jugendliche Zeit zum Verarbeiten hat. Wichtig ist wie schon erwähnt, dass die
153 Person konstant bleibt.

S: Können Sie uns zum Schluss noch kurz Ihren beruflichen Werdegang und Ihren Bezug
zum Thema Migration erläutern?

154 M: Dass ich mit dem Thema Migration in Kontakt kam, war eher Zufall. Vor allem in
155 der öffentlichen Medizin / Psychiatrie gibt es eine Überrepräsentation von Migranten,
156 die Schwierigkeiten haben. Dadurch hat man automatisch viel mit Migranten zu tun.

157 Ab 2003 habe ich dann das Ambulatorium für Folter- und Kriegsoffer geleitet. Das
158 Angebot dieser Funktion war Zufall. Mich interessierte jedoch dieses Gebiet, da es ein
159 sehr breites Spektrum vom medizinischen bzw. psychiatrischen Bereich, über den
160 transkulturellen bis hin zum sozialen Bereich abdeckt.

S: Möchten Sie noch etwas anfügen, über das wir bis jetzt noch nicht sprechen konnten?

161 Wichtig ist auch die Frage des rechtlichen Status eines Migranten. Das ist ein sehr
162 schwieriges Thema. Es ist beispielsweise ein Menschenrecht, dass jedes Kind eine
163 Schule besuchen darf; Asylsuchende, aber auch Abgewiesene und Sans-Papiers.
164 Problematisch ist, dass diesen Menschen oft der Anspruch auf besondere
165 Massnahmen verwehrt wird. Ich vermute, dass es viele Migranten im Kinder- und
166 Jugendalter gibt, die krank sind und spezielle Massnahmen bräuchten. Diese
167 Massnahmen werden ihnen vorenthalten oder sind nicht zugänglich. Das wird bei den
168 Jugendlichen in diesem Wohnheim auch so sein. Ist bei dem Wohnheim eine
169 Schulaufsicht zuständig?

S: Ja, die von Affoltern am Albis.

Wir haben auch mitbekommen, dass es Geschwister gab, die zwischen 4 und 16 Jahren
alt waren und von ihren Eltern, welche in einem andern Land waren, getrennt sind.
Die Vereinigung der Familie war nur deshalb schwierig, weil sich die Verhandlung
darüber, in welchem Land die Familie leben soll, in die Länge zog.

170 M: Oft herrschen auch bei uns menschenrechtswidrige Verhältnisse. Schweizer Kinder
171 beispielsweise kommen heute kaum mehr in Heime. Sie werden in Pflegefamilien
172 platziert, weil das besser für die Kinder ist. Die UMA werden jedoch in einem Heim
173 untergebracht, anstatt in Pflegefamilien platziert zu werden. Oder gibt es Fälle, wo
174 Jugendliche in einer Pflegefamilie platziert werden?

S: Das ist sehr selten.

175 M: Ich vermute, dass das absichtlich gemacht wird. Die Schweiz soll für Asylsuchende
176 nicht zu attraktiv sein. Die Gesellschaft will nicht, dass es ihnen zu wohl ist. Eine
177 Migration soll ein wenig weh tun. Dadurch wird der Anreiz vergrößert, wieder ins
178 Heimatland zurückzukehren. Das geht jedoch auf die Kosten der Gesundheit dieser
179 Menschen. Vor allem bei Kinder und Jugendlichen ist das sehr zynisch und zeigt eine
180 dunkle Seite des Asylwesens.

S: Diesen Eindruck haben wir auch. Beispielsweise wurde ein Jugendlichen mit
Handschellen abgeführt, da er in ein anderes Land abgeschoben wurde.

181 M: Das sind sehr schwierige Situationen. Man gibt sich Mühe und versucht den
182 Jugendlichen mit einer Therapie zu helfen. Gleichzeitig weiss man, es bräuchte nur
183 sehr wenige Veränderung in anderen Bereichen, welche viel effektiver wären. In
184 diesen Bereichen können wir jedoch nichts ausrichten. Das kann einem als Therapeut
185 sehr demotivieren. Durch das Bewusstsein, dass bürokratische Massnahmen eine
186 ganze Therapie wieder zunichtemachen können, fragt man sich als Therapeut
187 irgendwann, wieso man überhaupt noch therapiert, wenn der Erfolg einer Therapie
188 sowieso von Faktoren abhängt, die man persönlich nicht beeinflussen kann.

189 Ich denke, bei einem Leitfaden ist es sehr wichtig, das zu erwähnen. Auch die
190 Verantwortung der Gesellschaft sollte erwähnt werden. Solche Aspekte dürfen nicht
191 verschwiegen werden. Die Verantwortung soll nicht allein in den Händen der
192 Fachpersonen, sondern in den Händen der Gesellschaft liegen. Um das zu erreichen,
193 dürfen die dunkeln Seiten des Asylwesens nicht länger verschwiegen werden, sonder
194 es muss darauf hingewiesen werden.

S: Wir sind beide in Gebieten aufgewachsen, in denen es einen hohen Migrationsanteil
gibt. Ein Grund, wieso wir unsere Bachelor-Arbeit diesem Thema widmeten ist, dass
wir uns mehr Informationen über das Thema der Migration wünschen. In unserer
Ausbildung wird dieses Thema nur am Rande behandelt. Doch im Berufsalltag trifft
man immer wieder auf Klienten mit Migrationshintergrund.

195 M: Bei einem Beruf im schulischen oder medizinischen Bereich kommt man immer
196 wieder in Kontakt mit sozialen Realitäten, die man im Alltag nicht bemerkt. Auf der
197 einen Seite kann es belastend sein, damit in Kontakt zu kommen, auf der anderen
198 Seite ist es Realität. Es kann auch als Privileg betrachtet werden, aus erster Hand
199 etwas über Welten zu erfahren, die man sonst nicht wahrnimmt. Man weiss zwar, dass
200 momentan viele Menschen auf der Flucht sind. Dass sie durch die Wüste wandern
201 oder sich auf Booten befinden. Dass sie festgehalten oder auch versklavt werden.
202 Eigentlich wissen wir das, wir schauen einfach nicht so genau hin. Wenn man dann auf

203 diese Menschen trifft, wird einem das erst richtig bewusst. Mir haben Patienten
204 immer gesagt, dass es für sie extrem wichtig ist, dass sie das Erlebte jemandem
205 erzählen können und dass andere Menschen auch erfahren, was geschehen ist. Man
206 denkt oft, dass das irgendwo, weit weg geschieht. Dadurch jedoch, dass diese
207 Menschen zu uns kommen, wird es auch bei uns zu einem zentralen Thema. Als
208 Therapeut ist es wichtig, aufmerksam zu sein und dem Patienten zu zeigen, dass man
209 das, was er erlebt hat wahrnimmt und ihm versucht zu helfen.

S: Letzte Woche hatten wir ein Interview mit einer Psychomotoriktherapeutin. Sie
äusserte den Wunsch, bei der Durchführung eines solchen Projekts einen Supervisor zu
haben, um Rückfragen zu stellen und die Stunden zu besprechen. Denken sie, dass eine
solche Zusammenarbeit möglich ist?

210 M: Ich denke schon, dass eine solche Zusammenarbeit zustande kommen kann. In
211 diesem Fall wäre eigentlich die Kinder- und Jugendpsychiatrie zuständig. Diese ist
212 jedoch überlastet. Innerhalb der Medizin ist sie das hinterste Randgebiet. Deshalb
213 bekommt sie nur sehr wenig finanzielle Mittel. Schon die Erwachsenenpsychiatrie
214 bekommt im Vergleich zur somatischen Medizin wenig finanzielle Mittel. Die
215 Jugendpsychiatrie bekommt noch einmal weniger. Sie haben auch politisch und
216 gesellschaftlich eine viel schwächere Position. Da sich jedoch die Kinder- und
217 Jugendpsychiatrie und die Erwachsenenpsychiatrie im Bereich der Adoleszenz immer
218 mehr überlappen, könnte eine Zusammenarbeit auch mit einer
219 Erwachsenenpsychiatrie möglich sein. Allgemein müsste man sich vermehrt vernetzen
220 und intensiver zusammenarbeiten. Dadurch kann voneinander gelernt werden und
221 Erfahrungen können ausgetauscht werden. Das Problem sind die unterschiedlichen
222 Finanzierungsmodalitäten. Das Gesundheitswesen ist krankenkassenfixiert. Durch
223 Schulpsychologen und Sonderpädagogische Massnahmen kann jedoch eine von der
224 Krankenkasse unabhängige Therapie gemacht werden. Der Vorteil davon ist, dass
225 keine Diagnose nötig ist. Es kann von Förderung und zusätzlicher Unterstützung
226 gesprochen werden. Bei den Erwachsenen gibt es nur über eine Diagnose eine
227 Therapie. Das führt zu einer Pathologisierung. Nicht die Ressourcen stehen im
228 Vordergrund, sondern das Defizit. Deshalb ist eine Verschiebung auf das
229 Gesundheitswesen nicht ideal. Besonders bei Kindern ist das zu beachten, da eine
230 defizitorientierte Umgangsweise negative Folgen auf das Selbstvertrauen haben kann.

Anonymisierung nicht nötig

Melanie Nideröst, in Wil SG, 21.01.2013

Anhang

Inhaltliche Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2012) vom Interview mit Dr. med. Thomas Maier, am 22.01.2013

Kategorie	Unterkategorie	Inhalt	Zeilennummer
1 Vergleich mit dem eigenen Klientel	1a Unterschiede	Arbeit mit Erwachsenen	24
		Traumatisierung als Voraussetzung	26-27
	1b Gemeinsamkeiten	Arbeit mit jungen Erwachsenen zwischen 18-20	24-26
2 Hypothesen: Migration	2a Anforderungen im Aufnahmeland	Viele Migranten im Kinder- und Jugendalter sind krank und brauchen spezielle Massnahmen	144-146
		Anspruch auf besondere Massnahmen wird verwehrt	143-144
3 Hypothesen: Vorgeschichte der UMA	3a Erlebnisse im Herkunftsland und während der Flucht	Sind unbekannt	13-16
4 Hypothesen: aktuellen Situation der UMA	4a Soziale Aspekte	Haben keinen familiären Rückhalt	10-11
		Sind benachteiligt bezüglich Bezugspersonen	125-126
		Vergleichen sich mit Gleichaltrigen	66-67
	4b Kulturelle Aspekte	Kennen kulturelle Umgangsformen bezüglich des anderen Geschlechts nicht	101-106
		Müssen sich zuerst an neue Umgangsformen gewöhnen	106
		Kann zu Verlegenheit und Schamreaktion führen	106-108
	4c Emotionale Aspekte	Haben Angst, ausgeschafft zu werden	69-70
		Jugendliche sind stark belastet	16-17
		Sind Misstrauisch	56-64
		75% sind traumatisiert	28-30
	4d Institutionelle Aspekte	Kommen in ein unbekanntes Schulsystem	17-18
Fokus liegt auf Leistung und Verhalten		32-35	
4e Finanzielle Aspekte	Leben in materieller Armut	18-20 / 69	
5 Hypothesen: Projektleitung	5a Rolle	Vorbild	67-68
		Repräsentation des Unerreichbaren	68-73

Anhang

	5b Motivation	Wissen, dass kleine Veränderungen in anderen Bereichen viel mehr Effekte bringen würden	160-162
6 Empfehlungen für den Umgang mit UMA	6a Trauma	Bei Schwierigkeiten die Annahme, dass es sich um Trauma handeln könnte mit einbeziehen	35-40 / 83-84
		Thematik im Hinterkopf behalten und wissen, was es bedeutet	77-78
		Verbale Begleitung und Begründung von Berührungen	87-90
		Bei Flashback: Neutralisation durch Sprechen	92-93
		Bewusster Umgang mit Nähe und Distanz	93-94
	6b Beziehungsaufbau	Beziehungsaufnahme ist erschwert	42-44
		Zeit lassen, vorsichtig sein	46-47
Von sich als Privatperson erzählen		47-50	
6c Wohlbefinden stärken	Klienten spüren lassen, dass man das erzählte wahrnimmt und ihm helfen will	182-183	
7 Themen für die Arbeit mit UMA	7a Emotionen	Raum geben, darüber nachzudenken	30-32
8 Rahmenbedingungen	8a Zusammenarbeit	Mit Kinder- und Jugendpsychiatrie	184-185
		Mit Erwachsenenpsychiatrie	189-191
	8b Gruppe	Geschlechterdurchmischte Gruppe kann hemmend sein	117-119
		Geschlechterdurchmischte Gruppe fördert das soziale Lernen	120-122
		Durchmischung ethnischer Gruppen ist unproblematisch	123-124
	8c Leitungsperson	Sollet über längeren Zeitraum hinweg die selbe sein	125-127 / 132-133
		Gleichgeschlechtliche Leitung von Vorteil	98-99
	8d Projektdauer	über längeren Zeitraum hinweg	126-127
	8e Projektfrequenz	Häufig, so dass wenig vergessen geht	129-131
		Mit grösseren Pausen, so dass Zeit zum Verarbeiten bleibt	131-132

Anhang

9 Grenzen in der Arbeit mit UMA	9a Berufsspezifische Abgrenzung	Psychotherapie	74-75
		Psychiatrische Behandlung	74-75
	9c Bedeutung für die PMT	Andere Therapie schliesst PMT nicht aus	75-77
		Unterschiedliche Finanzierungsmodalitäten beachten	193-196
10 Rechtliche und politische Aspekte	10a Rechtliche Perspektive	Unbegleitete Minderjährige darf es in der Schweiz nicht geben	11-13
		Jedes Kind darf die Schule besuchen	142-143
	10b Gesellschaftlich-politische Perspektive	Schweiz soll für Asylbewerber unattraktiv sein	154-156
		Schweizerkinder werden anders behandelt als UMA	149-152
11 Theoretische Begründungen	11a Trauma	Ist ein emotionales Problem	30-31
		Symptom: Übertriebene Schreckhaftigkeit	78-80
		Symptom: Flashback	82
	11b Flashback	Unterscheidung zwischen traumatisierender Situation und aktueller Situation nicht möglich	91-92
13 Bezug zum Thema Migration	13a Arbeit	Leiter des Ambulatoriums für Folter und Kriegsoffer in ab 2003 ZH	22-24 / 137-140
		Überrepräsentation von Migranten in öffentlicher Medizin	134-136

Anhang

Leitfaden (nach dem SPSS-Prinzip von Helfferich, (2009) für das Interview mit B.S.

Leitfrage	Stichworte	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Hat du den Eindruck, dass sich durch das Projekt bei den Jugendlichen etwas verändert hat?	Motorische Aspekte Emotionale Aspekte Soziale Aspekte	Hast du Veränderungen im motorischen / emotionalen / sozialen Bereich bemerkt? Hat sich die Gruppendynamik verändert?	Kannst du das genauer erklären? Wodurch hast du das bemerkt?
Hat die Erfahrung deinen eigenen Unterrichtsstil beeinflusst?	Sportunterricht normalen Unterricht	Hast du Veränderungen im Sportunterricht bemerkt? Hast du Veränderungen im normalen Unterricht bemerkt?	Kannst du dazu noch mehr erzählen? Wie hat sich das genau ausgewirkt?
Wie würde für die eine langfristige Zusammenarbeit mit einer Psychomotoriktherapeutin aussehen?	Art der Zusammenarbeit Besprechung / Austausch Rahmenbedingungen	Wie würdest du dir die Zusammenarbeit vorstellen? Wie viele Besprechungen möchtest du haben/ sind für dich tragbar? Welches sind deine Vorstellungen bezüglich Dauer / Gruppengrösse?	Wie genau meinst du das? Kannst du das genauer erklären? Welches sind die Gründe für diese Wahl?
Was muss bei der Lancierung eines solchen Projekts unbedingt beachtet werden und darf nicht vergessen werden?	Lehrperson Rahmenbedingungen Jugendliche	Was wünschst du dir als Lehrperson? Welche Rahmenbedingungen müssen beachtet werden? Was muss bezüglich der Jugendlichen beachtet werden?	Wie meinst du das genau? Kannst du das genauer erklären? Wieso ist dir dieser Punkt wichtig?

Anhang

	Finanzielle Mittel Unterstützung	Wie könnte ein Projekt finanziert werden? Wo könnte weitere Unterstützung beantragt werden?	
Wie ist dein beruflicher Werdegang und wie bist du dazu gekommen mit UMA zu arbeiten?	Ausbildung Weiterbildung UMA	Welches war deine Erstausbildung? Welche Weiterbildungen hast du gemacht?	Wieso hast du dich dafür entschieden?

Anonymisierung?

Aus welchen Ländern stammten die Jugendlichen?

Wie alt waren die Jugendlichen genau?

Protokoll vom Interview mit B.S. (Lehrperson) am 22.01.2012

Interviewerin: Melanie Nideröst (M)

M: Hast du den Eindruck, dass sich durch das Projekt bei den Jugendlichen etwas verändert hat?

1 B: Ich kann nur vom Ende vom Projekt sprechen, weil ich die Jungs nachher nicht mehr
2 im Unterricht hatte und sie vorher auch nicht im Sport unterrichtet habe. Vor allem
3 bei den Jugendlichen, die wenig Deutsch können, habe ich gedacht, dass sie nach einer
4 Weile besser beteiligt waren, da sie die Stunden schon ein paar Mal gesehen haben.
5 Sie konnten sich dann besser rein geben, da sie vorher ratlos darüber waren, was ihr
6 wolltet. Das hing wahrscheinlich mit dem Kennenlernen eurer Übungsformen
7 zusammen.

M: Hast du einen Unterschied in der Gruppendynamik oder sozialen Umgangsformen gesehen?

8 B: Am Schluss konnten sie bei Aufforderung besser zusammenarbeiten, aber vielleicht
9 weil sie wussten, wie es funktioniert, dass sie eine Lösung suchen müssen und diese
10 dann anpacken konnten.

M: Hat die Erfahrung deinen eigenen Unterrichtsstil beeinflusst?

11 B: Nein, ich habe solche Übungen vorher und nachher nicht gemacht, aber ich kann
12 mir vorstellen einiges aufzunehmen. Vor allem mit der Mädchengruppe, welche ich
13 jetzt unterrichte.

M: Wie würde für die eine langfristige Zusammenarbeit mit einer Psychomotoriktherapeutin aussehen?

14 B: Wahrscheinlich so dass es ein fixer Teil des Unterrichts ist, aber dass der
15 Sportlehrer den sportlichen Teil vorgibt, dass es nur Stunde psychomotorisch ist und
16 die zweite regulärer Sportunterricht. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass die
17 PMTs nicht dabei sind und der Lehrer es alleine macht.

M: Wie stehst du einem Teamteaching gegenüber?

18 B: Zusammen zu unterrichten ist besser, weil ich auch die Beobachterrolle einnehmen
19 kann. Man erlebt die Jugendlichen anders als im regulären Unterricht. Das Beobachten
20 mit Aufträgen der Psychomotoriktherapeuten finde ich auch spannend. Es ist schade,
21 dass ich die Jugendlichen nicht vorher und nachher hatte, weil es für mich spannend
22 gewesen wäre, sie zu beobachten. Was sehr positiv war, war dass ich mich
23 rausnehmen konnte und beobachten konnte. Diese Möglichkeit hat man zu selten in
24 dem Beruf.

M: Wie oft sollten die Stunden stattfinden?

25 B: Im Kontext von unseren Strukturen im MNA jede Woche, z.B. Phasenweise Blöcke
26 von 8 Wochen. Dann ein Mal im Herbst und ein Mal im Frühling.

M: Wie viele Besprechungen möchtest du haben und wie viele sind für dich tragbar?

27 B: Eine halbe Stunde oder 20 Minuten hatten wir ja zusammen. Vielleicht würde jedes
28 zweite Mal genügen oder nur, wenn etwas Wichtiges anfällt. Manchmal kann man es
29 länger oder kürzer fassen, je nach Bedarf. Ich mache gerade Zeugnisse, und da hat
30 man unter sozialverhalten Punkte, welche im Projekt gut beobachtbar sind. Dann
31 könnte man diese Punkte auch in den PMT-Sequenzen bewerten und Zeugnisrelevant
32 machen. So hätte ich auch einen Rückhalt von der Psychomotoriktherapeutin und
33 muss nicht alles selber entscheiden.

M: Was muss bei der Lancierung eines solchen Projekts unbedingt beachtet werden und darf nicht vergessen werden?

34 B: Dies betrifft auch wieder unsere Klienten. Wir haben die Gruppe am Anfang
35 umgestaltet, damit die dabei waren, welche besser Deutsch können. Oft ist es so, dass
36 für Projekte Schüler gefragt sind, welche schon besser Deutsch können. Man sollte
37 jedoch berücksichtigen, dass die anderen Jugendlichen, welche noch kein Deutsch
38 können, auch von einem solchen Projekt profitieren können. Darum sollte das Projekt
39 auch nur mit Schülern durchgeführt werden können, welche noch keine
40 Deutschkenntnisse haben.

M: Würdest du dir noch Unterstützung von Ausserhalb in Form einer Supervision durch einen Therapeuten wünschen?

41 B: Jemand der die Jugendlichen nicht kennt, kann ich mir nicht vorstellen. Man muss
42 ihren Kontext erleben und kennen. Von aussen erlebe ich es so, wenn Fachpersonen
43 etwas sagen sollen, kommen extrem viele Fragen bevor sie überhaupt eine Aussage
44 machen können. Es müsste mehrmals die gleiche Person kommen. Jemand der den
45 Kontext nicht kennt, kann ich mir nicht vorstellen.

M: Wo wären allfällige finanzielle Mittel für ein solches Projekt anzufordern?

46 B: Wir unterstehen nicht der Schulgemeinde. Wir unterstehen direkt dem Kanton und
47 der bezahlt fast nichts. Wir haben weniger finanzielle Mittel als die Volksschulen. Als
48 Lehrer habe ich ab und zu das Gefühl, ein Kind hätte Therapie nötig, doch es bekommt
49 keine. Dann muss man über die Krankenkasse und da passiert auch nichts. Die kleinen
50 gehen in die reguläre Primarschule und bekommen dann auch heilpädagogische
51 Unterstützung. Nur die Älteren werden im MNA unterrichtet, weil es 40 sind und die
52 Oberstufe damit überfordert wäre. Wenn sie das Niveau haben, um in der Oberstufe
53 zu folgen, können wir sie in die Regelschule schicken. Daher ist das MNA quer-
54 finanziert und es ist nicht klar wer für was zuständig ist. Jetzt ist wieder die Diskussion
55 ob wir an die Schulgemeinde angegliedert werden. Die Schulgemeinde im Hintergrund
56 fehlt. Es gibt vom Volksschulamt einen Lehrplan für Asylsuchende in
57 Durchgangszentren. Der Lehrplan ist nur ausgerichtet auf Kinder. Das MNA hat es

58 selber für die Jugendlichen abgeändert. Die Lehrer haben einen Rahmenlehrplan der
59 gar nicht stimmt. Es ist schon von der Volksschule vorgegeben, doch diese wissen
60 nicht, dass das MNA ihn ungeschrieben hat, der Chef der Sonderpädagogik müsste ihn
61 dementsprechend verändern. Anhand des Lehrplans machen die Lehrer dann ihre
62 Beurteilungen. Die Jugendlichen bekommen ein Zeugnis ohne Noten, damit sie
63 vorweisen können, dass sie an einer Schule waren. Die Lehrer haben ein zusätzliches
64 Blatt mit + und – welche sie ankreuzen. Es wird viel nach bestem Wissen gemacht,
65 doch nichts ist abgeseget. Die Lehrer sollten direkt mit den Ämtern kommunizieren
66 können, was aber nicht möglich ist.

M: Wie ist dein beruflicher Werdegang und wie bist du dazu gekommen mit UMA zu arbeiten?

67 B: Ich habe die Ausbildung zur Primarlehrerin gemacht und dann ein Jahr
68 Gesamtschule, also 1.-6. Klasse gegeben. Danach besuchte ich die Schule für
69 Gestaltung. Dort habe ich die Ausbildung zu Zeichnungs- und Werklehrerin gemacht.
70 Ich habe verschiedene Sachen mit Kunst und Gestaltung gemacht, dabei aber immer
71 auch nebenbei unterrichtet. Das MNA hat einen Lehrer mit Gestaltungshintergrund
72 gesucht, weil man dachte, dass die Kinder über Gestaltung zur Sprache kommen, doch
73 dies war eine Illusion. Die Jugendlichen haben einen anderen [kulturell bedingten]
74 Bezug zur Gestaltung als wir. Die letzten 7 Jahre arbeite ich mit den UMAs in
75 verschiedenen Prozentsätzen.

M: Hast du noch spezifische Weiterbildungen besucht?

76 B: Ja, ich habe die Ausbildung zum DAZ-Lehrer und den Rettungsschwimmer.

M: Aus welchen Ländern kommen die Jugendlichen?

77 B: Gambia, Afghanistan, Eritrea, Syrien. Ihr Alter liegt zwischen 15-17, offiziell ist
78 niemand über 17, weil sie dann das Haus verlassen müssen.

Simone Opravil in Affoltern am Albis, 22.01.12

Anonymisierung: Bei Onlinestellung darf B. nicht gegoogelt werden können. Lieber will sie mit Lehrperson beschrieben werden oder mit den Initialen.

Anhang

Inhaltliche Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2012) vom Interview mit B.S., am 23.01.2013

Kategorie	Unterkategorie	Inhalt	Zeilennummer
12 Wahrgenommene Veränderungen	12a Jugendliche	Bessere Beteiligung der Jugendlichen die wenig Deutschkenntnisse hatten	2-5
		Verbesserte Zusammenarbeit in der Gruppe	7
		Kennenlernen der Übungsform	5-6 / 7-9
	12b Lehrperson	Bis jetzt keine Veränderungen	10
		Möglichkeit, zukünftig etwas in neue Gruppe auszunehmen	10-11
8 Rahmenbedingungen	8a Zusammenarbeit mit PMT	Aufteilung zwischen Psychomotorischem und sportlichem Teil	12-14
		Gemeinsame Gestaltung des Unterrichts mit PMT	14-16
		Austausch über die Bewertung im Zeugnis	26-28
		PMT als Rückhalt für Bewertungen	28-29
		Besprechung: alle 2 Wochen oder wenn etwas wichtiges anfällt, 20-30 Minuten	24-26
		Lehrperson als Beobachterin evtl. mit Beobachtungsauftrag	16-18
	8a Zusammenarbeit mit Supervisor / Supervisorin	Schlechte Erfahrungen gemacht	36-38
		Jemand der den Kontext gut kennt	39-40
		Immer dieselbe Person	38-39
	8b Gruppe	Gruppen übernehmen, welche schon bestehen	30-31
		Jugendliche berücksichtigen, die noch nicht Deutsch sprechen	31-35
	8e Projektfrequenz	1 Mal pro Woche, während dem Sportunterricht	22
	8d Projektdauer	Phasenweise, 8 Wochen im Frühling und 8 Wochen im Herbst	22-23
	8f	Zentrum unterliegt dem Kanton	41-42

Anhang

	Finanzierung des Projekts	Krankenkasse	43-44
14 Beruflicher Werdegang	14a Erstausbildung	Primarlehrperson	59
	14b Weitere Ausbildungen	Ausbildung zur Zeichnungs- und Werklehrerin DAZ-Ausbildung	60-61 67
15 Zusätzliche Infos	15a Herkunft der Jugendlichen	Gambia, Afghanen, Eritrea, Syrien	68
	15b Alter der Jugendlichen	15-17	68-69

10.4 Anhang D: Leitfaden und Kopiervorlagen

10.4.1 Leitfaden *Calm down- Take part* für das psychomotorische Arbeiten mit UMA im Sportunterricht

Dieser Leitfaden ist als Sammlung von Richtlinien zu verstehen. Die Richtlinien dienen als Orientierung in der psychomotorischen Arbeit mit UMA.

Die angegebenen Kapitel beziehen sich auf 2 *Hintergrundwissen für den Leitfaden*. Weitere Informationen zu den Themen sind in der Bachelorarbeit *Calm down- Take part* von Melanie Nideröst und Simone Opravil an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zu finden.

Übersicht

Zeitpunkt	Was		
Vor dem Projekt	Vorwissen aneignen	Jugendalter	<i>s. Jugendalter</i>
		Migration	<i>s. Migration</i>
		Emotionsregulation	<i>s. Emotionsregulation</i>
		Hintergründe und aktuelle Situation der UMA	Individuell Unterschiedlich
		Umgang mit traumatischen Erfahrungen	<i>s. Umgang mit traumatischen Erfahrungen</i>
		Resilienz	<i>s. Resilienz</i>
		Psychomotorische Konzepte	<i>s. psychomotorische Konzepte</i>
Projektplanung <i>s. Projektplanung</i>	Kontaktaufnahme mit Institut	Information per E-Mail oder Telefon über Projektvorschlag	Vorstellungen aufzeigen: Was, wer, wo, wie lange

Bedürfnisabklärung	Erstgespräch	Mit Lehrperson / Sozialpädagogen
	Fragebogen (z.B. ELDiB / Feel-KJ)	Mit Lehrperson und den Schülern
Projektdurchführung festlegen	In Absprache mit der Institution und Lehrperson	Projektdauer Projektfrequenz Finanzierung
Förderbereich festlegen und Ziele definieren	Anhand der Bedürfnisabklärung unter Einbezug der eigenen Ressourcen	Mit der Lehrperson und den Sozialpädagogen
Gruppenzusammensetzung festlegen	Grösse	in Abhängigkeit der Anzahl Leitungspersonen, der institutionellen Vorgaben und der Grösse des Durchführungsortes
	Geschlecht	Beide Geschlechter oder gemischte Gruppe
	Alter	Spezifisches Alter oder jahrgangsübergreifend
	Offen oder halb-offen	Wann dürfen neue Klienten eintreten, wann wird mit einem Klienten abgeschlossen
Räumlichkeiten festlegen	Einfach, oder mit Vorteil mehrfach Sporthalle mit guter Geräteausstattung	Für eine Doppelstunde über abgemachten Zeitraum reservieren
	Separate Garderoben für Klienten und Therapeuten, Mädchen und Buben	
	Abklären wo Nachbesprechung ungestört stattfinden kann	Evtl. in separatem Raum
	Material und Ort vor der Durchführung der ersten	

		Einheit besichtigen	
	Zusammenarbeit mit Lehrperson organisieren	Leiterrolle klären/ Art des Teamteachings klären	Zuständigkeitsbereiche klären
		Vorbesprechung und Vorbereitung der Stunde	Zusammen oder nur PMT wer übernimmt welchen Teil
		Nachbesprechung der Stunde	Feste Zeit arrangieren, min. 30 Minuten nach jeder Einheit, bei Bedarf auch länger
	Zusammenarbeit mit Supervisor organisieren	Finanzierungsmöglichkeiten klären	
		Geeignete Person mit entsprechendem Fachwissen suchen	Regelmässige Einheiten für Supervision abmachen
Projektdurchführung s. <i>Projektdurchführung</i>	Grundhaltung gegenüber den Jugendlichen	Wohlwollend, empathisch, wertschätzend, Humor zeigen	
	Rolle der Projektleitung	Vorbild vs. Repräsentation des Unmöglichen	
	Regeln	In den ersten Stunden mit Jugendlichen besprechen und konsequent durchsetzen	Visuell Festhalten evtl. mit Piktogrammen und Bildern
	Kennenlernen	1.-4. Einheit als Thema, wenn Gruppe sich noch nicht gut kennt	z.B. mit soziometrischen Übungen
	Kleidung	Darauf achten, dass alle Jugendlichen angemessene Sportkleidung tragen	Bequeme Hosen und T-Shirt Saubere Hallenschuhe
	Lektionsgestaltung	Die Jugendlichen mitbestimmen lassen, ihnen Verantwortung übergeben	Bsp.: Selbstbestimmter Teil einbauen

		Rituale zu Beginn, zum Ende und bei Übergängen, damit sich auch Jugendliche mit wenig Deutschkenntnissen in der Stunde zurechtfinden	Bsp: Zusammensitzen im Kreis
		Inhalte in Variationen wiederholen, so dass auf Bekanntem aufgebaut werden kann	Bsp: Parcours mit Erschwerung wieder aufstellen
		Den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich auszupowern	Bsp.: Stafette zu Beginn, Einwärmen mit Ballspiel, freibestimmbare Sequenz
	Reflexion mit Jugendlichen	Beachten, dass Reflexion durch sprachliche Defizite erschwert wird	
		Einfach gestalten, so dass alle daran teilnehmen können	Mit Piktogrammen arbeiten, langsam sprechen
	Durchführung von Beobachtungen	In Anfangsphase durchführen, um Jugendliche kennenzulernen und alle wahrzunehmen. Danach während dem Arbeiten beobachten	Kopiervorlage im Anhang D verwenden
	Besprechungen	Mit Lehrperson nach durchgeführter Einheit Mit Vorteil wird gleich nächste Einheit grob geplant	Ca. 30 Minuten
	Nachbereitungen	In Anfangsphase falls möglich nach Seewald, um die Jugendlichen kennenzulernen und unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Danach kürzer gestalten. Bei mehreren Therapeuten gemeinsam nachbereiten.	Kopiervorlage im Anhang D verwenden
Projektabschluss	Verabschiedung	Abschluss schon zwei Wochen	

<i>s. Projektabschluss</i>	vorher ansprechen Abschlussstunde gestalten	Bsp: Fotos betrachten, Kuchen essen, gemeinsamer Rückblick
Evaluation	Nach dem Projekt mit der Lehrperson Rücksprache halten	Verbesserungsvorschläge und weiteres Vorgehen festhalten
Überlegungen zur Weiterführung		
Argumente für eine Weiterführung sammeln		

Hintergrundwissen für den Leitfaden

Im Folgenden werden theoretische Hintergründe und Erkenntnisse der Autorinnen aus eigener Erfahrung und Interviews mit Fachpersonen, welche für den Leitfaden von Relevanz sind, kurz und zusammenfassend dargestellt. Für genauere Informationen muss die Bachelorarbeit *Calm down- take part* von Nideröst und Opravil beigezogen werden.

Vor dem Projekt

Es ist unerlässlich sich vor der Gestaltung eines Projekts ein gewisses Mass an Vorwissen anzueignen. Bei der Arbeit mit UMA sollten die Bereiche Jugendalter, Migration sowie die Hintergründe der Jugendlichen vertieft werden. Bei der Förderung der Emotionsregulation sollten auch theoretische Konzepte zu diesem Thema betrachtet werden.

Die theoretischen Hintergründe zu Jugendalter, Migration und Emotionsregulation werden hier kurz vorgestellt. Die spezifische Situation der UMA ändert sich mit der individuellen Geschichte und kann daher nur im Austausch mit der Institution erfahren werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Jugendlichen aufgrund von belastenden bis traumatischen Lebensumständen im Herkunftsland geflohen sind und auch im Aufnahmeland unter schwierigen sozialen, kulturellen, emotionalen, institutionellen sowie finanziellen Bedingungen leben. Weiter besteht der Verdacht, dass ein grosser Teil der Jugendlichen traumatisiert ist (vgl. Interviews mit V. ter Meer und T. Maier). Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte aufgeführt:

Jugendalter

- a. Das schnelle Wachstum und die Veränderungen der Körperproportionen können zu motorischer Unsicherheit und Ungeschicklichkeit führen (vgl. Largo & Czernin, 2011). Seewald, 2007). *Durch differenzierte Bewegungserfahrung in einem geschützten Raum kann die Gewöhnung an die durch die Pubertät bedingten Veränderungen unterstützt werden.*
- b. Kognitive Veränderungen führen dazu, dass sich Jugendliche viele Gedanken dazu machen, wie sie auf die Umwelt wirken und wie sie wahrgenommen werden. Sie entwickeln die Fähigkeit sich selber zu reflektieren weiter(vgl. Flammer & Alsaker, 2002; Fischer, 2009; Fend, 2005). *Eine wertschätzende und vertraute Gruppenatmosphäre ist wichtig für das Wohlbefinden der Jugendlichen. Die neuen kognitiven Fähigkeiten können positiv zur Selbstreflexion genutzt werden.*
- c. Aufgrund der zunehmenden Autonomieentwicklung steigt die Bedeutsamkeit der Peerbeziehungen (vgl. Largo & Czernin, 2011). *Durch das Stärken der sozialen Gruppe kann die Psychomotorik den Jugendlichen positive Erfahrungen in ihren Peerbeziehungen ermöglichen*
- d. Die soziale Gruppe der Gleichaltrigen kann als Stufe zwischen Familie und Gesellschaft verstanden werden, in welcher soziale Umgangsformen erprobt werden können (vgl. Largo & Czernin, 2011). *In der*

Psychomotorik können Situationen geschaffen werden, in welchen die Gruppe zusammenarbeiten muss. Dadurch können adäquate Umgangsformen und der Umgang mit Konflikten in einem geschützten Raum erprobt werden.

- e. Die Klienten können entweder den Ausschluss von oder die Integration in die Gruppe erfahren. Ein Ausschluss hat schwerwiegende Auswirkungen auf das Selbstkonzept eines Jugendlichen (vgl. Flammer & Alsaker, 2002). *In der Psychomotorik soll darauf geachtet werden, dass sich jeder Teilnehmer in der Gruppe wohlfühlt. Dies kann durch wechselnde Gruppenkonstellationen, der Übernahme von führenden Positionen, Reflexionsrunden und positiver Bestätigung von Seiten der Therapeuten gefördert werden. Konflikte sollten sofort angesprochen und gelöst werden.*
- f. Die Stärkung des Selbstkonzepts ist grundlegend für ein positives Selbstbild der Jugendlichen. Durch ihre Migration haben die Jugendlichen zusätzlich zu den normalen pubertären Schwierigkeiten noch mehr Gründe für einen schlechten Selbstwert. Sie wohnen in der Schweiz am Rand der Gesellschaft und haben wenige Aussichten auf Arbeit (vgl. Interview mit T. Maier). *Es ist von grosser Bedeutung den Jugendlichen aufzuzeigen, was sie können und dass sie als Individuum einen grossen Wert haben. Die Stärkung des Selbstkonzepts erfolgt durch wertschätzendes Kommentieren von positiven Situationen und das Aufzeigen von Stärken und Ressourcen. Es ist wichtig aufzuzeigen, wo der Jugendliche Fortschritte gemacht hat und ihn zu ermutigen weiter an sich zu arbeiten. Die Gruppe kann den einzelnen Teilnehmern ebenfalls aktiv (in Reflexionsrunden) oder passiv (durch ihr Verhalten) Feedbacks über sein Verhalten und Können geben, was für das Selbstkonzept eines Jugendlichen von fundamentaler Bedeutung ist.*

Migration

- a. Durch das Leben in einem neuen Land trifft der Jugendliche auf neue Situationen, Bräuche und Umgangsformen. Verhaltensregeln könnten ihm fremd sein, wie auch gesellschafts-spezifische Umgangsformen oder Normen (vgl. Interviews mit T. Maier & V. ter Meer). *Während dem Projekt ist es wichtig, nur wenige, dafür einfach verständliche Regeln aufzustellen. Wenn eine Regel für die Jugendlichen unklar ist, dann muss der Therapeut erklären, warum diese Regel in der Schweiz wichtig ist. Es können auch alltägliche Fragen auftauchen, wie z.B. der Umgang mit Schnee oder dass man sich beim Sprechen in die Augen schaut. Es ist sinnvoll Verhaltensnormen auch in den Förderstunden zu thematisieren und nicht zu ignorieren.*
- b. Im Prozess der Akkulturation durchläuft der Jugendliche unterschiedliche Phasen der Euphorie und der Ablehnung gegenüber dem Aufnahmeland (Ittel et al., 2008). *Als Therapeut ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein und entsprechend darauf zu reagieren, Verständnis zu zeigen sowie weder Aufnahme- als auch Herkunftsland zu bewerten.*

- c. Die Entwicklung einer hybriden Identität ist eines der Hauptziele migrierter Jugendlichen. Die Jugendlichen bringen eine Identität ihres Heimatlandes mit. Wenn sie die schweizerische Kultur kennenlernen, entwickelt sich eine zweite Identität. Ziel ist es, dass der Jugendliche zwischen diesen beiden Identitäten eine Brücke bilden kann. So kann der Jugendliche zwischen den beiden Identitäten hin und her pendeln und von dieser Erfahrungserweiterung profitieren (Eickelpasch & Rademacher, 2010). *In der Psychomotorik ist es wichtig, sowohl die Ursprungsidentität des Jugendlichen als auch die Aufnahmeidentität in den Förderprozess mit einzubeziehen. Es können altersübergreifende Gruppen geformt werden, wenn die Ursprungskultur generationenübergreifend mit einander lebt. Daher sollten sich die Therapeuten erkunden, wie die Jugendlichen zu Hause gelebt haben und was ihnen innerhalb der schweizerischen Kultur unbekannt ist.*

Emotionsregulation

- a. Die Emotionsregulation setzt voraus, dass eine Person für sich gute und schlechte Situationen unterscheiden kann (vgl. Bleicher, 2003). *In der Förderung können schwierige Situationen provoziert und anschliessend reflektiert werden, wann sich welche Person gut oder schlecht gefühlt hat.*
- b. Situationsangemessene Reaktionen gelingen am besten, wenn eine Person flexibel zwischen negativen und positiven Affekten wechseln kann (vgl. Langens, 2006; Kohlmann, 1997). *Positives Verhalten kann durch den Therapeuten gestärkt werden. Durch mehrmaliges Wiederholen von positiven Erfahrungen wird der Klient sich die neue Strategie aneignen.*
- c. Die Emotionsregulation gelingt durch folgende Stufen: Wahrnehmen der Emotion- erkennen und benennen der Emotion- Analyse der Ursache- emotionale Selbstunterstützung- gezielte Regulation- Akzeptanz und Toleranz vs. Konfrontationsbereitschaft (vgl. Berking, 2010). *Die Psychomotorik kann für alle Stufen Übungen stellen und sie mit den Jugendlichen Schritt für Schritt erarbeiten.*

Umgang mit dem traumatischen Erfahrungen

- a. Traumatische Erfahrungen können in der psychomotorischen Arbeit zu Flashbacks führen. In solchen Situationen können die Jugendlichen nicht mehr zwischen der aktuellen Situation und jener, welche die Traumatisierung ausgelöst hat, unterscheiden. Flashbacks lassen sich nicht vermeiden, da sie durch unterschiedlichste Trigger wie beispielsweise Gerüche, Töne oder Berührungen ausgelöst werden. Durch Sprechen können sie jedoch wieder neutralisiert werden (vgl. Interview mit T. Maier). *Wichtig ist, dass die Projektleitung den Aspekt der möglichen Traumatisierung stets im Hinterkopf behält und sorgfältig mit Nähe und Distanz umgeht. Ausserdem sollten Berührungen der Jugendlichen immer verbal begleitet werden.*

- b. *Damit der Psychomotoriktherapeut nicht zu stark belastet wird empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit einem Supervisor, welcher sich auch mit Traumatisierungen auskennt. Einerseits können dadurch Situationen und mögliche Reaktionen besprochen werden, andererseits kann der Therapeut selbst belastende Erkenntnisse deponieren.*

Resilienz

- a. *Das Rahmenmodell der Resilienz zeigt, dass Umweltbedingungen und persönliche Ressourcen einen Entscheidenden Einfluss auf die positive Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe haben (vgl. Wustmann, 2011). Durch das Arbeiten in einer Gruppe kann die Psychomotorik dazu beitragen, dass die Jugendlichen in der Peer-Group aufgenommen werden und somit die Umweltbedingungen der Jugendlichen stärken. Durch das Fördern von sozialen und emotionalen Kompetenzen können auch die personalen Ressourcen der Jugendlichen gestärkt werden.*

Psychomotorische Konzepte

a. Lernen durch Bewegung

Durch Bewegungsförderung kann die Persönlichkeitsentwicklung sinnvoll und wirkungsvoll beeinflusst werden. Der Jugendliche setzt sich mit der materiellen und sozialen Umwelt auseinander und wird auf diese Weise handlungsfähiger. Das ist so, weil die Motorik Bewegung, Kommunikation und Ausdruck zugleich beinhaltet. Durch die Bewegung ist ein Individuum im Austausch mit seiner Umwelt (vgl. Eggert, 2005). *Da sich die UMA oft nicht ausdrücken können, ist es für sie besonders wichtig, sich auch über Bewegung ausdrücken zu können. So können sie Emotionen und Erlebnisse verarbeiten.*

b. Lernen durch Spielen

Durch das Spiel können Regeln, Interaktionen mit Mitspielern, Rollen und der Rollenwechsel, so wie die angemessene Verteilung der Aufmerksamkeit gefördert werden. Dabei steht die Bewegung im Mittelpunkt, ist jedoch nur ein kleiner Teil von einem komplexen Gesamtgeschehen (vgl. Brunder, 2008). *Das Üben dieser Kompetenzen ist für UMA zentral. Aufgrund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse scheint das Spiel ein ideales Lernmittel zu sein.*

c. Arbeiten mit Gruppen nach Zimmer und Seewald

Struktur der Förderung (vgl. Seewald, 2007)

- Gemeinsame Anfangs- und Abschlussrituale, welche flexibel sind, damit die Klienten sich nicht daran klammern
- Einen angenehmen Raum

Anhang

- geeignetes Material
- geeignete Sozialform (Grösse und Aufbau der Gruppe)
- klare Instruktionen und Regeln

Aufbau der Stunde (vgl. Seewald, 2007)

- Ankommen in der Gruppe und im Raum
- Eine Befindlichkeitsrunde
- Aufwärmphase
- Hauptphase
- Ausklangphase

Gruppenkonstellation

- 8-10 Klienten bei zwei Betreuern optimal, bis 12 sind möglich
- halb-offene Gruppe
- zu Beginn der Förderung homogene Gruppen bezüglich Alter, Geschlecht und Problematik. Im Verlauf der Förderung können altersdurchmischte Gruppen mit beiden Geschlechtern gebildet werden (vgl. Interview mit T. Maier).

Projektplanung

- a. Kontaktaufnahme mit Institut: Es ist wichtig, dass hier schon deutlich wird, was eine psychomotorische Förderung bieten kann und was nicht.
- b. Bedürfnisabklärung: In der Bedürfnisabklärung sollten die Wünsche der Lehrperson, die Ressourcen der Jugendlichen und die eigenen personellen Möglichkeiten berücksichtigt werden.
- c. Projektdurchführung: Zuerst sollte von der Projektleitung die Dauer und Frequenz des Projekts geklärt werden. Es wird ein längeres Projekt empfohlen, wobei eine konstante Bezugsperson für die Jugendlichen von grosser Bedeutung ist (vgl. Interviews mit T. Maier & V ter Meer). Aufgrund der meisten institutionellen Rahmenbedingungen wird eine Durchführung von ein Mal pro Woche empfohlen (vgl. Interview mit B.S.). Danach muss sich die Projektleitung sowohl um die Finanzierung der Raummiete, wie auch um den eigenen Lohn kümmern. Hier gilt es transparent mit der Gemeinde und dem Institut zu kommunizieren. Mögliche Finanzierungsmodalitäten sind der Kanton, die Gemeinde oder die Krankenkasse.
- d. Förderbereich und Ziele festlegen: Anhand der Bedürfnisabklärung mit Lehrperson und Schülern können spezifische Probleme angegangen werden. Diese sollen vor dem Projekt festgelegt und regelmässig

überprüft werden.

Mögliche Stundenziele aus der Psychomotorik (vgl. Zimmer, 2006; Fontolliet & Kämpfer, 2007)

- Handlungskompetenz durch Selbsterfahrung, Materialerfahrung und Sozialerfahrung
 - Emotionales Lernen (eigenaktiv werden, mit Emotionen umgehen können, Emotionen verbalisieren und ausdrücken können, auf sich selber stolz sein)
 - Motorisches Lernen (Bewegungen erlernen, erweitern, verändern)
 - Kognitives Lernen (planen, logisch denken, strukturieren, Lösungen suchen)
 - Soziales Lernen (kooperieren, gemeinsam kreieren, Kompromisse eingehen, sich durchsetzen)
- e. Gruppenzusammensetzung: Hier gibt es viele Möglichkeiten. Es kann ein enges oder sehr breites Altersspektrum in die Gruppe aufgenommen werden. Es kann auch eine geschlechtergemischte oder homogene Gruppe sein (vgl. Interviews mit T. Maier und V. ter Meer). Die Entscheidung liegt bei den Therapeuten und der Lehrperson. Bei zwei Leitungspersonen wird eine Gruppengröße von 6-10 Jugendlichen empfohlen (vgl. Zimmer, 2006).
- Für eine altersdurchmischte Gruppe spricht eine übergreifende Förderung in der die älteren Kinder Verantwortung für die Kleinen übernehmen. Die jüngeren Kinder können von den Älteren abschauen. So werden beiderseits Sozialkompetenzen gefördert (vgl. Interview mit V. ter Meer). Bei einer homogenen Altersgruppe kann auf spezifische Entwicklungsaufgaben eingegangen werden und es findet mehr Peer-Modelling zwischen den Teilnehmern statt.
- Zu Beginn eines Projekts wird eine geschlechtergetrennte Gruppe empfohlen, da in den Herkunftsländern oft andere Umgangsformen mit dem Gegengeschlecht üblich sind und dies zu Hemmungen führen kann. Zu einem späteren Sinn macht eine geschlechterdurchmischte Gruppe in Hinblick auf das soziale Lernen (vgl. Interview mit T. Maier).
- Eine geschlossene Gruppe führt zu Kontinuität und fördert eine positive Gruppendynamik. Eine halb offene Gruppe unterstützt die Integration neuer Jugendlicher im Zentrum, da der Kontakt zwischen ihnen und jenen, die schon länger im Zentrum sind gefördert wird (vgl. Interviews mit T. Maier & V. ter Meer).
- f. Räumlichkeiten: Der Raum sollte auf die Gruppengröße abgestimmt werden. Die Gruppe sollte genügend Platz haben um sich zu bewegen, sollte jedoch nicht in einem zu grossen Raum untergehen. Für 10-14 Jugendliche wird eine Zweifachturnhalle empfohlen. So kann auf der einen Seite der Trennwand (auch Bänke o.ä.) ein Ballspiel zum Aufwärmen gespielt werden und auf der anderen Seite ein Parcours oder Geräte aufgestellt werden. So wird nicht zusätzlich Zeit für Auf- und Abräumen gebraucht.
- g. Die Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und der Psychomotoriktherapeutin muss eng verlaufen. Die Lehrperson und die Therapeutin müssen die Regeln gegenseitig kennen und respektieren. Es muss während der Fördereinheit klar sein, wer der Leiter ist. Die Rollen können während Sequenzen variieren, wenn der Wechsel klar kommuniziert wird.

- h. Die Zusammenarbeit mit einem Supervisor wird vor allem wegen den traumatischen Erfahrungen der Jugendlichen empfohlen. Ein grosser Teil der Gruppe wird traumatisiert sein. Da der Umgang mit Traumata den Kompetenzbereich der PMT überschreitet und für die Leitung auch belastend sein kann, sollten die Therapeutin und evtl. auch die Lehrperson sich über angemessenes Verhalten und Reagieren rücksichern können. Dazu können in einer Supervision belastende Situationen angegangen und reflektiert werden (vgl. Interviews mit V. ter Meer und T. Maier).

Projektdurchführung

- a. Die Grundhaltung der Projektleitung sollte wohlwollend, empathisch und wertschätzend sein. Oft hilft es in angespannten Situationen Humor zu zeigen. Die Therapeutin sollten ressourcenorientiert arbeiten und den Jugendlichen viel Raum für ihre eigene Ideen und Fähigkeiten geben, damit sie sich in ihrem Tempo weiterentwickeln können (vgl. Interview mit V. ter Meer).
- b. Die Regeln sollten knapp gehalten werden und über das Projekt möglich wenig variieren. Es können Regeln dazu kommen oder abgeschafft werden, wenn das zu einer besseren Atmosphäre führt. Es sollten 4 Grundregeln beachtet werden:
 - Sorgfältiger Umgang mit dem Material
 - Stopp sagen wenn etwas zu viel wird. Dann müssen die anderen sofort aufhören, damit die Situation aufgelöst werden kann
 - Fair-Play gegenüber den anderen Klienten, es wird niemand verletzt oder in Gefahr gebracht
 - Es wird, sofern möglich, Deutsch gesprochen
- c. Das Kennenlernen ist eine zeitintensive und wichtige Phase der Gruppe. Hierfür sollte die Projektleitung genug Zeit berechnen, sonst wird die Förderung im schlimmsten Fall obsolet.
- d. Angemessene Kleidung beinhaltet saubere Hallenschuhe, Sportsocken, Turnhosen, ein bequemes T-Shirt und bei Frauen einen Sport-BH.
- e. Die Gestaltung der Lektion sollte auf einem Raster beruhen, welches jedes Mal angewendet wird. Eine Möglichkeit ist die Abfolge von Begrüssungsrunde-Wiederholen der Regeln-freies Spiel zum Aufwärmen-Trinkpause-psychomotorischer Teil-Aufräumen-Reflexion-Schlussrunde.
Es sollten in jeder Stunde auch die Wünsche der Jugendlichen soweit wie möglich miteinbezogen werden. Für Meinungsverschiedenheiten sollten sie selber eine Lösung finden.
- f. Mögliche Themen, welche in den Lektionen aufgegriffen werden können sind: Emotionen, Grenzen oder Kraft (vgl. Interviews mit V. ter Meer und T. Maier)
- g. Die Reflexion mit den Jugendlichen muss einfach gehalten werden. Im Anhang befinden sich Smileys mit denen sich die einzelnen Teile der Stunde bewerten lassen. Am Anfang der Förderung kann der Teil sehr

kurz gehalten werden bis das Prinzip verstanden wird und sich die Reflexionsmöglichkeiten der Klienten erweitern.

- h. Das schriftliche Durchführen von Beobachtungen ist vor allem zu Beginn der Förderung und bei Neueinsteigern zu empfehlen. Mit der Auswertung nach Seewald können Ursachen für Probleme erkannt werden und die Förderung verbessert werden. Nachdem, dass der Leiter die Gruppe gut kennt, genügt ein Austausch nach der Stunde mit den Kollegen und eine kurze Nachbereitung der Stunde.
- i. Die Besprechung der Stunde ist für das Teamteaching essenziell. Es können Erfahrungen, andere Sichtweisen, Beobachtungen, Kritik etc. ausgetauscht werden. Es sollte eine fixe Zeit, möglichst gleich nach der Förderung, für das Besprechen eingeplant werden.
- j. Die Nachbereitung kann im Team oder nur von der Therapeutin durchgeführt werden. Eine Auswertung der Stunden ist auf jedem Fall zu empfehlen, damit darauf zurück gegriffen werden kann und bei weiteren Projekten Schwierigkeiten aber auch gelungene Sequenzen wieder aufgenommen werden können.

Projektabschluss

- a. Die Verabschiedung der Jugendlichen sollte schon in der zweitletzten Stunde beginnen. Sie werden langsam darauf vorbereitet, dass die Gruppe aufgelöst wird. In der letzten Stunde soll von den Therapeuten noch ein gemeinsamer Abschluss durchgeführt werden.
- b. Die Evaluation des Projektes findet zwischen dem ganzen Team statt. Die Therapeutin und Lehrperson und gegeben falls andere Personen (Schulleiter, Supervisor, etc.) treffen sich und gehen alle Projektphasen noch ein Mal durch. Es werden Erfahrungen ausgetauscht und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet. Es ist sowohl möglich eine interne, als auch eine externe Evaluation vorzunehmen.
- c. Über eine Weiterführung des Projekts soll diskutiert werden.

2 10.4.2 **Kopiervorlagen****Fragebogen über Verhalten und Sozialisation von Jugendlichen (i.A. an ELDiB)**

Name:

Lehrperson:

Datum:

Verhalten			Kann er	Übt er jetzt	Spät er
V14	Lob/Erfolg	Wenn du den Jugendlichen lobst oder ihm sagst, was es gut gemacht hat, dann freut er sich darüber, ohne albern oder wütend zu werden oder ablehnend zu reagieren			
V21	Kontrolle	Der Jugendliche macht bei gemeinsamen Aktionen in der Wohngruppe oder in der Schule mit und hält sich dabei körperlich und sprachlich unter Kontrolle. Das gilt auch, wenn er in einen anderen Raum geht oder den Platz wechselt oder bei Ausflügen.			
V24	Neue Erfahrungen	Der Jugendliche hat noch nie bei einer Sache mitgemacht. Trotzdem macht er ohne Probleme mit und behält dabei die Selbstbeherrschung.			
V26	Provokation	Ein anderer Jugendlicher will den Jugendlichen ärgern oder ihn zu irgendetwas anstiften. Der Jugendliche behält die Selbstkontrolle und lässt sich nicht darauf ein.			
V27	Verantwortung	Der Jugendliche akzeptiert, dass er für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Er akzeptiert auch, dass er für seine Überzeugungen und Meinungen verantwortlich ist.			
Sozialisation					
SOZ26	Unterstützung	Der Jugendliche bittet einen anderen Jugendlichen um Hilfe bei schwierigen Sachen und versucht, von einem anderen Jugendlichen gelobt zu werden, ohne dass ein Erwachsener dazu auffordern muss oder dabei unterstützen muss.			
SOZ32	Respekt	Der Jugendliche hört sich die Meinung anderer ruhig an, auch wenn er selbst anderer Meinung ist. Er lässt Respekt vor der Meinung anderer erkennen.			
SOZ34	Lösungsvorschlag	Zwischen dem Jugendlichen und einem Kameraden oder in der Wohngruppe gibt es ein Problem. Der Jugendliche macht einen hilfreichen Vorschlag, wie man das Problemlösen könnte. Eventuell unterstützt du den Jugendlichen dabei, einen Vorschlag zu finden.			
SOZ37	Empathie	Der Jugendliche zeigt Verständnis und Respekt bezüglich Situationen, in denen andere sich befinden, und bezüglich ihrer Gefühle und Sichtweise.			
SOZ41	Interpersonalität	Der Jugendliche zeigt durchgängig die Fähigkeit, Beziehungen zu Gruppen sowie individuelle Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.			

Beobachtungen vom : _____

Situation	Beobachtungen / Hypothesen

Anhang

Name: _____

Datum	Stundenziel	In welcher Situation hast du dein Ziel erlebt?	Auf das bin ich stolz	Das will ich nächstes Mal besser machen

Hermeneutisch	
Tiefenhermeneutisch	
Leibphänomenologisch	
Dialektisch	

10.5 Anhang E: Lebensläufe der Verfasserinnen

LEBENS LAUF

MELANIE NIDERÖST

Persönliche Angaben

Geburtsdatum	01.04.1990
Heimatort	Morschach
Zivilstand	Ledig
Adresse	Mythenstrasse 10 6020 Emmenbrücke
Mobile	079 274 58 57
Mail	nideroest.melanie@learnhfh.ch melanie.nideroest@gmx.ch

Aus- und Weiterbildung

2010 - voraussichtl. 2013	Bachelor in Psychomotoriktherapie, HfH Zürich
2009 - 2009	Sprachaufenthalt in Galway, 4 Monate
2002 - 2009	Gymnasiale Matura, Kantonsschule Reussbühl
1996 - 2002	Grundschule Meierhöfli, Emmenbrücke

Praktische Erfahrungen

Seit 09/2012	Selbstständiges Therapiepraktikum in Ebikon
2010 - 2012	Diverse Therapie- und Schulpraktika im Rahmen der Ausbildung an der HfH, Zürich
2010 - 2010	Betreuung, Pflege und Mithilfe in der KiTa Campus, Luzern, 3 Monate

Nebenjobs

Seit 01/2010	Marché Neuenkirch West, Bar- und Kassen Mitarbeiterin
--------------	--

Anhang

Seit 01/2012
Jugendlichen

Midnight Fun Neuenkirch, Betreuung von

Interessen

Freundschaften pflegen

Jungwacht und Blauring: Lagerleitung, Gruppenleitung

Midnight Fun: Abendleitung

Reisen, Tandem fahren, Skifahren, Joggen

Emmenbrücke, Februar 2013

Lebenslauf Simone Opravil

Name	Simone Marisa Opravil
Geboren	19.01.1988 in Winterthur, ZH
Nationalität	CH, USA, Tschechien
Adresse	Universitätstrasse23 8006 Zürich
E-Mail	simone.o@sunrise.ch
Telefon:	Mobil: 076/385'52'51
Zivilstand	Ledig
Schulbildung	Kügelilloo: 1994-2000 Kantonsschule Oerlikon: 2000-2003 Kantonsschule Zürich Birch: 2003-2007 Matur: 2007 Uni Zürich Psychologie: 2008-2010 Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin: 2010-2013 Christlijke Hogeschool Windesheim in Zwolle, NL: Austauschsemester 1.2012- 6.2012
Sprachen	Deutsch: Muttersprache Englisch: Muttersprache, FCE, Aufenthalt in

	Torquay mit Sprachschule (Verbesserung der Grammatik) Französisch: Gymnasium-Kenntnisse, DELF 1-4 Italienisch: 4 Jahre am Gymnasium Niederländisch: A2
Andere Kenntnisse	1 Semesterkurs Informatik, Kenntnisse in Word, Excel, etc. Tastaturschreiben: gut
Berufliche Tätigkeit	Nebenjob bei Coop: 10. 2006-8.2008 Englischunterricht für Primarschüler: 10.2008.-6.2009 Praktikum in der Psychiatrischen Klinik Schützen in Rheinfelden: 28.6.2009-31.08.2009 Praktikum an der Internatsschule Kefikon TG: 1.1.2010-30.6.2010 SV Service: Service Aushilfe: 1.2.2011-1.9.2012 Praktikum 5a bei Doris Nietlisbach, Zürich Praktikum 5b bei Kathrin Zaugg, Stäfa Praktikum 5c beim Schulzweckverband Dielsdorf mit Festanstellung ab 1.8.2012
